

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol. 3, No.4, 2024 Octubre-Diciembre

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

The logo for "SABER SPOLICIAL" features a stylized book icon above the text "SABER SPOLICIAL".

Saber Policial es una Revista Electrónica perteneciente al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua, que aborda temáticas relacionadas con la Seguridad Ciudadana, la misma es arbitrada bajo el sistema de doble ciego por evaluadores externos, cuya periodicidad es de frecuencia trimestral.

INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA DEL ESTADO DE ARAGUA

AUTORIDADES

General de Brigada

Raúl Roberto Parra Sánchez

Director General

REVISTA ELECTRÓNICA SABER POLICIAL

Volumen 3, Número 4, Año 2024 (Octubre-Diciembre)

COMITÉ EDITORIAL

C/J (IPEBA) MSc. Alexis Lamas

Director de la Revista

S/J (IPEBA) MSc. Camilo Velázquez

Subdirector de la Revista

C/J (IPEBA) MSc. Eddie Nieves Riera

Corrección General

Dra. Nohelia Y. Alfonzo V.

Editora General

C/J (IPEBA) MSc. Edgar Molina Acevedo

Soporte Técnico

INDICE

	pp.
Editorial Hedellwis Barreto	4
Articulos	
Gestión del riesgo en la era de las innovaciones tecnológicas en la función policial Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas	6
Abordaje jurídico policial del maltrato animal en Venezuela Luis Alejandro Díaz	22
Avances y desafíos de la equidad de género en las instituciones policiales Arelis Jackeline Belisario Mendoza	39
La cibercriminalidad desde la función policial Johan Alberto Henríquez Pérez	46
La reinserción laboral de los funcionarios policiales con discapacidad Luis Alberto Miranda Figueredo	61
Investidura legal de la investigación penal como base de políticas públicas en la seguridad ciudadana Manuel Asdrúbal Mijares Gómez	73
Construyendo puentes entre la interacción policía-comunidad en mejoras de la seguridad ciudadana Marcos Antonio Gil Bastidas	82
Concientización de la violencia intrafamiliar para una convivencia ciudadana armónica desde la actuación policial Milexis del Carmen Alcalá Aldana	97
Seguridad privada y delincuencia organizada. límites de respuesta contra una amenaza Joselino del Valle, Serrano Martínez	107
Ensayos	
Relación cultural, ideología, identidad y discurso en la formación militar César Julio Quinga Suárez	120

EDITORIAL

Hedellwis Covy Barreto Villarreal¹

En esta era de constante evolución tecnológica, la función policial se enfrenta a desafíos sin precedentes. La cibercriminalidad, la violencia de género y la complejidad de las organizaciones criminales demandan una adaptación constante de las fuerzas del orden. Los artículos de este número nos brindan una visión panorámica de las tendencias actuales y futuras de la labor policial. Desde la gestión del riesgo en un entorno digital hasta la importancia de la interacción con la comunidad, los autores nos invitan a reflexionar sobre el papel de la policía en una sociedad cada vez más compleja. Es fundamental que las instituciones policiales se mantengan a la vanguardia, incorporando nuevas tecnologías y fomentando una cultura de innovación para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En este número presenta nueve artículos que exploran diferentes facetas de la función policial. El primero, lleva por nombre: La gestión del riesgo en la era de las innovaciones tecnológicas en la función policial de la autora de Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas, el segundo, se titula Abordaje jurídico policial del maltrato animal en Venezuela, planteado por Luis Alejandro Díaz, el tercero, se denomina desafíos de la equidad de género en las instituciones policiales de Arelis Jackeline Belisario Mendoza. El cuarto, titulado La cibercriminalidad desde la función policial escrito por Johan Alberto Henríquez Pérez. El quinto, denominado La reinserción laboral de los funcionarios policiales con discapacidad de Luis Alberto Miranda Figueredo. El sexto, se llama Investidura legal de la investigación penal como base de políticas públicas en la seguridad ciudadana redactado por Manuel Asdrúbal Mijares Gómez. El séptimo, de nombre Construyendo puentes entre la interacción

¹Doctor en Seguridad Ciudadana. Docente UNES- Cefo Aragua. covita.investigacion@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-2772-1890>

policia-comunidad en mejoras de la seguridad ciudadana de la autoría de Marcos Antonio Gil Bastidas. El octavo, titulado Concientización de la violencia intrafamiliar para una convivencia ciudadana armónica desde la actuación policial, escrito por Milexis del Carmen Alcalá Aldana y el noveno, denominado Seguridad privada y delincuencia organizada. límites de respuesta contra una amenaza redactado por Joselino del Valle Serrano Martínez y por último, un ensayo titulado Relación cultural, ideología, identidad y discurso en la formación militar del autor internacional César Julio Quinga Suárez

Invitamos a los lectores a seguir participando en el enriquecedor debate sobre el futuro de la función policial, enviando artículos que continúen explorando y profundizando en las temáticas inherentes a las instituciones policiales para fortalecer sus capacidades y mejorar su respuesta a las necesidades de la sociedad.

GESTIÓN DEL RIESGO EN LA ERA DE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA FUNCIÓN POLICIAL

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas²

Resumen

En la era de las innovaciones tecnológicas, la gestión del riesgo en la función policial se ha vuelto crucial para abordar los desafíos emergentes y garantizar la seguridad ciudadana. El problema radica en la necesidad de integrar eficientemente nuevas tecnologías, como inteligencia artificial, análisis de datos y drones, sin comprometer la integridad y la ética en la aplicación de la ley. El artículo es producto de una revisión documental de investigaciones sobre la temática. Los hallazgos muestran que una gestión adecuada del riesgo puede mejorar la precisión y la eficiencia en la detección de delitos, la respuesta a incidentes y la prevención de la criminalidad, al tiempo que protege los derechos individuales. En conclusión, la implementación estratégica de tecnologías innovadoras, respaldada por políticas claras y capacitación continua, es esencial para equilibrar la innovación tecnológica con la responsabilidad y la equidad en la función policial.

Palabras Clave: Función policial, Gestión del riesgo, Innovación policial

Gestión del riesgo

Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen la identificación, el análisis y la evaluación de riesgo, para luego establecer las estrategias de su tratamiento utilizando recursos gerenciales.

Al respecto, Safety Culture (2024, p.1) señala que “es una forma de que las organizaciones identifiquen los peligros y amenazas potenciales permitiendo establecer estrategias preventivas y de contingencia efectivas para eliminar o mitigar las posibilidades de que ocurran o su impacto”. De acuerdo con esta fuente, el objetivo de la gestión de riesgo es proteger a una organización de posibles pérdidas o amenazas a su funcionamiento continuo, que pueden ser de índole financiera, a nivel de imagen corporativa o perjuicios a los colaboradores.

²Doctora en ciencias de la educación. Docente UNES-IUAC. noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

Además, clasifica la gestión de riesgos, en cinco tipos, tal como se evidencia en la tabla 1, a continuación.

Tabla 1
Tipos de Gestión de Riesgos

No.	Riesgo	Descripción
1	Aceptación	Cuando la organización decide aceptar los riesgos asociados a una situación concreta, al considerar que no vale la pena el costo y el esfuerzo para mitigar los eventos que pueden ocurrir debido al riesgo
2	Transferencia	Se produce cuando la organización traslada los riesgos a otra parte, por ejemplo, mediante un seguro.
3	Evitación	Cuando la organización toma medidas para prevenir o evitar que se produzca un riesgo concreto, como una lesión, una enfermedad o la muerte. La empresa mitiga estos riesgos no involucrándose en actividades o situaciones de riesgo.
4	Reducción	Cuando la organización adopta medidas o métodos para reducir el impacto de un riesgo concreto que se produce. Combina la aceptación del riesgo, ya que reconoce el riesgo que conlleva, al tiempo que se centra en cómo reducir y contener la pérdida de la propagación.
5	Compartición	Cuando la organización distribuye el riesgo a todo el equipo. Este método retira la carga de los sucesos problemáticos a un departamento y la comparte con otros, de modo que los que pueden ayudar y prestar apoyo a ese problema puedan ayudar y controlar esos riesgos.

Fuente: Safety Culture (2024)

De modo que una gestión de riesgo efectiva implica tratar los riesgos usando una combinación de estas estrategias, cuya elección depende del impacto, probabilidad y costo de cada riesgo, a fin que la organización pueda protegerse de amenazas y aprovechar oportunidades de manera proactiva. Ahora bien, dicha gestión se rige por unos principios que se mencionan en la tabla 2, a continuación.

Tabla 2
Principios Básicos de la Gestión de Riesgo

No.	Principio	Descripción
1	Identificación	Implica reconocer y documentar los riesgos que pueden afectar a la organización. Es el primer paso para poder gestionar adecuadamente cualquier amenaza potencial
2	Análisis	Una vez identificados, los riesgos deben ser analizados para entender su naturaleza, probabilidad de ocurrencia y el impacto que podrían tener en la organización. Este análisis ayuda a priorizar los riesgos según su gravedad
3	Control	Se refiere a la implementación de medidas para mitigar o

		eliminar los riesgos identificados. Puede incluir estrategias de prevención y control, así como planes de respuesta ante incidentes
4	Financiación	Implica gestionar el impacto financiero de los riesgos, lo que puede incluir la compra de seguros o la creación de reservas financieras para cubrir posibles pérdidas
5	Gestión de Sinistros	Se centra en la respuesta a incidentes cuando ocurren, incluyendo la gestión de reclamaciones y la recuperación de pérdidas

Fuente: Safety Culture (2024)

La gestión de riesgos es un proceso dinámico y cíclico que debe ser parte integral de la cultura organizacional, pues además de ayuda a proteger los activos y la reputación de la organización, fomenta la toma de decisiones informadas y estratégicas; permitiendo a las organizaciones adaptarse a un entorno cambiante, donde los riesgos pueden evolucionar y surgir nuevos desafíos, lo que resulta en una mayor resiliencia organizacional así como una mejor capacidad para alcanzar los objetivos estratégicos, asegurando así su sostenibilidad y éxito a largo plazo.

Tabla 3
Principios Adicionales según ISO 31000:2018

No.	Principio	Descripción
1	Integración	La gestión de riesgos debe ser parte integral de todos los procesos de la organización, no un proceso aislado
2	Estructura y exhaustividad	Debe existir un enfoque estructurado y exhaustivo en la gestión de riesgos, asegurando que todos los aspectos relevantes sean considerados
3	Adaptación	El proceso de gestión de riesgos debe adaptarse al contexto específico de la organización y a su entorno
4	Inclusividad	La participación de las partes interesadas es crucial para obtener información valiosa y fomentar la conciencia sobre los riesgos
5	Dinamismo	La gestión de riesgos debe ser flexible y capaz de adaptarse a los cambios en el contexto organizacional y en los riesgos mismo
6	Mejor información disponible	Las decisiones deben basarse en información actualizada y relevante, teniendo en cuenta las limitaciones y la incertidumbre asociadas
7	Factores humanos y culturales	Es esencial considerar cómo el comportamiento humano y la cultura organizacional afectan la gestión de riesgo
8	Mejora continua	La gestión de riesgos debe evolucionar y mejorar con el tiempo, aprendiendo de experiencias pasada

Fuente: ISO 31000:2018

Estos principios se enumeran en la norma misma, constituyen un conjunto de lineamientos fundamentales para establecer un marco eficaz de gestión de riesgos dentro de la organización, ofreciendo una orientación más específica para la aplicación práctica de la gestión de riesgos en diversas organizaciones. Lo cual traerá como beneficios: (a) mayor eficacia en la gestión de riesgos; (b) mejora en la toma de decisiones; (c) mayor resiliencia ante los cambios y las perturbaciones; (d) aumento de la confianza de las partes interesadas y (e) cumplimiento normativo de los requisitos legales y regulaciones aplicables.

La gestión del riesgo en la era de las innovaciones tecnológicas

Particularmente, la gestión del riesgo en la era de las innovaciones tecnológicas debe caracterizarse por ser: (a) anticiparse a los riesgos emergentes, adaptándose rápidamente a los cambios en el entorno tecnológico; (b) cuya toma de decisiones esté respaldada por datos confiables; (c) involucrar a todas las áreas de la organización, fomentando la colaboración y la comunicación entre los diferentes equipos; (d) considerar el factor humano, incluyendo la capacitación y la concientización de los empleados sobre los riesgos; (e) construir organizaciones capaces de recuperarse rápidamente de los incidentes y adaptarse a las nuevas circunstancias; (f) considerar los aspectos éticos de la innovación, asegurando que las nuevas tecnologías se utilicen de manera responsable y respetuosa con los valores humanos.

Al respecto, Bongani (2024) afirma que, en medio de un periodo caracterizado por un acelerado y vertiginoso avance tecnológico, la gestión de riesgo encuentra obstáculos y perspectivas incomparables, que ameritan que las organizaciones deban cambiar las técnicas convencionales para evaluar los riesgos, reevaluar los perfiles de riesgo.

Advierte además que ahora los riesgos en cascadas son más probables debido a la creciente interconexión de los sistemas globales. La ciberseguridad se vuelve crítica y requiere precauciones avanzadas para proteger los datos privados. Como aspectos positivos señala que la combinación de aprendizaje automático y

análisis predictivo hace posible nuevos instrumentos para la predicción y mitigación de riesgos. En la tabla 4, a continuación, se presenta una síntesis de artículos sobre el tema.

Tabla 4
Artículos sobre Gestión de Riesgos

Autores / Artículo	Descripción
Bogani, M. (2024). Las implicaciones para la gestión de riesgos en la era de los avances tecnológicos	Analiza la adaptación de las estrategias de gestión de riesgos frente a los avances tecnológicos, enfatizando la necesidad de enfoques actualizados para abordar la ciberseguridad, las implicaciones éticas y la resiliencia organizacional a fin que puedan adaptarse al panorama cambiante. Destaca la importancia de la protección de datos privados, junto con la necesidad de tomar precauciones avanzadas ante las nuevas vulnerabilidades provocadas por los avances tecnológicos. Enfatiza la importancia de la planificación de escenarios y las pruebas de estrés en la gestión de riesgos para abordar los riesgos conocidos y desconocidos asociados con los avances tecnológicos. Subraya la necesidad de un enfoque equilibrado entre la promoción de la innovación y la salvaguardia de los intereses públicos para afrontar los desafíos legales y regulatorios que plantean los rápidos avances tecnológicos. Se analizan los riesgos relacionados con la tecnología blockchain, los dispositivos IoT y las implicaciones éticas del uso de datos, enfatizando la necesidad de estrategias sólidas de gestión de riesgos frente a las tecnologías en evolución.
Pomaza, A. (2023). Gestión innovadora de riesgos: identificación, evaluación y gestión de riesgos en el contexto de la gestión innovadora de proyectos	Señala que la gestión de riesgos es crucial para la competitividad y sostenibilidad organizacional en el entorno empresarial actual. Propone el desarrollo de herramientas de evaluación de riesgos que involucran métodos, modelos y enfoques analíticos para evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos. Las estrategias sugeridas incluyen medidas proactivas para prevenir riesgos, establecer puntos de control, crear planes de respaldo e implementar un sistema de control y monitoreo de riesgos. Se proporcionan recomendaciones prácticas y ejemplos en escenarios del mundo real, con el objetivo de mejorar las prácticas de gestión de riesgos en organizaciones fomentando el desarrollo sostenible
Sánchez, L. (2023). Nuevas Fronteras en la gestión de la seguridad	Analiza los desafíos y la importancia de gestionar los riesgos en la innovación, destacando las incertidumbres y los riesgos potenciales asociados con las innovaciones nuevas y disruptivas. Señala que las tecnologías de la información y la comunicación están fomentando una sociedad altamente conectada, aportando innumerables mejoras a la vida diaria (por ejemplo, transporte, salud, comunicaciones, negocios, eficiencia, entretenimiento). Sin embargo, también está creando un ecosistema complejo e interconectado de riesgos de seguridad que amenaza la

	<p>privacidad, honor, información y otros recursos materiales. Por tanto, se puede ver claramente que los métodos tradicionales de análisis de riesgos de seguridad de la información son un medio insuficiente para proteger a los ciudadanos. Sin embargo, la aparición o evolución de tecnologías avanzadas como la computación cuántica, aprendizaje automático, modelos semánticos, inteligencia de enjambre puede empujar hacia una nueva dimensión tecnológica que busque una conciencia más conectada e integrada de los riesgos de seguridad. Enfatiza el papel de las herramientas y enfoques de gestión de riesgos en la evaluación y mitigación de diversos riesgos, como los tecnológicos, financieros, de mercado y organizacionales, para garantizar el éxito de las iniciativas innovadoras.</p>
<p>Rossetti, G. y Quiroga, O. (2023). Metodología de gestión de riesgos para el desarrollo de productos tecnológicos en una empresa multinacional.</p>	<p>Señala que el modelo de gestión de riesgos consta de cuatro etapas: Identificación, Evaluación, Plan Estratégico y, Monitoreo y control de riesgos, cuya secuencia cíclica permite considerar todos los posibles riesgos, asignarles prioridades y realizar un seguimiento periódico no sólo de ellos sino también de sus medidas de prevención y acción. Se trata de un proceso iterativo que permite identificar y controlar riesgos que no se habían tenido en cuenta anteriormente. Sin ese enfoque sistemático, la probabilidad de que los riesgos no se identifiquen o se identifiquen de forma tardía es alta.</p>
<p>Belanova, N. (2022). Riesgos en la Adopción de Tecnología</p>	<p>La automatización de los procesos tecnológicos y la digitalización de las distintas esferas de la economía son tareas clave de la gestión. Las principales amenazas y riesgos para el desarrollo son las amenazas transfronterizas y el uso ilegal de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, incluidos los ataques informáticos a la infraestructura de la información y los medios de comunicación. La tarea principal para resolver los problemas de ciberseguridad es la introducción de tecnologías y productos de software nacionales. El artículo, analiza los riesgos de la adopción de nuevas tecnologías de TI. Inicialmente, se identificaron los riesgos en cada etapa de la implementación del proyecto y la introducción de tecnologías de TI, luego se aplicó la metodología de evaluación de riesgos basada en la determinación de la probabilidad de riesgo y el grado de realización de las consecuencias negativas (pérdidas para la organización). Cada riesgo se evaluó teniendo en cuenta dos elementos. El primero es la probabilidad de ocurrencia del riesgo. El segundo es el peligro de riesgo o las consecuencias adversas (pérdidas) que surgen en la organización en caso de su realización. Para determinar el grado de riesgo de los riesgos, se asignaron 4 grupos de prioridad, se calcularon los valores de ponderación de los grupos y los riesgos. Posteriormente, se evaluó cada riesgo y se clasificaron los riesgos de implementar nuevas tecnologías de TI. El estudio ha demostrado que los principales riesgos de la implantación de TI son los riesgos de innovación, los riesgos de seguridad de la información, los riesgos relacionados con la disminución de la productividad y la capacidad de los sistemas de información, con los cambios en el presupuesto del proyecto, los</p>

	<p>errores de cálculo en la selección de técnicas, equipos, su instalación y la cualificación insuficiente de los ejecutores. La agrupación de los riesgos según la etapa de su ocurrencia ha demostrado que los riesgos aumentan y tienen la valoración agregada más alta en la etapa de operación. Los riesgos se gestionan a lo largo de la vida del proyecto, pero la capacidad de gestionarlos disminuye a medida que el proyecto avanza hacia su finalización. La identificación, evaluación y clasificación de los riesgos es la base para desarrollar un sistema de gestión de riesgos eficaz.</p>
<p>Roberts, P. (2022). Simplificando la gestión de riesgos: un enfoque basado en evidencias para crear valor para las partes interesadas</p>	<p>En las últimas décadas se ha prestado mucha más atención a la gestión de riesgos a nivel organizacional, como lo demuestra la proliferación de leyes, regulaciones, estándares internacionales y guías de buenas prácticas. La experiencia reciente de Covid-19 no ha hecho más que acentuar esta atención. El creciente interés en la disciplina ha ido acompañado de un crecimiento significativo en la profesión de gestión de riesgos; pero los profesionales no cuentan con libros adecuados que los guíen en su trabajo o los desafíen en su desarrollo profesional. Este libro intenta ubicar la práctica de la gestión de riesgos dentro de las organizaciones en un contexto más amplio, analizando tanto por qué tratamos de gestionar el riesgo como cómo lo hacemos. Al hacerlo, cuestiona dos tendencias importantes en la práctica de la gestión de riesgos: el tratamiento de la gestión de riesgos principalmente como una cuestión de cumplimiento dentro de una narrativa general de gobernanza corporativa; y el uso muy extendido de herramientas de evaluación de riesgos cualitativas ("mapas de calor", etc.) que no tienen absolutamente ninguna eficacia probada. En conjunto, estas tendencias han dado lugar a que se dedique mucha atención al desarrollo de sistemas formalizados para identificar y analizar los riesgos; pero hay poca evidencia de que esto esté impulsando esfuerzos prácticos y rentables para gestionar realmente el riesgo. Parece haber una preocupación por los riesgos en sí mismos, en lugar de centrarse en las acciones positivas que pueden (y deben) adoptarse para beneficiar a las partes interesadas. Propone un enfoque cuantitativo y simple para la gestión de riesgos, desafiando las tendencias actuales y centrándose en tratar los riesgos como decisiones comerciales normales.</p>
<p>Corbeil, A. (2021). La Gestión del Riesgo</p>	<p>Analiza los desafíos y la importancia de gestionar los riesgos en la innovación, centrándose en las incertidumbres y los riesgos asociados con las innovaciones nuevas y disruptivas. Destaca tres componentes: (a) Prospectiva: centrada en la identificación y análisis, así como en la concientización sobre los riesgos potenciales; (b) Correctiva: Involucra acciones que se implementan antes de que ocurra, enfocándose en la prevención y en la reducción de vulnerabilidades; (c) Reactiva: referida a las medidas que se toman una vez que ocurre el riesgo. Señala que la gestión del riesgo es un proceso completo que va más allá de simplificar reducir el riesgo en sí mismo. Se trata de un enfoque sistémico que incluye la incertidumbre, el cambio climático, la</p>

	prevención, la inclusión social y el desarrollo de la resiliencia a nivel social, institucional e infraestructura, así como su integración la gestión del riesgo en la estrategia de las instituciones para registrar cumplir metas y objetivos de manera efectiva. Es un proceso multidimensional que abarca aspectos culturales, sociales, empresariales y gubernamentales. Su implementación efectiva requiere la participación activa de diversos actores, la integración en las estrategias organizacionales y la adaptación a normativas y están internacionales para mitigar los riesgos de manera eficaz.
Mazzarol, T. (2019). Gestión de Riesgo en la Innovación	El documento profundiza en la gestión del riesgo en la innovación, destacando su incertidumbre inherente y los riesgos potenciales, especialmente en innovaciones radicales y disruptivas. Necesidad de estrategias efectivas de gestión de riesgos en tales empresas. Señala que las herramientas y enfoques de gestión de riesgos desempeñan un papel crucial en la evaluación y mitigación de diversos tipos de riesgos, como los riesgos tecnológicos, financieros, de mercado y organizacionales, para garantizar el éxito de los proyectos innovadores.

Fuente: Elaboración propia con base a los autores de los artículos presentados

Los artículos citados en la tabla anterior, destacan la vulnerabilidad intrínseca de los sistemas tecnológicos es una de las principales justificaciones de la importancia de reconocer y controlar nuevas amenazas. Mucho más aun en el mundo actual, en el que la innovación y la disrupción son constantes, conllevando a novedosos y complicados riesgos emergentes e incertidumbres que generan problemas a las organizaciones, haciéndolas más vulnerables a los ataques a la ciberseguridad como resultado de su creciente dependencia de la tecnología, por lo que deben implementar sólidas medidas de seguridad para proteger sus sistemas y datos confidenciales.

La gestión de riesgos tecnológicos en la función policial

Implica consideraciones críticas como el impacto de la tecnología en las medidas de desempeño policial, los riesgos asociados con la tecnología y los factores humanos, las limitaciones de recursos, las actitudes profesionales, las preocupaciones sobre la privacidad y la confianza pública. El uso de tecnologías de monitoreo electrónico en asociación con las víctimas puede mejorar la

seguridad, reducir la violencia repetida y mejorar la legitimidad policial, enfatizando una estrategia centrada en las víctimas para una vigilancia más inteligente.

La integración de análisis de big data en la policía puede mejorar significativamente la gestión de riesgos y crisis, mejorando el rendimiento operativo y el conocimiento dentro de las organizaciones policiales. Sin embargo, existen desafíos en la implementación real de los avances tecnológicos, ya que los cambios organizacionales hacia actividades centradas en el riesgo pueden no siempre traducirse en prácticas de primera línea, y los oficiales a menudo usan la tecnología para justificar acciones hacia grupos específicos. Por lo tanto, abordar los riesgos tecnológicos en la policía requiere un enfoque integral que considere no solo cuestiones operativas sino también preocupaciones organizacionales, de gestión, comunitarias y políticas.

Tabla 5

Artículos sobre Gestión de Riesgos Tecnológicos en la función policial

Autores / Artículo	Descripción
Albastaki, A. (2024). Desarrollo de un marco integrado para la gestión de riesgos en la policía: gestión de crisis utilizando análisis de big data como estudio de caso.	Recopilaron mediante cuestionarios distribuidos a 450 agentes de policía de todos los departamentos de Dubái. El análisis se realizó utilizando el software AMOS dentro de un marco de modelado de ecuaciones estructurales para evaluar el impacto del análisis de big data en la gestión de riesgos y crisis de la policía. Los resultados indican que el análisis de big data mejora significativamente la gestión de riesgos y la gestión de crisis en la policía. Se descubrió que la gestión de riesgos policiales sirve como factor mediador entre el análisis de big data y la gestión de crisis de seguridad. Estos hallazgos sugieren que la aplicación de big data puede mejorar sustancialmente el conocimiento y el desempeño operativo en las organizaciones policiales.
Gi-bok, C. (2024). Amenazas de las nuevas tecnologías y la orientación de la actividad policial.	Las nuevas tecnologías son la fuerza impulsora del crecimiento económico y el desarrollo y afectan el estilo de vida y el pensamiento de las personas. En particular, las actividades económicas en el ciberespacio se están expandiendo debido a la combinación de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y la Internet de las Cosas (IoT), y el ciberespacio se fusiona con el espacio real para tener diversos efectos en la sociedad real. Además, los países de todo el mundo reconocen y desarrollan nuevas tecnologías como la tecnología cuántica, la inteligencia artificial (IA) y la comunicación móvil de sexta generación (6G) como un medio para fortalecer la competitividad en sus economías, seguridad y campos de defensa, y la nueva tecnología en sí misma está en el centro de la lucha por la supremacía entre países. El ciberespacio, donde el

	<p>uso de nuevas tecnologías se acelera y la interdependencia se intensifica durante las actividades económicas y estructurales sociales, beneficia a los humanos y se visualizan amenazas, y la incertidumbre en el ciberespacio continuará. Es necesario que la policía realice actividades para hacer frente a las nuevas amenazas derivadas del desarrollo de nuevas tecnologías</p>
<p>Wienroth, M. (2023). La tecnología en la policía, la policía en una sociedad tecnológica</p>	<p>Reflexiona sobre cómo se imaginan, adoptan y supervisan las tecnologías, para contribuir a la comprensión y anticipación de las prácticas y necesidades cambiantes de la policía, mediante el abordaje de dos elementos clave: (a) la producción de conocimiento tecnológico, su conformación en las prácticas policiales así como la cultura institucional, sobre la vigilancia policial basada en la inteligencia y la basada en la evidencia; y (b) el papel de la tecnología en la creación de legitimidad para la vigilancia policial, evidenciándose la complejidad de la relación entre la tecnología y la policía, así como que el contexto es vital, ya que la tecnología no necesariamente se usa como se pretende, y su aplicación no puede considerarse neutral, sino que debe entenderse en interacción con otras diversas prácticas de conocimiento (investigativas, procesales, judiciales, institucionales, sociales) por lo que se requiere la comunicación y colaboración a través de las fronteras institucionales y disciplinarias.</p>
<p>Putra, M. y Mutijarsa, K. (2021). Diseño de un sistema de gestión de riesgos de seguridad de la información para el centro de mando de la policía regional de Bali basado en la norma ISO 27005</p>	<p>Presenta un diseño mediante la integración de dos estándares para gestionar los riesgos de seguridad de la información en un Comando de Policía. La ISO 27005: 2018, como base de la gestión de la seguridad de la información, y la norma NIST SP 800-30 revisión 1 utilizada como método para realizar evaluaciones de riesgos de la información. A partir de esta investigación, se produce un diseño de gestión de riesgos de seguridad de la información y los resultados de la identificación de riesgos y recomendaciones para manejarlos. La ISO 27002 se utiliza como referencia para la recomendación de control. Los resultados de la validación concluyeron que los resultados del diseño para el centro de comando de la policía nacional de Indonesia han podido satisfacer las necesidades organizacionales en la identificación y gestión de riesgos al llevar a cabo tareas operativas.</p>
<p>Johnson, D. et al (2020). Adaptación funcional de la policía a la era digital o postdigital: debates con expertos en ciberdelincuencia</p>	<p>Examina los desafíos de adaptación funcional que enfrenta la policía en respuesta a los cambios impulsados por la tecnología en la naturaleza del delito. Presenta los resultados de un taller celebrado con investigadores de delitos cibernéticos (no todos eran agentes de policía) en términos de la importancia de cuatro cuestiones organizativas y culturales clave (gestión, liderazgo y ética institucional dentro de la policía; los riesgos de la complicación excesiva y las distinciones exageradas entre la policía cibernética y la del mundo real; ética; y conocimiento, capacitación y desarrollo) junto con el desarrollo y la adquisición de nuevas capacidades técnicas.</p>
<p>Rios, C. y Guerrero, M. (2019). Evaluación del</p>	<p>Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han convertido en herramientas fundamentales para apoyar los</p>

<p>contexto organizacional en la gestión del riesgo de tecnología de información con un enfoque basado en COBIT.</p>	<p>procesos de negocio. No obstante, su incorporación ha traído nuevas y sofisticadas amenazas y vulnerabilidades. Por ello, la gestión de riesgos en Tecnologías de Información es un factor determinante para garantizar la continuidad del negocio. Una de las primeras actividades que se deben abordar en la gestión de riesgos, es la evaluación del contexto organizacional, que arroja como resultado una comprensión de la empresa en torno a su estrategia para gestionar riesgos y al papel que tienen los empleados en las necesidades de control. Se definen un conjunto de indicadores basados en los procesos catalizadores de COBIT para determinar el nivel de madurez del contexto organizacional para la gestión de riesgos. Adicionalmente se propone una estrategia enfocada al recurso humano para la evaluación de las amenazas y vulnerabilidades. Los resultados de su aplicación permitieron constatar que a pesar de que se definen políticas en torno a la gestión de riesgos más del 70% de los empleados no las implementa a cabalidad, por lo cual, evaluar el contexto organizacional periódicamente y con indicadores claros es fundamental.</p>
<p>Lio, T. (2019). Aplicación de la tecnología y gestión policial: problemas y desafíos</p>	<p>Examina los problemas y desafíos críticos relacionados con la aplicación de la tecnología para mejorar la gestión de las organizaciones policiales. Revisa los antecedentes del modelo de servicio policial, el desarrollo de la tecnología relacionada con la policía y la relación entre estas tecnologías y las medidas de desempeño policial. Con base en el análisis de los conceptos gerenciales, el estudio proporciona discusiones sobre los riesgos de la tecnología y los factores humanos, la limitación de recursos, la actitud y la cultura profesional, las preocupaciones por la privacidad, el video ciudadano y las redes sociales, y la confianza pública. Concluye con sugerencias para examinar la aplicación de la tecnología policial desde una perspectiva amplia para abordar no solo los problemas operativos de la tecnología sino también las preocupaciones relacionadas con la organización, la gestión, la comunidad y las políticas. Los hallazgos de este estudio contribuyen a la comprensión de la aplicación, la contribución y la limitación de la tecnología en la gestión pública.</p>
<p>Koper, C. et al (2014). Optimización del uso de la tecnología en la policía: resultados e implicaciones de un estudio multicéntrico sobre los aspectos sociales, organizativos y conductuales de la implementación de tecnologías policiales.</p>	<p>Los hallazgos obtenidos mediante entrevistas, grupos de discusión, y encuestas sugieren que los efectos de la tecnología son complejos y que los avances tecnológicos no siempre producen mejoras obvias o fáciles en la productividad, la comunicación, la cooperación, la gestión o la satisfacción laboral. Además, la policía a menudo no hace usos estratégicos óptimos de la tecnología para reducir la delincuencia y servir a los ciudadanos. Destaca la necesidad de capacitación e investigación que pueden ayudar a la policía a mejorar su adquisición y uso de la tecnología.</p>

Fuente: Elaboración propia con base a los autores de los artículos presentados

La adecuada gestión de riesgos tecnológicos, constituye un aspecto crucial para garantizar la efectividad y seguridad de las operaciones policiales. La literatura académica destaca la importancia de evaluar el contexto organizacional en la gestión del riesgo de tecnología de información, ya que este proceso implica cambios a nivel organizacional más allá de la inversión en tecnología. Al respecto, Rios y Guerrero (2019) señalan que la gestión de riesgos busca llevar los riesgos a un nivel aceptable y garantizar las medidas de control necesarias.

Por su parte, Rossetti (2023) manifiesta que, en el ámbito policial, la implementación de metodologías de gestión de riesgos es fundamental para el desarrollo de productos tecnológicos y puede aportar un valor significativo a las operaciones policiales, así como para la gestión de crisis en el ámbito policial de acuerdo con Albastaki (2024). La relación entre la tecnología y diversos aspectos organizacionales y comportamentales en la policía es un tema que requiere mayor comprensión según Koper et al (2014).

Para Johnson et al (2020) la adaptación funcional de la policía a la era digital y postdigital también plantea desafíos que deben abordarse para mantener la efectividad en la lucha contra la delincuencia. En la tabla 6, a continuación, se consolidan los principales riesgos tecnológicos en la función policial.

Tabla 6
Principales Riesgos Tecnológicos en la Función Policial

Riesgo	Descripción
Ciberataques	<ul style="list-style-type: none">-Robo de datos sensibles: Información confidencial de investigaciones, denuncias, y ciudadanos puede ser sustraída y utilizada para fines maliciosos.-Interrupción de servicios: Sistemas de comunicación, bases de datos y otros servicios críticos pueden ser inhabilitados, afectando la capacidad operativa de la policía.-Desinformación y propaganda: La manipulación de información puede socavar la confianza pública y desestabilizar la situación.
Vulnerabilidades en dispositivos	<ul style="list-style-type: none">-Teléfonos móviles: Los dispositivos móviles son cada vez más utilizados por los agentes para acceder a información confidencial. Si no están adecuadamente protegidos, pueden ser hackeados o infectados con malware.-Vehículos policiales: Los sistemas electrónicos de los vehículos policiales pueden ser vulnerables a ataques, lo que podría comprometer la seguridad de los agentes y del público.

Uso indebido de la tecnología

-Vigilancia masiva: El uso excesivo o indiscriminado de sistemas de vigilancia puede infringir derechos civiles y generar desconfianza.

-Sesgos algorítmicos: Los algoritmos utilizados en herramientas de análisis de datos pueden perpetuar sesgos y discriminaciones.

Fuente: Elaboración propia con base a los autores de la tabla anterior

La creciente dependencia de la tecnología en la función policial ha traído consigo una serie de beneficios innegables, como la mejora en la eficiencia de las investigaciones, la comunicación más rápida y la capacidad de análisis de grandes volúmenes de datos. Sin embargo, esta misma dependencia expone a las fuerzas del orden a una amplia gama de riesgos tecnológicos que pueden comprometer la seguridad, la integridad de las operaciones y la confianza pública. Es por ello, que es fundamental su adecuada gestión.

Estrategias para la Gestión de Riesgos

Con base a la revisión de los autores anterior, se puede sintetizar que, para gestionar los riesgos tecnológicos, es esencial que las instituciones policiales desarrollen estrategias que incluyan:

-Capacitación del Personal: Es fundamental que los funcionarios reciban formación adecuada sobre el uso de nuevas tecnologías, lo que no solo mejora su competencia, sino que también aumenta su disposición a adoptar cambios, haciéndolos conscientes de los riesgos y responsables de adoptar prácticas seguras.

-Actualización de Equipos: La renovación de equipos y sistemas de comunicación es crucial para garantizar una operatividad eficiente. Esto incluye la adquisición de dispositivos modernos que facilitan la comunicación y el análisis de datos.

-Implementación de Protocolos de Seguridad: Establecer protocolos claros para el uso de tecnologías puede ayudar a mitigar los riesgos asociados con su implementación. Esto incluye directrices sobre la protección de datos y la gestión de información sensible. Implementar medidas robustas de seguridad para

proteger los datos sensibles, como cifrado, autenticación de dos factores y controles de acceso, así como desarrollar planes de respuesta a incidentes cibernéticos para minimizar el impacto de los ataques y restaurar rápidamente los servicios.

-Colaboración con expertos en ciberseguridad: Establecer alianzas con expertos en ciberseguridad para obtener asesoramiento y apoyo técnico.

-Evaluación Continua: Realizar evaluaciones periódicas de los sistemas tecnológicos y su impacto en las operaciones policiales es vital para identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias de gestión de riesgos. Realizar evaluaciones de riesgos periódicas para identificar nuevas amenazas y actualizar las medidas de seguridad.

-Uso ético de la tecnología: Promover el uso ético de la tecnología, garantizando el respeto a los derechos humanos y la privacidad.

Conclusión

La gestión de riesgos tecnológicos en la función policial es un proceso continuo que requiere un enfoque integral. La adopción efectiva de las tecnologías emergentes y disruptivas pueden transformar positivamente la función policial, pero es esencial abordar los desafíos asociados para maximizar sus beneficios y garantizar la seguridad tanto de los funcionarios como de la comunidad que sirven.

Resulta innegable que la función policial, es cada vez más dependiente de la tecnología, enfrentando una serie de desafíos en cuanto a la gestión de riesgos tecnológicos, que pueden comprometer la seguridad de los agentes, la integridad de las investigaciones, y la confianza de la ciudadanía en las instituciones policiales.

De allí que entre los desafíos y consideraciones futuras es necesario encontrar un equilibrio entre la necesidad de garantizar la seguridad y la protección de los derechos civiles, debido al aumento de la complejidad de los ataques cibernéticos que cada vez se vuelven más sofisticados, lo que requiere una constante adaptación de las medidas de seguridad, así como la falta de

profesionales especializados en ciberseguridad puede dificultar la gestión de los riesgos tecnológicos.

La gestión de riesgos tecnológicos en la función policial es un desafío complejo y en constante evolución. Sin embargo, al invertir en capacitación, tecnología y colaboración, las fuerzas policiales pueden protegerse de las amenazas cibernéticas y garantizar la seguridad de las comunidades.

Una gestión de riesgos eficaz implica la integración de políticas, procedimientos y prácticas en las estructuras organizativas y los procesos de toma de decisiones en todos los niveles. Los componentes clave de la gestión de riesgos incluyen la identificación de riesgos, el análisis, la cuantificación de probabilidades e impactos y la consideración de los efectos secundarios. Sin embargo, muchas organizaciones de seguridad ciudadana aún tienen dificultades para medir y controlar los riesgos, lo que genera deficiencias en la rentabilidad, el rendimiento y el crecimiento.

Referencias

- Albastaki, A. (2024). **Desarrollo de un marco integrado para la gestión de riesgos en la policía: gestión de crisis utilizando análisis de big data como estudio de caso.** Disponible en: <https://rgsa.openaccesspublications.org/rgsa/article/view/6035>
- Belanova, N. (2022). Riesgos en la Adopción de Tecnología
- Bongani, M. (2024). **La Gestión de Riesgo en la era de los avances tecnológicos.** Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen>
- Corbeil, A. (2021). **La Gestión del Riesgo.** Disponible en: <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198800682.013.8>
- Gi-bok, C. (2024). **Amenazas de las nuevas tecnologías y la orientación de la actividad policial.** Disponible en: <https://scholar.kyobobook.co.kr/>
- Johnson, D., Faulkner, E. y Wilson, T. (2020). **Adaptación funcional de la policía a la era digital o postdigital: debates con expertos en ciberdelincuencia.** Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022018320952559>
- Koper, C., Lum, C. y Willis, J. (2014). **Optimización del uso de la tecnología en la policía: resultados e implicaciones de un estudio multicéntrico sobre los aspectos sociales, organizativos y conductuales de la implementación de tecnologías policiales.** Disponible en: <https://academic.oup.com/>
- Lio, T. (2019). **Aplicación de la tecnología y gestión policial: problemas y desafíos.** Disponible en: <https://www.emerald.com/>

- Norma ISO 31000:2018. **Gestión de Riesgo. Directrices.** Disponible en: <https://www.iso.org/standard/65694.html>
- Pomaza, A. (2023). Gestión innovadora de riesgos: identificación, evaluación y gestión de riesgos en el contexto de la gestión innovadora de proyectos
- Putra, M. y Mutijarsa, K. (2021). **Diseño de un sistema de gestión de riesgos de seguridad de la información para el centro de mando de la policía regional de Bali basado en la norma ISO 27005.** Disponible en: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9431865>
- Rios, C. y Guerrero, M. (2019). **Evaluación del contexto organizacional en la gestión del riesgo de tecnología de información con un enfoque basado en COBIT.** Disponible en: <https://riti.es/index.php/riti/article/view/94>
- Roberts, P. (2022). **Simplificación de la gestión de riesgos. Simplificación de la gestión de riesgos: un enfoque basado en evidencia para crear valor para las partes interesadas.** Disponible en: <https://doi.org/10.4324/9781003225157>
- Rossetti, G. y Quiroga, O. (2023). **Metodología de gestión de riesgos para el desarrollo de productos tecnológicos en una empresa multinacional.** Revista Tecnología En Marcha, 36(7), Pág. 21–33. Disponible en: <https://doi.org/10.18845/tm.v36i7.6856>
- Safety Culture (2024). **¿Qué es la gestión de riesgos?.** Disponible en: <https://safetyculture.com/es/temas/gestion-de-riesgos/>
- Sánchez, L. (2023). Nuevas Fronteras en la gestión de la seguridad
- Wienroth, M. (2023). La tecnología en la policía, la policía en una sociedad tecnológica. Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14613557231200984>

ABORDAJE JURIDICO POLICIAL DEL MALTRATO ANIMAL EN VENEZUELA

Luis Alejandro Díaz³

Resumen

A nivel mundial, el maltrato animal es un comportamiento humano que surge de una conducta irracional hacia un animal con la finalidad de causarle sufrimiento, estrés o incluso la muerte. Por lo que esto no solo implica lastimarlo físicamente, sino también abandonarlo, privarlo de alimento, descuidar su higiene o salud, dejarlo a la intemperie, en azoteas o amarrado, entre otros. Socialmente, este es un acto repudiado, por la mayoría de las personas, sin embargo, suele ser normalizado en la sociedad, por algunos, debido a un comportamiento deshumanizado, exhibido, usualmente por quienes no se encuentran sensibilizados por el respeto a la vida y a la fragilidad de algunas especies. En Venezuela, el Ministerio Público inició una cruzada de acciones tendientes a sancionar a quienes estén involucrados o sean considerados responsables de maltrato animal, por lo que poco a poco comenzó a disiparse una cortina de impunidad que mantenía oculto a la vista de todo este flagelo recurrente en la sociedad venezolana. De acuerdo a lo planteado, la Asamblea Nacional, en virtud de sus atribuciones ha sancionado una ley que busca la protección, control y bienestar de la fauna doméstica, dándole voz a quienes no tienen voz para pedir ayuda, este instrumento legal es denominado “Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio” (2010). Sin embargo, la policía no se encuentra en la actualidad capacitada para dar respuesta efectiva a las denuncias por este tipo de situación debido a múltiples factores. Por lo que, en este despertar de conciencias se ha ido incorporando a la legislación considerar el maltrato animal como un hecho punible y sancionable y la evolución de la conciencia social. El maltrato animal podría señalar una conducta criminal por parte del perpetrador al ser esta una acción que es parte de la triada MacDonald. En conclusión, se hace necesaria desarrollar una política que permita mejorar la respuesta policial y judicialización de este tipo de delito.

Descriptor: Derecho, Maltrato animal, Policía, Protección animal, Triada MacDonald

Introducción

El ser humano, se ha caracterizado, durante su paso por la historia, al dominar y someter a las especies animales que cohabitan con él en esta tierra. En algunas ocasiones, tratándolos como seres de compañía, en otras para

³Doctor en Educación. Docente UNES – Cefo Aragua. Ldiaz66ve@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-2874-6213>

alimentarse de ellas o de sus productos y en otros casos para servirse de ellos en sus tareas diarias, usándolos como herramientas de trabajo. Por lo que en ese proceso ha domesticado a ciertas especies que son afines con su existencia, a veces como compañía, otras. Sin embargo, en esa relación simbiótica y a pesar de que esas especies le prestan una utilidad real en diferentes contextos su atención para con los animales no siempre es la idónea, considerado desde el punto de vista de su condición de ser una especie superior, cabe destacar que el maltrato es una conducta exclusivamente humana.

La definición de maltrato animal puede darse en diferentes contextos y afectando a diferentes especies y razas, siendo lo más común escucharla en las mascotas domésticas, sin embargo, no se limita a estas. Debido a la evolución de los conceptos del derecho respecto a la conciencia, del respeto a la vida de manera integral y la relación directa que esto establece con la humanidad, estos conceptos básicos han progresado hasta comenzar a considerar a los animales como sujetos activos de derecho. Es debido a lo antes expuesto que se comienza a observar un movimiento internacional que surge de esta evolución moral de la sociedad y que manifiesta la protección de la vida en todas sus manifestaciones en contraste con la necesidad de conservar la naturaleza humana desde la dimensión axiológica y teleológica para la conservación de las especies que habitan esta tierra.

Por lo que el maltrato animal se convierte en un problema universal por lo que Venezuela no es la excepción. La manera en que se aborda jurídica y policialmente este tema es crucial en la lucha contra esta problemática. A pesar de que la legislación venezolana ha evolucionado para proteger los derechos de los animales, la aplicación de estas leyes aún enfrenta desafíos significativos. Debido a esto el abordaje jurídico policial del maltrato animal en Venezuela se transforma en un tema de análisis de gran importancia para la sociedad actual, que ha cobrado relevancia en los últimos años, ya que en la sociedad ha crecido la conciencia moral de que los animales merecen ser tratados con respeto y

dignidad. Por lo que, en Venezuela, el abordaje de esta situación se ha vuelto cada vez más crucial para proteger a los animales y garantizar el cumplimiento de las leyes que los amparan.

En este sentido, es fundamental destacar que Venezuela cuenta en la actualidad con leyes que protegen a los animales del maltrato, como la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio (2010) la cual establece sanciones para aquellos que incurran en actos de crueldad hacia los animales, el Código Penal (2005) y La ley Penal de Ambiente (2012). Sin embargo, a pesar de la existencia de estas leyes, el maltrato animal enfrenta diversos desafíos en el país. Uno de los desafíos más significativos es la falta de recursos y capacitación especializada para los cuerpos policiales y organismos de seguridad de Estado encargados de atender denuncias por maltrato animal. La sensibilización y formación de los funcionarios policiales en materia de protección animal es fundamental para garantizar una respuesta efectiva ante casos de maltrato, con el fin de corregir y sancionar a los responsables, con el fin de regular su conducta.

Además, existen visibles deficiencias en la coordinación entre las autoridades policiales y las instituciones encargadas de hacer cumplir la legislación sobre maltrato animal lo que es crucial para asegurar una aplicación efectiva de las leyes existentes. Por lo que es necesario establecer protocolos claros que permitan una acción coordinada entre la policía, fiscales del ministerio público y otros actores involucrados en la protección de los animales, por lo que hay que evitar la aplicación de criterios individuales sesgados por el conocimiento acerca del tema.

Otro aspecto relevante es la necesidad de concienciación de la sociedad acerca de la importancia de denunciar el maltrato animal y de respetar los derechos de los animales. La colaboración ciudadana es fundamental para identificar y sancionar a quienes cometen actos de crueldad contra los animales. Sin embargo, la postura de las autoridades en relación al abordaje del maltrato animal en Venezuela es un tema que responde a varios factores como son la

conciencia, la moral, la humanidad y la compasión, entre otros valores. Sin embargo, en la presente investigación y los fragmentos proporcionados en los documentos consultados no se encontró información específica sobre la postura de las autoridades en este asunto.

En este punto y dada la importancia del tema, se hace necesario instar a las autoridades para que implementen medidas concretas que permitan proteger a los animales y garantizar el cumplimiento de las leyes de protección animal en el país. La protección de los animales es una responsabilidad del ser humano, pero a la vez es un acto de humanidad. Dentro del ordenamiento jurídico responsable de la organización y regulación de la conducta ciudadana se hace necesario considerar e incluir leyes que garanticen la civilidad a través de un comportamiento acorde a los valores más elevados.

Este artículo busca explorar el contexto de la realidad en cuanto al maltrato animal, analizado desde dos ámbitos como son el jurídico y el policial, debido a que la consecuencia punitiva del acto obliga al análisis desde el marco legal y ejecutor. Sin obviar que la función policial puede dividirse a su vez en dos acciones como son la preventiva y la coercitiva. Es pertinente resaltar la necesidad de trabajar en dos sentidos, uno la educación de los cuerpos de seguridad en cuanto al manejo procedimental y el marco legal vigente respecto al maltrato animal en Venezuela y la educación de la población en cuanto al trato digno y respetuoso que se le debe brindar a los animales bajo su responsabilidad.

Hacia un futuro más humano

Como se ha comentado, el respeto a la vida y a la integridad de los animales es un concepto de derecho difuso que cada vez se acerca más a resaltar la humanidad de la sociedad. Para su abordaje es necesario el análisis objetivo de la situación, por lo que se requiere un enfoque multidisciplinario. Esto implica establecer una cooperación estrecha entre la policía, los legisladores, los veterinarios, los ciudadanos y las organizaciones de bienestar animal. Se hace

esencial la educación y sensibilización de la población debido a que esto juega un papel crucial en la prevención de este tipo de delito.

La evolución de la sociedad es un claro indicador de progreso y esto se logra a través de la concientización de sus ciudadanos acerca de sus deberes y derechos. La preservación del entorno, de la vida, la armonía con todas las especies que nos rodean y la exaltación de los valores humanos en todo momento son muestras de la organización, educación y respeto de los ciudadanos en toda circunstancia social.

Situación Policial

En Venezuela, los organismos de seguridad de Estado poseen un desfase entre la comprensión y la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos, por lo que deben esforzarse constantemente para llevar el ritmo de la aplicación del marco legal. Este proceso no solo corresponde a identificar el problema social, manejar correctamente las denuncias, conocer la ley, el procedimiento para aplicarla e incorporar estrategias para contribuir con la culturización ciudadana acerca del tema, sino es necesario que pases por un proceso interno de adecuación, capacitación y sensibilización ante el problema. Debido a lo antes expuesto, el tiempo de respuesta adecuada se prolonga por mucho tiempo hasta que se consolidan todas y cada una de las etapas. Por lo que en muchas oportunidades el funcionario policial evadirá la responsabilidad de darle respuesta a la ciudadanía ante una denuncia por no poseer las herramientas cognitivas acerca del manejo de la situación. Por lo que termina actuando más por la presión del momento que por poseer un horizonte claro de que y como debe hacerlo.

Marco Legal

Corresponde a la forma en que el Estado organiza y limita las actividades de sus ciudadanos de una forma de que esta no se perjudicial para la evolución de la sociedad y que contribuya a la convivencia y a la paz común. Es debido a esto que cobra importancia contar con instrumentos legales que permitan esta

evolución social. Por lo que este progreso no se limita a la actividad productiva del individuo sino a su crecimiento moral y la consolidación de valores que eleven el nivel de conciencia de los individuos. En la actualidad, el principal instrumento legal que protege los derechos de los animales en Venezuela es la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio (2010). Esta ley prohíbe el maltrato, la tortura, la muerte innecesaria y el abandono de animales. Además, estipula sanciones para los infractores, que van desde multas hasta la privación de libertad.

La actuación policial dentro del desempeño del Estado se convierte en un brazo ejecutor de las leyes, el cual garantiza la preservación de la tranquilidad y la paz social a través de la regulación de la conducta. De esta manera, se atribuye a estos, no solo una responsabilidad específica del Estado de administrar justicia a través de sus órganos de seguridad, sino reposa en ellos la responsabilidad de educar al ciudadano mediante la aplicación de sanciones coercitivas que disminuyan en gran medida los tratos crueles para con los animales. Los animales no poseen ninguna forma ni jurídica ni natural de quejarse o denunciar los malos tratos o la inobservancia humana que afecte su bienestar por lo que el Estado se encuentra en la obligación de protegerlos mediante la aplicación de la ley.

En este orden de ideas, es necesario destacar que el principal papel de las fuerzas policiales es la protección y el servicio a la ciudadanía por lo que se convierte en un elemento esencial para hacer cumplir la ley. Sin embargo, existen obstáculos significativos para que la policía pueda cumplir con su deber. Entre los tres más destacados están, la falta de recursos, la falta de capacitación específica de los funcionarios policiales en la preservación del bienestar animal y la falta de conciencia y sensibilidad hacia el problema. De igual manera y de forma paralela, existe un problema con la percepción pública del maltrato animal. Muchas veces, este es visto como un problema "menor" en comparación con otros delitos, lo que dificulta la implementación de políticas públicas efectivas de protección animal.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 3, establece que toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Además, el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y la promoción del bienestar del pueblo². Es importante reconocer estos principios para garantizar una sociedad más justa y equitativa. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntar y si bien es cierto que los animales en Venezuela no son considerados como sujetos de derecho, no es menos cierto que son seres vivos que se encuentran bajo la responsabilidad del ser humano y en su defecto del Estado quien debe velar por su bienestar.

Los animales como sujetos de derecho

En el ámbito jurídico existen dos tipos de conceptos clásicos como son: las personas naturales o jurídicas y las que no son personas, entendidas estas últimas como cosas; las primeras son titulares de derechos y de deberes, en tanto que las segundas son susceptibles de ser propiedad de alguien o estar bajo el resguardo de alguna persona. Es precisamente allí, en esa segunda posición en la que se enmarca una teoría de reciente data que considera la existencia de “personas no humanas” o “animales no humanos”, a estos últimos es a los que se pretende atribuírsele derechos, esto es ampliamente discutido, pues ni siquiera el feto o concebido, en la legislación detenta la condición de ser humano, aunque sea considerado como tal cuando se trate de su bien, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Código Civil venezolano.

Existe un debate abierto en el contexto jurídico y ético, acerca de si los animales pueden ser considerados sujetos de derecho, al respecto Carpizo (2011) postula la necesidad de otorgar a estos seres vivos ciertos derechos legales y protecciones comparables a los de los seres humanos. Su argumento se fundamenta en la percepción de los animales como seres sintientes, capaces de

experimentar dolor y sufrimiento, lo cual, según ellos, justifica el reconocimiento de derechos que los protejan de prácticas crueles y les aseguren un trato ético.

Por otro lado, Nava Escudero (2019) establece que, en la mayoría de los sistemas legales contemporáneos, los animales son conceptualizados como "propiedad" y, por ende, no se les confiere la condición de sujetos de derecho. Bajo esta perspectiva, la protección legal de los animales se centra en garantizar su bienestar y prevenir actos de crueldad, pero hasta el día de hoy la legislación no se les otorgan derechos en el sentido integral que ostentan los seres humanos. Debido principalmente a la definición que establece que el ser humano es caracterizado por tener conciencia y racionalidad, lo que lo hace destacable dentro de la clasificación de las especies.

Por lo que existen corrientes éticas contemporáneas, como el enfoque de derechos de los animales, que desafían esta concepción pues se argumenta que los animales también tienen intereses y pueden experimentar sufrimiento, lo que justificaría reconocerles ciertos derechos. Siendo esta una posición compartida y utilizada como argumento para quienes defienden la posición de vulnerabilidad que presentan los animales frente a la legislación "humana". Debido a lo antes expuesto, la perspectiva de considerar a los animales como sujetos de derecho implica un cambio en la forma en que la ley y la ética tratan a los animales. Esto podría incluir el reconocimiento de derechos como el derecho a no ser maltratado, el derecho a un ambiente saludable, o incluso el derecho a la vida.

Básicamente, esta idea representa un gran problema pues significa que los animales doctrinariamente tendrían menos derechos y protección que los humanos, lo cual no es justo. Debido a esto ha surgido una corriente que está permitiendo que cada país tenga sus propias reglas y legislación para regular la materia de protección animal, por lo que la gente puede tener opiniones totalmente diferentes sobre este tema lo que impide su generalización y la adopción de más formas de protección a otras especies. En virtud de esto solo unos pocos países han dado grandes pasos para reconocer los derechos de los animales.

Sin embargo, al respecto, Mañalich (2018) menciona que, en Ecuador, la Constitución reconoce explícitamente a los animales como sujetos de derecho. Por lo que este enfoque representa una excepción a la norma global y sugiere un cambio revolucionario en la percepción legal y ética de la relación entre los seres humanos y los animales en ese contexto particular. Pero el maltrato animal no posee una distinción única por lo que adopta diversas formas de acuerdo a su naturaleza, se podría evaluar desde los animales utilizados en laboratorios para realizar experimentos antes de aplicación en humanos, hasta la explotación de diferentes especies en cautiverio para ser usadas en espectáculos públicos como circos.

En estos casos la responsabilidad moral exige, no solo prohibir ciertas acciones, sino también debe promover una cultura que valore la vida animal y considere sus intereses en todas las decisiones, solo por el hecho fundamental de ser seres vivos y que se ha demostrado científicamente en el paso del tiempo que la mayoría de las especies posee inteligencia y hasta emociones que pueden sugerir la presencia de sentimientos. Aun así, no es un tema sencillo de abordar, debido a la multiplicidad de consideraciones que conlleva esta aseveración. Es así que, el desarrollo de esta corriente para reconocer los derechos de los animales en un contexto legal es un paradigma en el pensamiento humano que nos acerca más a la racionalidad.

Ahondando más en el tema de que si los animales son o pueden ser considerados sujetos de derecho puede inclusive ser debatido desde la filosofía del derecho, el pluralismo jurídico e inclusive el derecho constitucional. Según el filósofo australiano John Finnis (2017), la filosofía del derecho es una disciplina que se ocupa de analizar y comprender los fundamentos éticos y morales de las leyes y del sistema legal en general. Finnis en su libro Estudios de Teoría del Derecho Natural, sostiene que las leyes deben basarse en principios morales objetivos y universales para ser consideradas justas y legítimas.

De allí el autor en su obra *Natural Law and Natural Rights* propone una teoría conocida como "Teoría de los Valores Básicos" o "Teoría de los Bienes Humanos". En dicha obra, Finnis sugiere que existe un conjunto de principios prácticos que indican las formas básicas del florecimiento humano y que se presentan como bienes que deben ser perseguidos y realizados. A estos los denomina los *bienes humanos básicos*. La realización de estos últimos se da, a su vez, respetando una serie de exigencias metodológicas básicas de la razonabilidad práctica, que en conjunto permiten distinguir los actos razonables de los irrazonables.

Según esta teoría, existen ciertos valores fundamentales que son necesarios para el florecimiento humano y que deben ser protegidos por el sistema legal. Estos valores incluyen la vida, el conocimiento, la amistad, la autonomía y la integridad, entre otros. En la filosofía del derecho de Finnis (2017), se sostiene que las leyes deben estar orientadas a promover y proteger estos valores básicos y contribuir al bien común. Además, se argumenta que el derecho debe ser interpretado de acuerdo con una "razón pública" que sea accesible y comprensible para todos los ciudadanos. La cuestión de si los animales pueden ser considerados sujetos de derecho es un tema debatido en la filosofía del derecho y la ética.

Algunos filósofos argumentan que ciertos animales tienen la capacidad de experimentar placer y sufrimiento, poseen intereses y tienen una cierta autonomía. Esto se debe a diversas concepciones sobre la capacidad de los seres humanos para razonar, tener responsabilidad moral y autodeterminación, entre otras características. Por lo que la posición predominante en la sociedad del derecho, apegados a las tradiciones legales y filosóficas de todas las escuelas de que solo los seres humanos son sujetos de derechos legales y morales a comenzado a retroceder dándole paso a concepciones humanistas acerca de la pertinencia y el reconocimiento animal como sujeto de derecho.

Los derechos de los animales desde la óptica del derecho comparado

El derecho comparado es conocido desde hace unos doscientos años y en ese tiempo ha realizado servido como una herramienta útil para la interpretación de la justicia hasta llegar a ser lo que es hoy, una disciplina académica que ayuda a entender las diferencias legislativas, históricas y culturales entre dos o más ordenamientos jurídicos. Según Alan Watson (1933-2018), representante de este método, consideraba que el derecho comparado es el estudio de las relaciones entre sistemas o entre reglas, pero no limitándose a éstas sino analizando el contexto histórico, la naturaleza de aquellas normas, y su ejecución en la sociedad.

En el ámbito del derecho comparado mundial, la legislación de protección de mascotas domésticas y en cautiverio existe y varía en diferentes países, pero generalmente comparte objetivos comunes de erradicar y prevenir el maltrato animal, fomentar el respeto a la vida y derechos de los animales, y establecer obligaciones para los dueños de mascotas. Por lo que el derecho comparado une ordenamientos jurídicos semejantes en familias legales con el fin de organizar el derecho en categorías, facilitando así el análisis de la normativa y permitiendo los interesados comparar de manera efectiva las normas de estas familias, y así poder analizarlo, es el caso del presente artículo al comparar este tema con la situación actual del ordenamiento jurídico venezolano.

Por lo que es relevante hacer un estudio de derecho comparado sobre el maltrato animal, porque así se logrará obtener el estado del arte de esta problemática en el mundo, y se tendrá una armonización de conceptos frente a este tema, Analizando subjetivamente la legislación de otros países que comparten el idioma y ciertas bases culturales con nuestro país, por ejemplo, en países como:

Argentina posee la ley N° 14.346, sancionada el 27/09/1954 y promulgada el 27/10/1954, la cual consagra en su Artículo 1° que “será reprimido con prisión de 15 días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de

crueledad los animales", señalando a su vez en el Artículo 2° los actos que se consideran como maltrato.

Colombia. En el vecino país el trato que se brinda a los animales requiere hacer mención en primer lugar a la Constitución Política (1991), en cuanto se incluye en la norma superior del ordenamiento jurídico. Hay que indicar que la Carta Política no realiza una consagración expresa en materia de protección animal, sin embargo, dedica el capítulo III del título II de los derechos, las garantías y los deberes a regular el tema de los derechos colectivos y del ambiente. Donde se presumen hechos dañinos y actos de crueldad para con los animales el herir o lesionar a un animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o con arma de fuego, causar la muerte inevitable o necesaria a un animal con procedimientos que originen sufrimiento o que prolonguen su agonía, enfrentar animales para que se acometan y hacer de las peleas así provocadas un espectáculo público o privado, convertir en espectáculo público o privado, el maltrato, la tortura o la muerte de animales adiestrados o sin adiestrar, usar animales vivos para entrenamiento o para probar o incrementar la agresividad o la pericia de otros animales.

España. El Derecho Civil español, somete al animal doméstico a las reglas de los bienes muebles susceptibles de adquisición por ocupación en tanto carezcan de dueño y no sean piezas de caza, por lo que la consideración del animal como cosa queda aún más patente en el Código Civil (1889) en las normas sobre propiedad y posesión, en el Artículo 612 consagra "el propietario de animales amansados podrá también reclamarlos dentro de veinte días, a contar desde su ocupación por otro. Pasado este término pertenecerán al que los haya cogido y conservado".

Con la entrada en vigor de la Ley 17/2021, los animales han pasado de ser considerados «cosa» a ser reconocidos como «seres vivos dotados de sensibilidad», y como miembros de la familia. Por todo ello, su tenencia conlleva un compromiso con su cuidado, su identificación y con su integración en el

entorno. La Ley 7/2023, de Bienestar Animal, en España, establece prohibiciones y obligaciones para los dueños de mascotas. La ley permite la tenencia de perros, gatos y hurones, y establece la obligación de realizar cursos de reeducación o formación en bienestar animal, protección animal y derechos de los animales.

México. La protección y defensa legal de los animales domésticos contra el maltrato animal está respaldada por distintas leyes y códigos penales, como son el Código Penal Federal mexicano (2023), la ley de responsabilidad ambiental (2013), la ley general de vida silvestre (2000) y la ley general de equilibrio ecológico y protección de ambiente (1988). Desde 1978, este país se comprometió a cumplir con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, cual fue promulgada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 1977, por lo que existen disposiciones legales para castigar el maltrato animal, incluyendo el sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres es regulado en la Norma Oficial Mexicana.

Uruguay. el decreto del 29 de febrero de 2000 establece que toda persona física o jurídica que posea un animal doméstico o un animal silvestre en cautiverio está obligada a mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, proporcionarle alojamiento, alimento y abrigo en cantidad y calidad suficientes a las características de su especie o raza, e inmunizarlo contra enfermedades transmisibles.

En resumen, la legislación de protección de mascotas domésticas y en cautiverio en derecho comparado mundial abarca aspectos como la erradicación y prevención del maltrato animal, la promoción del respeto a la vida y derechos de los animales, y la imposición de obligaciones para los dueños de mascotas, con variaciones específicas en cada país.

Conclusiones

Desde la teoría del derecho, se debate si los animales pueden ser considerados sujetos de derecho, a pesar de los argumentos a favor y en contra,

argumentados por humanos y basados en la capacidad de los animales para experimentar placer y sufrimiento. Por lo que el derecho constitucional, como marco normativo supremo, puede jugar un papel clave en la consideración de los animales como sujetos de derecho. Si bien algunas constituciones reconocen indirectamente derechos para los animales, la interpretación y evolución de la jurisprudencia son determinantes.

El maltrato animal emerge entonces como una problemática seria, que involucra, no solo la crueldad hacia los seres no humanos, sino que también presenta consecuencias significativas en la sociedad humana. A lo largo de la historia, el patrón de abuso hacia otras especies ha persistido, con pocos cambios en el transcurso del tiempo, manifestándose de diversas maneras, como la explotación de animales en espectáculos de circos hasta la violencia camuflada bajo el pretexto del entretenimiento como peleas para generar ingresos.

El abordaje jurídico policial del maltrato animal en Venezuela requiere de una mayor atención y recursos por parte de las autoridades. Es necesario fortalecer la capacitación de los cuerpos policiales, mejorar la coordinación entre las instituciones involucradas y fomentar la concienciación ciudadana para lograr una protección efectiva de los derechos de los animales en el país. Solo a través de un esfuerzo conjunto será posible garantizar un abordaje eficaz y justo del maltrato animal en Venezuela.

Sin embargo, hay que reconocer que, a pesar de los desafíos, el abordaje jurídico y policial del maltrato animal en Venezuela está mejorando gradualmente al reconocer procesar y sancionar estos casos. Sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer para garantizar la protección total de los animales en el país. Dada la relevancia del tema, es fundamental que las autoridades establezcan posturas claras y acciones concretas para abordar el maltrato animal en el país, garantizando el cumplimiento de las leyes existentes y promoviendo la protección de los derechos de los animales.

Los animales, en comparación con la persona humana, si bien son seres vivos que gozan de nuestro afecto, compañía y protección no presuponen el tener voluntad e interés para realizar y materializar fines o actos jurídicos, en este sentido disfrutan del amparo que le brindan las normas jurídicas y que los humanos están obligados a cumplir, puesto que el destinatario de las mismas es el hombre, quien debe ser garante de su cumplimiento, velar por el respeto y conservación de las especies.

Hasta el momento en Venezuela, ningún tribunal ha fallado a favor de los “derechos de los animales”, y menos ha llegado a considerarlos “sujetos no humanos”, puesto que las únicas personas que reconoce nuestro ordenamiento jurídico son las personas humanas y las personas jurídicas estricto sentido, sin embargo, si han decidido en función de la protección de los mismos, ante los abusos y maltratos prodigados tanto por sus cuidadores como quienes promueven su utilización en espectáculos públicos.

No obstante, y el hecho de que en algunos ordenamientos se les hayan otorgado derechos a los animales, como bien dijimos anteriormente, son derechos en función de una protección a ultranza, que no pueden ser exigidos por el animal y que acarrearán una responsabilidad para el ser humano. De allí que consideremos útil mediante estas breves líneas, insistir en que técnicamente los animales no son personas ni sujetos de derecho, aunque merezcan protección por su condición de “seres vivos”.

Desde la perspectiva de la responsabilidad moral, se destaca la obligación ética de tratar a los animales con respeto y consideración. Esto no solo implica la prohibición de ciertas acciones, sino también la promoción de una cultura que valore la vida animal. La filosofía del derecho, en este sentido, desempeña un papel crucial al informar y moldear leyes y regulaciones que reflejen nuestra responsabilidad moral hacia los animales. La función principal del Estado gira alrededor de mejorar la calidad de vida de los animales, aumentar la concientización de la ciudadanía acerca del tema, mejorar la respuesta de los

organismos de seguridad y judiciales del Estado brindándoles conocimiento acerca del procedimiento legal a seguir en los casos donde reciba este tipo de denuncias.

Referencias

- Código Civil español (1889). <https://www.boe.es/buscar/pdf/>.
- Código Penal Federal mexicano (2023). <https://mexico.justia.com/>
- Código Penal venezolano (2005). Gaceta Oficial N° 5.768 Extraordinario el 13 de abril
- Carpizo, Jorge. (2011). Los derechos humanos: naturaleza, denominación y características. Cuestiones constitucionales, (25), 3-29. Consultado el 21 de mayo de 2024, de <http://www.scielo.org.mx/scielo.php>.
- Código Civil venezolano (1982), Gaceta Oficial Extraordinaria N° 2990, del 26 de julio de 1982, Caracas, Venezuela.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999), Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860, de fecha 30 de diciembre de 1999, Caracas, Venezuela
- Declaración Universal de los Derechos de los Animales (2019). <https://www.gob.mx/conanp/>.
- Finnis, J, (2017), Estudio de teoría del derecho natural. <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/>
- González A. (2021), Situación social y jurídica del abuso y maltrato animal en cualquiera de sus formas en la República Bolivariana de Venezuela. <https://riujap.ujap.edu.ve>
- González, M. (2019). El papel de las fuerzas policiales en la protección animal en Venezuela. Revista de Estudios Policiales.
- Ley 14.346 (1954) Argentina, donde se Establecen Penas para las Personas que Maltraten o Hagan Víctimas de Actos de Crueldad a los Animales. <https://www.argentina.gob.ar/>
- Ley 20.380 (2009) sobre protección animal, Chile, documento disponible en línea en: <https://www.google.com/url?>
- Ley de Bienestar Animal: prohibiciones y obligaciones de los titulares de animales de compañía (2023), España, documento disponible en línea en: <https://elderecho.com/>
- Ley Federal Ambiental (2013), publicada en el diario oficial de la federación el 7 de junio del 2013, México.
- Ley General del Equilibrio Ecológico (1988), publicada en el diario de la federación el 28 de enero de 1988, México.
- Ley General de Vida Silvestre (2000), publicada en el diario de la federación el 3 de julio del 2000, México.
- Ley Penal de Ambiente (2012), publicada en Gaceta Oficial N° 393.129, de fecha 2 de mayo del 2012, Caracas, Venezuela.

- Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio (2010), publicado en Gaceta Oficial N° 39.338, del 4 de enero del 2010, Caracas, Venezuela.
- Mañalich, J. (2018), Animalidad y subjetividad. Los animales (no humanos) como sujetos-de-derecho, documento publicado en la revista de derecho, (Vol. XXXI - N° 2 – pp 321-327)
- Nava Escudero, C. (2019). Los animales como sujetos de derecho. In *dA Derecho Animal: Forum of Animal Law Studies* (Vol. 10, No. 3, pp. 0047-68).
- Pacheco, L. (2016). El maltrato animal en Venezuela: Una mirada al marco legal. *Revista de Derecho, Justicia y Sociedad*, Caracas, Venezuela, documento disponible en línea en:
- Ruiz, J. (2020). Hacia un futuro más humano: El abordaje multidisciplinario del maltrato animal en Venezuela. *Revista de Derecho Animal*.

AVANCES Y DESAFÍOS DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS INSTITUCIONES POLICIALES

Arelis Jackeline Belisario Mendoza⁴

Resumen

El artículo tiene como propósito dar a conocer los avances y desafíos de la equidad de género en las instituciones policiales. El artículo es producto de una investigación de campo, cualitativa, empleando el método fenomenológico, donde se seleccionaron tres informantes clave femenina del escenario de estudio Policía de Aragua, a quienes se les realizó una entrevista semiestructurada, emergiendo como hallazgos más relevantes la falta de una infraestructura adecuada, la discriminación de las mujeres y el ventajismo masculino. Se concluye existe una moderada situación de inequidad de género la cual obedece a viejos paradigmas existentes en el personal masculino, quien tiene tendencia al rechazo de la mujer en el rol de altos cargos como funcionaria policial.

Palabras Clave: Avances, Desafíos, Equidad de Género, Instituciones Policiales,

Introducción

La vocación social del ser humano la resalta Aristóteles al definir al hombre como un animal social. Ahora bien, la vida en sociedad establece el cumplimiento de roles por parte de cada uno de sus miembros; La mujer desde lo largo de la historia ha sido subyugada y sometida al dominio del hombre o como decían los antiguos romanos el "Páter Familiae" quien disponía de su vida, su progenie y todas sus pertenencias. Este sistema patriarcal impedía el crecimiento personal de la mujer fuera del ámbito familiar y por ende no había motivos para que el género femenino disfrutara de derechos políticos, sociales ni económicos.

Sin embargo, con la llegada de la Revolución Bolivariana se fueron introduciendo cambios de tipo legal para garantizar un trabajo libre de discriminación, violencia y en condiciones de equidad de género tanto en la Fuerza Armada como en los Cuerpos Policiales. El nuevo modelo policial

⁴Magister. Asesor Jurídico Instituto Autónomo de Policía Bolivariana del Estado Aragua arelisibelisariom@gmail.com.

estableció tales principios y hoy en día se exige erradicar cualquier acción de inequidad de género y garantiza el derecho a las funcionarias policiales de tener las mismas oportunidades y derechos que sus homólogos masculinos, especialmente en lo que respecta a ascensos y beneficios socio-económicos sin que para ello se le exija cualquier retribución sexual.

Así pues, a las mujeres, por sus características biológicas les correspondió el rol materno (dar a luz, amamantar y cuidar a sus hijos), mientras que los hombres debían dedicarse a la labor de proteger y proveer lo necesario para la subsistencia del grupo mediante la realización de labores tales como la caza, la agricultura, la ganadería y la guerra.

Como consecuencia, según la Defensoría del Pueblo “los hombres acumularon, cada vez mayor poder, al tiempo que el trabajo de la mujer comenzaba a invisibilizarse” (p.22). Este predominio de lo masculino sobre lo femenino originó en las primeras sociedades el sistema patriarcal para lo que Ayala (2009) indica que es un sistema constituido por relaciones de jerarquía, sociales políticas y económicas prevaleciendo la base biológica sexual con la que reproduce y le da un estatus con privilegios ante la sociedad (p.88)

En pocas palabras este sistema mantiene y busca perpetuar el paradigma de la superioridad del poder masculino creando una ideología androcéntrica con la que son formadas y educadas muchas mujeres en Asia, África, Latinoamérica y Europa Oriental. Este modelo patriarcal vincula al hombre con las actividades públicas (empleo, política, recreación y estudio). y a la mujer con labores privadas (entorno doméstico)

En este sentido la Organización de las Naciones Unidas (ONU) menciona que los sectores de seguridad y defensa no escaparon a esta tendencia general, que se acentúa por una “visión tradicional de la carrera militar o policial, dominada por imágenes ligadas a lo masculino”. Es por ello que esta misma organización con una política de puertas abiertas no implica, necesariamente un cambio de

cultura organizacional por lo que en muchos casos la mujer enfrenta diversos obstáculos para ingresar, mantenerse y surgir en la carrera policial.

Desde esta perspectiva, Tomavski (2009), define la equidad de género como “la igualdad que hace referencia a una apreciación de la dignidad que poseen tanto los hombres como las mujeres, por lo que este término designa un igual trato para ambos géneros, más allá de las diferencias físicas” (p 66).

Es por tanto que, para lograr un equilibrio en la sociedad y un correcto desarrollo de la misma, es elemental que se respete la contribución de hombres y mujeres a la misma, cumpliendo el rol de ciudadanas y ciudadanos, individuos sociales y generadores de recursos. Es relevante desarrollar diferentes estrategias que brinden **igualdad de oportunidades**, tanto a hombres como mujeres, para que ambos puedan ser personajes activos de la comunidad, con **igual acceso a recursos, gestión y toma de decisiones**.

En Venezuela, actualmente, los estándares y normativas que rigen el Modelo Policial tienen como finalidad la erradicación de conductas misóginas, la discriminación de la mujer y la atención oportuna e integral a las víctimas por violencia de género. A tal efecto, la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL), resalta la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que el personal que labora en la administración pública reproduzca la estructura demográfica en materia de género de la población del país, es decir, que de acuerdo a los resultados del censo del año 2.011 realizado por el Instituto Nacional de Estadística la distribución entre hombres y mujeres en la población venezolana es de 50% y 50%, dicha relación se mantiene de manera prácticamente invariable en todos los estados del país, por lo que la relación ideal debería ser 50% funcionarios hombres y 50% funcionarias mujeres. Sin embargo, según cifras aportadas por el Comisario Barrientos, viceministro del Sistema Integrado de Policía (VISIPOL) en la actualidad, sólo se cuenta con un 13% de funcionarias policiales en todo el país.

En esta ocasión, en el Instituto de la Policía Estatal hay una población de 2112, funcionarios policiales de los cuales 247, son mujeres lo que significa que un 10% del total de funcionarios de ese instituto son mujeres, de igual forma, de esta población femenina son pocas las que ocupa cargo directivo La Institución cuenta con una Secretaría de Equidad de Género, integrada por funcionarias, la cual tiene como objetivo minimizar la desigualdad hacia la participación de las mujeres en la función policial y de dirección de los cuerpos de policía, erradicar las conductas y la discriminación hacia las mujeres, así como velar por la atención oportuna e integral a las víctimas por violencia de género. Quedando el artículo estructurado en Introducción, Métodos, Resultados y Conclusiones.

Método

El artículo es producto de una investigación de campo, cualitativa, empleando el método fenomenológico, donde se seleccionaron tres informantes claves femeninas con los rangos de Inspector e Inspector jefe, del escenario de estudio policía de Aragua, a quienes se les realizó una entrevista semiestructurada.

Tabla 1
Resultados y Discusión

Categorías	Informantes	Investigadora	Teóricos
Condición de las Instalaciones	Bueno tenemos muchas carencias y muchas limitaciones para realizar el trabajo, especialmente dentro del aspecto de la infraestructura, algunas compañeras montan servicios que no están acordes. (Informante 1) En condiciones poco dignas, tú sabes cómo están nuestras instalaciones, y dígame los baños que a veces tenemos que compartirlo con otras personas (Informante 2) Existe una falta de interés de parte de la gerencia de la institución en crearnos condiciones óptimas para que nosotras podamos trabajar sin carencias (Informante 3)	Las instituciones de los entes públicos deben de contar con excelentes elementos o servicios, que están considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente.	Para Marx (1859), la infraestructura es la base material en la que se asienta una sociedad y que incluye como dijimos a las fuerzas y a las relaciones de producción. Desde la misma se sostiene la estructura social y arriba de ella se encuentra la llamada superestructura que es en donde

			se desarrolla cultura y la ideología de una sociedad
Discriminación	<p>Bueno en el sentido de que no presionaban cómo en el pasado que te expresaban que tu no servías porque eras mujer, o que tenías que soportar faltas de respeto de parte de todos los masculinos (Informante 1)</p> <p>Yo pienso que una manera de discriminación es cuando tenemos que usar uniformes que son diseñados para masculino y no con los cortes de femenina (Informante 2)</p> <p>Sí, Lamentablemente aún existe discriminación, la gran mayoría de las funcionarias somos ubicadas en oficinas o para hacer labores de jefe de la estación, estas labores son poco tomadas en cuenta y valoradas por lo que no importa lo que nos esforcemos siempre nos miran como las que no hacen nada (Informante 3)</p>	<p>La discriminación de género consiste en establecer un trato desigual entre hombres y mujeres, establecer actitudes para reconocer a una persona como diferente y actuar en función de esa diferencia y no de las características individuales de esa persona.</p>	<p>Anzil (2009), La discriminación de género implica que no se otorgan iguales derechos, responsabilidades y oportunidades a hombres y mujeres. Actualmente, la discriminación de géneros se puede observar en la violencia cotidiana hacia las mujeres, la discriminación laboral, la falta de acceso a ciertas posiciones laborales, a la educación, a la propiedad privada.</p>
Ventaja de los hombres sobre las mujeres	<p>Hay una mal entendida definición de lo que sería equidad de género en la Policía Estatal, ya que la cosa no es que todos somos iguales en todo y por eso nos tratan como a unos vulgares machos. (Informante 1)</p> <p>Sí. Las mujeres somos madres y tenemos a nuestros hijos como nuestra prioridad, por eso siempre que sea necesario pediremos los permisos que sean para velar por el bien de ellos, mientras que el hombre se dedica más a su profesión sin ataduras por parte de su hogar y eso los hace destacarse más ante los superiores. (Informante 2)</p> <p>Sí, en la policía el hombre es más protagonista está en todas partes y a cualquier hora, muchas de nosotras estamos olvidadas a funciones más opacas como las administrativas (Informante 3)</p>	<p>Cuando existe el ventajismo en contra la mujer en las instituciones policiales se va perdiendo todos los valores respeto, comunicación, confianza, tanto a la mujer víctima como en el contexto de trabajo.</p>	<p>Anzil (2009), equidad de género se refiere a la capacidad de ser equitativos y justos en relación al trato de hombres y mujeres, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades. En una situación de equidad de género, los derechos, responsabilidades y oportunidades de los individuos no se determinan por el hecho de haber nacido hombre o mujer.</p>

De las respuestas aportadas de las informantes clave se evidencia que en la institución escenario de estudio existe una moderada situación de inequidad de género la cual obedece a viejos paradigmas existentes en el personal masculino, quien tiene tendencia al rechazo de la mujer en el rol de funcionaria policial por lo cual sus jefes optan por relegarlas a funciones menores como las de oficina.

De igual manera las diferentes instalaciones físicas donde se desarrolla el trabajo no brindan el mínimo confort a las mujeres policías ya que las mismas en ocasiones tienen que compartir baños, vestuarios y dormitorios con sus colegas hombres lo que les impide tener intimidad al momento de cambiarse de ropa e incluso al momento de asearse.

Existe también desigualdad debido a que el equipamiento no se adecúa a las necesidades de la anatomía femenina, tales como los chalecos antibalas, correajes y pistoleras; causándole molestias físicas, daños ergonómicos y fatiga.

No obstante, a estas debilidades las funcionarias reconocen que no tienen problemas para conseguir de sus jefes los respectivos permisos para estudiar o para atender a sus hijos y familiares, argumentando que es un derecho que ellas han sabido hacer respetar gracias al conocimiento de sus derechos y garantías consagrados en la Constitución y demás leyes que rigen el ámbito laboral y policial.

En cuanto a los procesos de ingreso se debe decir que la institución está procurando incrementar el número de mujeres policías para garantizar una fuerte presencia de mujeres policías en sus filas.

En conclusión, el Instituto de Policía Estatal se perfila como una institución policial respetuosa de los derechos de las funcionarias las cuales conocen sus derechos a pesar de no recibir una formación constante de parte de la Secretaría de Equidad de Género la cual a pesar de su poco desempeño existe y funciona en la actualidad lo que constituye un punto más a favor de este cuerpo policial el cual cada vez más se libera de los viejos paradigmas.

Referencias

- Ayala, J. (2012) **Relaciones de Jerarquía, Sociales Políticas y Económicas**.
<https://www.jstor.org/stable/3541320>
- Anzil, F. (2009). **Equidad de Género**. <https://www2.congreso.gob.pe/si>
- Consejo General de Policía (2010). **Igualmente, diferentes. Tras la equidad de género**. <https://redapoyove.org/>
- Consejo General de Policía (2010). **Equitativamente diferentes. Practiguía para la equidad de género en los cuerpos de policía**.
<https://searchlibrary.ohchr.org/>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000). Gaceta Oficial No. 5.453. Marzo 24
- Gerencia General de Estadísticas Demográficas Gerencia de Censo de Población y Vivienda (2014). XIV Censo nacional de población y vivienda
- Marx, C. (1859). **concepto de infraestructura**. <https://es.wikipedia.org/>
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). <http://www.anuv.net/onu.htm>.
- Tomavski (2009). **Equidad de género**. <https://www.itson.mx/publicaciones/>

LA CIBERCRIMINALIDAD DESDE LA FUNCION POLICIAL

Johan Alberto Henríquez Pérez⁵

Resumen

La civilización ha llegado al punto de sistematizarlo prácticamente todo mediante la tecnología. Las formas básicas de comunicación que anteriormente se realizaban de forma directa y personal, hoy día han perdido dicho carácter y se han sistematizado por medio de las redes sociales, siendo estas los nuevos espacios de interacción social; por su parte, los centros de negocios que actualmente y gracias a los mecanismos tecnológicos pueden concretarse mediante redes virtuales que permiten la agilidad de los acuerdos y así mismo la posibilidad de realizarlos desde distintas partes del mundo. El artículo tiene como objetivo Develar la Cibercriminalidad desde la función policial. Es producto de una investigación cualitativa empleando el método fenomenológico- hermenéutico, realizando una entrevista en profundidad a tres funcionarios policiales del comando central. De los hallazgos se desprende que es esencial tener las consideraciones de ciberseguridad y seguridad de la información dentro de los riesgos de fraude que maneja la organización. En donde el avance científico y tecnológico se rige por la velocidad del cambio en donde ha de considerarse pieza estratégica para delinear objetivos que garanticen una inserción positiva y constructiva de las instituciones en el sistema económico en el mercado de trabajo.

Palabras clave: Cibercriminal, Funcionario Policial, Seguridad ciudadana.

Introducción

La civilización ha llegado al punto de sistematizarlo prácticamente todo mediante la tecnología. Las formas básicas de comunicación que anteriormente se realizaban de forma directa y personal, hoy día han perdido dicho carácter y se han sistematizado por medio de las redes sociales, siendo estas los nuevos espacios de interacción social; por su parte, los centros de negocios que actualmente y gracias a los mecanismos tecnológicos pueden concretarse

⁵ Inspector Jefe del Instituto Autónomo de la Policía Municipal de Sucre Cagua Estado Aragua. Johanhenriquez4x4@gmail.com <https://orcid.org/0009-0005-2170-2878>

mediante redes virtuales que permiten la agilidad de los acuerdos y así mismo la posibilidad de realizarlos desde distintas partes del mundo.

A medida que las sociedades dependen cada vez más de estas tecnologías, será necesario utilizar medios jurídicos y prácticos para prevenir los riesgos asociados. Las tecnologías de la sociedad de la información pueden ser utilizadas para perpetrar y facilitar diversas actividades delictivas. En manos de personas que actúan de mala fe, con mala voluntad, o con negligencia grave, estas tecnologías pueden convertirse en instrumentos para actividades que ponen en peligro o atentan contra la vida, la propiedad o la dignidad de los individuos o del interés público.

En el mundo digital, es un poco difícil puesto que el tratamiento de la información se distribuye, se prestan servicios a usuarios móviles, y la interactividad de los sistemas es una condición básica. Los enfoques tradicionales de la seguridad son sustituidos por soluciones innovadoras basadas en las nuevas tecnologías. Estas soluciones implican el uso del cifrado y las firmas digitales, de nuevos instrumentos de autenticación y de control del acceso, y de filtros de software de todo tipo.

Garantizar infraestructuras de información segura y fiable, no sólo exige la aplicación de diversas tecnologías, sino también su correcto despliegue y su uso efectivo.

La informática, entendida como ciencia, aparece en un momento relativamente moderno de la historia, si bien mucho anterior a lo que imaginamos y en todo caso en un momento histórico muy anterior al del nacimiento del Derecho de la informática que, por tanto, se ve obligado a integrarla en sí mismo. Para ello crea nuevas instituciones, y dota de un carácter jurídico a ciertos elementos propios de la informática y las telecomunicaciones.

Revisión de la Literatura

La Tecnología como Nuevo Factor Generador de Criminalidad.

La dogmática jurídico-penal y la criminología, han reconocido a la criminalidad como una consecuencia de diferentes factores, los cuales han sido desde siempre las razones que han llevado a las personas inmersas en una colectividad social a la comisión de los diferentes delitos. En primer lugar y a modo de ejemplo, se ha indicado que la pobreza es uno de los factores preponderantes que generan criminalidad, en tanto se tiene que quienes han sido marginados de derechos prestacionales como son el trabajo o la vivienda, que garanticen su dignificación, se han abocado hacia las conductas delictivas como un mecanismo necesario para obtener la reivindicación social y así superar la desigualdad, o cuando menos, satisfacer una necesidad básica insatisfecha.

Otro de los factores que ha sido históricamente reconocido como generador de criminalidad ha sido la violencia que se ha expresado de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Las formas de agresión física, moral o psicológica han deteriorado la calidad de vida de los sujetos y propician sentimientos de frustración, odio y venganza. Esta violencia se traduce en atentados contra la integridad familiar, personal, social entre otras. Así mismo, esta violencia, genera un patrón de conducta el cual conlleva un ahondamiento de la criminalidad que hoy día es innegable y más tratándose de una sociedad, tal como lo indica León (2009:90).

De igual modo, sistema informático, hace referencia a que tanto el sistema como la información misma allí contenida, se mantengan incólume, sin modificación alguna, todo esto de acuerdo a la voluntad y el deseo de quien es su titular. En este sentido, lo describe en los siguientes términos: “La integridad de un sistema informático alude a su utilización con las pertinentes modificaciones del contenido de la información almacenada en el sistema por parte de la/s persona/s autorizada/s”. En cuanto a la confidencialidad del sistema, esta implica que tanto el sistema, su funcionamiento y estructura, como la información que el mismo contiene, sean de conocimiento exclusivo de su titular y no de dominio público por

parte de terceros.

Sin embargo, simplifica la situación indicando que la confidencialidad de dicho sistema se basa en que su utilización corresponde exclusivamente a las personas autorizadas. La disponibilidad implica que tanto el sistema, como la información que el mismo contiene, puedan ser utilizados por su titular en la forma y el tiempo que este desee. En este sentido, se afirma que la confidencialidad se refiere “al control sobre la utilización de un determinado sistema por parte de la/s personas autorizadas.

El Cibercrimen

El cibercrimen es, entonces, un comportamiento tecnológico particular que no puede ser subsumido o consumido por otras conductas punibles diseñadas para proteger objetos físicos o materiales. Por ejemplo, el delito de hurto o el de estafa (CP., artículos 239 y ss. y 246), diseñados por el legislador para proteger bienes materiales muebles e inmuebles según el caso, no pueden cubrir adecuadamente el delito de transferencia no consentida de activos, no solo porque este recae esencialmente sobre datos inmateriales como software (aplicativo u operativo), sino también porque su procedimiento no consiste en el engaño directo a una persona ni en un apoderamiento de cosas empleando técnicas de ingeniería social. Nadie duda que la base de este tipo de comportamientos sea la manipulación del sistema informático. Igual consideración se puede hacer frente a los delitos de daño en bien ajeno (CP, artículo 265) y daño informático (CP, artículo 269D), pues las diferencias entre ambas hipótesis jurídicas implican usualmente la necesidad de crear delitos diametralmente opuestos.

Así las cosas, con el nacimiento de la ciberacción y la existencia de resultados lógicos e inmateriales, se puede constatar cómo en algunas de las modalidades de cibercrimen pierde relevancia el nexo de causalidad tradicional, como nexo natural de pertenencia entre la acción y el resultado material (o de otra índole). Por ello, algún sector de la doctrina considera que, más allá del Clic

causal que propicia la acción informática.

En los cibercrímenes es necesario determinar la existencia de una conexión de naturaleza lógica y técnica entre el agente-usuario (cibernauta) y la infraestructura tecnológica: “Esto es, un dialogo lógico entre el autor y el sistema informático consistente en la interacción input-output (instrucciones electrónicas respuestas por la máquina) dirigidas a manipular el sistema” y a producir un impacto tecnológico, la modificación o manipulación de los datos o de las funciones informáticas que se llevan a cabo sobre ellas. Como es evidente, dicho nexo lógico complementa el ontológico cuando sea necesario de cara a la estructura del tipo penal correspondiente.

En síntesis, en la esencia de los cibercrímenes, que no parecen ser delitos de infracción al deber, se encuentra la posible precisión sobre la teoría del dominio del hecho para determinar quién es (ciber) autor. Una consideración más precisa demuestra que, si únicamente pueden ser autores los usuarios informáticos (legítimos o ilegítimos, sin que se trate de delitos especiales o de propia mano), y bajo el entendido que los delitos informáticos en sentido estricto solo pueden tener lugar mediante sistemas automatizados individuales o en redes en el ciberespacio.

Se puede concluir que el dominio del hecho en los cibercrímenes no podría ser solo físico sino también (y por definición) lógico, materializado de manera objetiva y positiva a partir de la conexión virtual que permite materializar la voluntad (dominar) sobre el sistema mediante instrucciones informáticas muy precisas. Únicamente a través de la conexión virtual el sujeto-usuario adquiere y conserva la dirección final o el control total o parcial (no solo potencial) del sistema informático que le permite decidir autónomamente el sí y el cómo éste ejecuta el hecho virtual, entendido el comportamiento complejo como un proceso de tratamiento de información que termina por producir el resultado lógico o inmaterial.

Muchos de los cibercrímenes hoy son realizados por verdaderas

organizaciones virtuales transnacionales (OVT) como bandas, organizaciones e incluso empresas criminales (no necesariamente aparatos organizados de poder), en la medida en que el dominio informático derivado de la conexión virtual pertenece a varias personas que intervienen de común acuerdo según su especialidad (o mercado) o su función dentro de la respectiva organización criminal, de acuerdo con las políticas o los diseños criminales elaborados por ésta.

La misma forma específica de la organización y su manera de actuar dificulta sobre manera, por ejemplo, la determinación de la responsabilidad de los dirigentes de la organización que no participan directamente en el hecho y que, claramente, no han tenido el dominio específico de la ejecución de la acción cibercriminal, aunque lo aprueben de manera posterior, por no contar con una conexión directa con los sistemas informáticos.

La transformación jurídica que suponen los cibercrímenes respecto a la intervención del Estado plantea la posibilidad de cuestionar, en términos preventivos generales y especiales, la eficacia (ex ante) de las penas tradicionales como la prisión en este tipo de conductas punibles.

Todo indica que existen otras modalidades de restricciones de derechos (distintas a la privación de la libertad e incluso las penas pecuniarias) que pueden prevenir y de manera mucho más eficaz esta clase de actividades criminales como, por ejemplo, las inhabilitaciones especiales que le imposibiliten al autor conectarse virtualmente con el sistema informático o con la web (y con ello dominar el sistema o adquirir la posibilidad de manipularlo), para realizar en calidad de usuario conductas lesivas o peligrosas contra la seguridad de la información, los datos y los sistemas informáticos (e incluso cometer delitos tradicionales por esta misma vía).

De igual manera, en este amplio abanico de posibilidades se podrían contemplar algunas penas restrictivas diseñadas para que los ciudadanos, inclusive, no puedan obtener servicios de internet por parte de los proveedores

nacionales o internacionales, para ejercer profesiones de naturaleza informática, entre otras posibilidades cuyo diseño legislativo depende de los avances tecnológicos.

Para Colex (2010), uno de los aspectos sintomáticos de la resistencia a esta nueva realidad es, justamente, el hecho de considerar el ciberespacio o los sistemas informáticos y telemáticos como simples y casuales instrumentos en la ejecución de los cibercrímenes. (p.96). Estos últimos a los delitos computacionales o de conexidad medial a la red para el tratamiento de datos, información y sistemas informáticos utilización de elementos incorporeales. Son delitos vinculados al internet, a diferencia de los cibercrímenes, protegen en primera medida otros bienes jurídicos como la intimidad o el patrimonio económico antes que la seguridad de la información, los datos y los sistemas informáticos, que se protegen de manera indirecta. Precisamente, atendiendo a estas diferencias los delitos informáticos: “Cuando para la realización de las conductas punibles se utilicen medios informáticos, electrónicos o telemáticos”. Una circunstancia de mayor punibilidad que recoge un desvalor de acción en la ejecución de los delitos clásicos, y que debe ser considerada al momento de la individualización judicial.

Participación Ciudadana en la Prevención del Delito

La participación ciudadana desde la criminología crítica no es vista como “elemento de represión comunitaria, sino como una puerta abierta a respuestas más humanísticas, más sociales, a situaciones problemáticas y a las “incivildades”. Este modelo, además de estar en sintonía con el ejercicio de la democracia participativa, socializa al Estado y estatiza a la sociedad difuminándose los límites entre estos términos. Solucionándose de esta manera, la imposibilidad que tiene el clásico Estado liberal de “estar lo suficientemente cerca de la gente como para compartir y comprender sus vivencias, sus necesidades, sus aspiraciones, su cotidianidad, y hasta sus diversidades.

De igual modo, es importante tener en cuenta que la participación ciudadana “no es más que un aspecto de la necesaria concepción global de la Prevención, vinculada como está a la satisfacción de las necesidades de sobrevivencia, nutrición, libertad, y crecimiento corporal y espiritual.

Entre las características y objetivos del modelo de participación comunitaria encontramos: La búsqueda de la desburocratización del control.

Facilitar y fortalecer la organización y solidaridad comunitaria, para el mejoramiento de la calidad de vida, el cuidado del vecindario y la defensa de los derechos humanos. En estos espacios la gente asume un sentimiento de pertenencia y arraigo con su comunidad, existiendo mayores vínculos e identificación entre sus integrantes, parte de sus acciones se orientan al mejoramiento de los espacios públicos, disminución del miedo al delito, Facilita el conocimiento de los modos de producción delictiva de cada zona, se basa más en las nociones de seguridad y vigilancia que en la acción policial. Son los ciudadanos los que colaboran con la policía, pero no son ellos mismos policías.

Ahora bien, más allá del debate técnico y dogmático, la discusión sobre la naturaleza de los sujetos activos en el cibercrimen y delitos virtualmente conexos apenas comienza en el mundo. De esta manera, en Europa se empieza a discutir el fenómeno de la inteligencia artificial y la regulación de la responsabilidad jurídica por los perjuicios y atentados contra la seguridad física de las personas causadas por sofisticados entes andróides, bots y robots (incluso interconectados), debido a sus propias determinaciones (autónomas) o por fallos atribuibles a su programación. Se trata de enmarcar este fenómeno en el contexto de una nueva revolución industrial, en la que este tipo de entes tendría la capacidad de reemplazar al ser humano en sus actividades ordinarias (laborales), generando un impacto sin precedentes en la historia de la humanidad.

En otros términos, se plantea el problema de la posible responsabilidad derivada del uso de andróides, o la muy debatida responsabilidad de los mismos

androides al estilo de la responsabilidad de las personas jurídicas, para llegar a plantear incluso la existencia de hechos (y delitos) sin autor, causados por elementos técnicos autónomos como automóviles o drones, etcétera.

Es una realidad que hoy las aplicaciones y los dispositivos informáticos pueden actuar y comunicarse entre ellos sin intervención humana e incluso sin que nadie tenga conocimiento de ello. De esta manera, El proyecto de informe del Parlamento Europeo (2014-2019), elaborado por la comisión de asuntos jurídicos con fecha del 31.05.2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de derecho civil sobre robótica (2015/2103(INL)44), agrega en sus considerandos interesantes cuestiones, entre las cuales vale la pena destacar las siguientes:

Primero, (considerando I), se reconoce la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda superar la capacidad intelectual humana y sea un verdadero desafío para ella controlar dichas entidades, al punto de garantizar la existencia de la especie. Y considera que, hasta que los robots sean conscientes de su propia existencia o sean fabricados con esa cualidad, si es que ese momento llega algún día, debe entenderse que las leyes de Asimov van dirigidas a los diseñadores, fabricantes y operadores de robots, dado que dichas leyes no pueden traducirse en código de máquina”.

Segundo (considerando M), es necesario disponer de una serie de normas en materia de responsabilidad y deontología robótica que reflejen el pensamiento humano. Ello, exige reconocer que los robots han adquirido rasgos autónomos con la capacidad de aprender de la experiencia y tomar decisiones independientes, lo cual los hace asimilables a los agentes físicos que interactúan en su entorno.

Agrega en el considerando (R), que “la autonomía de un robot puede definirse como la capacidad de tomar decisiones y aplicarlas en el mundo exterior, con independencia de cualquier control o influencia externa; que esa autonomía es puramente tecnológica y que su grado depende del grado de complejidad de la

interacción del robot con su entorno que se haya previsto al diseñarlo” (cursivas por fuera del texto original).

Tercero (considerando S), que mientras más autónomos sean los robots, menos se les podrá considerar como simples instrumentos en manos humanas, y en particular de sus fabricantes, propietarios o usuarios. Ello demuestra que toda la normativa en materia de responsabilidad es insuficiente y se requieren normas que “se centren en cómo una máquina puede considerarse parcial o totalmente responsable de sus actos u omisiones” e incluso que permitan determinar cuándo una máquina debe tener personalidad jurídica” a partir de su autonomía. Es más, el informe llega a presentar el debate acerca de la necesidad de crear para los robots autónomos más complejos, que puedan tomar decisiones inteligentes o interactuar con terceros de forma independiente, “una nueva categoría, con sus propias características y repercusiones en lo que se refiere a atribución de derechos y obligaciones, incluida la responsabilidad por daños”. Esto es, sugiere “crear una personalidad jurídica específica para los robots, de modo que al menos puedan ser considerados personas electrónicas con derechos y obligaciones específicos”.

Los objetos sobre los cuales recae la acción y los medios tecnológicos en el cibercrimen. Otro de los aspectos que permiten distinguir los delitos comunes o informáticos en sentido amplio de los cibercrímenes es, precisamente, que los objetos digitales son al mismo tiempo medios virtuales (ámbitos) inherentes de ejecución del delito y el objeto final sobre el que se ejecuta la acción cibercriminal.

Método

El artículo tiene como objetivo develar la Cibercriminalidad desde la función policial. Es producto de una investigación cualitativa empleando el método fenomenológico- hermenéutico, realizando una entrevista en profundidad a tres funcionarios policiales del comando central

Resultados y Discusión

La Tecnología como Nuevo Factor Generador de Criminalidad

Desde el punto de vista de las comunidades, se deben promover mecanismos de comunicación, registro y sistematización de las organizaciones, fortalezas, procesos co-creativos, calidad en la ejecución, redes de intercambio entre las organizaciones, responsables de la gestión, logros, proyectos, tiempos de ejecución, así como, comunicar los resultados e impactos posibles en lo ambiental, local, nacional y en la condición humana en general. El dominio y tránsito de la información promueve el compromiso y la responsabilidad en la decisión de participación social, sirven de referentes para reforzar el capital activo de las potencialidades de la organización comunitaria.

Es por esta razón, que paralelamente al avance de la tecnología informática y su influencia en casi todas las áreas de la vida social, han surgido una serie de comportamientos disvaliosos antes impensables y en algunos casos de difícil tipificación en las normas penales tradicionales, sin recurrir a aplicaciones analógicas prohibidas por el principio de legalidad. La doctrina ha denominado a este grupo de comportamientos, de manera genérica, «delitos informáticos, criminalidad mediante computadoras, delincuencia informática, criminalidad

informática».

En efecto, tratándose del sistema punitivo, se ha suscitado una ingente discusión en cuanto a la vocación de los tipos existentes para regir las nuevas situaciones, que el uso y abuso de los sistemas computacionales han logrado con los llamados delitos informáticos o también llamada criminalidad informática. Lo anterior tiene especial relevancia si consideramos los principios informadores del derecho penal, los que habrán de tenerse a la vista en todo momento. En efecto, no basta en este caso la “intuición” en cuanto a que se estima que una determinada conducta podría ser punible, el derecho penal exige una subsunción exacta de la conducta en la norma penal para que recién se esté en presencia de un “hecho que reviste carácter de delito, que autoriza su investigación.

La Función Policial en la Calidad del Desempeño Investigativo.

Para comprender este planteamiento es necesario asumir la dignidad de la persona y el consecuente respeto de sus derechos, libertades y garantías legales y constitucionales, como el valor fundamental a tener presente. Un proyecto institucional o social sólo puede legitimarse socialmente, si se construye a partir de ese valor, sobre el cual descansan los acuerdos ético-normativos de carácter global.

A nuestro entender, para la función policial, dicho valor es intransable y da sentido pleno a la identidad de las policías y de sus integrantes. La reflexión ética adquiere hoy especial relevancia, ya que el ser humano actual ve al universo como multiplicidad más que como unidad, lo que ha motivado que lo absoluto haya dejado paso a lo relativo, donde todo vale temporalmente y puede ser sustituido.

La policía debe trabajar y evolucionar en este espacio ontológico, por lo que es fundamental la definición de un patrón valórico objetivo capaz de orientar la conducta de sus funcionarios.

Construcción de las Políticas de Seguridad y la Función Policial

Es importante señalar que la participación ciudadana es un aspecto de la necesaria concepción global de la Prevención, vinculada como está a la satisfacción de las necesidades de sobrevivencia, nutrición, libertad, y crecimiento corporal y espiritual.

La prevención de estos organismos que representan a la comunidad, es que la ley les concede facultades co-gestionarias que se ejercen como derechos ciudadanos. Es mucho más que ser oído, es tomar parte en la planificación y formulación de programas de prevención apropiados para cada lugar, sobre la

base de la información que el propio foro da a la policía. Es también el derecho a cuestionar el modo en que el personal policial cumple con su función. Valoriza respuestas sociales e imaginativas.

Siendo un modelo abierto de reacción social, sin más límites que los que impone la Ley, aunque no necesariamente dentro de las propuestas que ella propone, la solución privada de los conflictos, el arresto policial, la indemnización, o cualquier otra acción legítima posible, podía producirse en el medio.

Conclusiones

En el desarrollo de la vida adquirimos y utilizamos una inmensa cantidad de conocimientos que llegan al ser humano, no como un acto único donde se pasa de una vez de la ignorancia a la verdad, sino como un proceso. Se deja de obtener conocimientos al morir, pero el proceso de producción de conocimiento, que es infinito, y que está encaminado a la búsqueda de la verdad, prevalece en el tiempo y en el espacio. La producción del conocimiento científico utiliza mecanismos sistemáticos de organización estructural y lleva a establecer un marco teórico.

El uso del internet mediante las competencias informacionales por habilidad, acceso a la información y aspectos sociales se relacionan con los delitos informáticos de derecho de autor, uso legal de la información y el uso correcto de las redes sociales, es decir que la ocurrencia de los delitos informáticos depende del desarrollo de las competencias informacionales en el uso del internet.

El cambio social ha determinado el surgimiento de nuevos riesgos que se materializan en nuevas fenomenologías criminales. Los cibercrímenes representan, justamente, el nacimiento de comportamientos que, en su sentido puro, como delitos informáticos en sentido estricto, tienen lugar en realidades virtuales o simuladas como el ciberespacio, protegen objetos inmateriales como los datos y la información y tutelan nuevos bienes jurídicos intermedios.

Referencias

- Abushihab, A. (2016). **Cibercrimen. Una aproximación a la delincuencia informática.** <https://repository.usta.edu.co/>
- Asimov, I. (2005). **El Hombre Bicentenario.** En: Cuentos completos II, Barcelona, Ediciones
- Colex (2010) **El Cibercrimen. Criminalidad mediante computadoras.** <https://publicaciones.eafit.edu.co/>
- León (2009), La Tecnología como Factor Generador de la Criminalidad.
- Posada, R. (2017). **El cibercrimen y sus efectos en la teoría de la tipicidad: de una realidad física a una realidad virtual.** <https://dialnet.unirioja.es/>

LA REINSERCIÓN LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES CON DISCAPACIDAD

Luis Alberto Miranda Figueredo⁶

Resumen

El artículo científico, tuvo como objetivo analizar la reinserción laboral de los funcionarios policiales con discapacidad, el cual es producto de una revisión documental. Los resultados expresan, que la Integración Laboral, prevista frente a los accidentes laborales que suceden en los cuerpos de policía, genera secuelas que afectan el desempeño de los funcionarios policiales, y por ende en su recuperación donde se van produciendo cambios físicos y psicológicos, que se ven afectados por el apoyo moral que sea brindado por los familiares y compañeros, junto a las creencias y fe religiosa que profese el funcionario afectado. Las conclusiones de interés señalan que La identificación de las dimensiones concernientes a las discapacidades que presentan los funcionarios policiales adscritos al INPO-Aragua fue servida desde las vivencias, experiencias y la voz de la Directora de Recursos Humanos quien llevó a emerger cuatro (4) dimensiones: Ambiente Laboral, Accidentes Laborales, Vertientes y Lesiones Producidas, mientras, que los contenidos de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, llevaron a la dimensión correspondiente a los Tipos de Discapacidad donde despuntan la Discapacidad Temporal y la Discapacidad Parcial Permanente, la cual fue preponderante en el contexto de la realidad.

Palabras Clave: Reinserción Laboral, Funcionario Policial, Discapacidad.

Introducción

El Artículo Científico, tiene por objeto abordar, la temática de la reinserción laboral de los funcionarios policiales con discapacidad, en virtud, que el trabajo, constituye una de las actividades humanas, que contribuye a la construcción del camino hacia el progreso de toda sociedad, dada la orientación hacia el bienestar de todas las personas desde cada una de las distintas profesiones y ocupaciones que se desarrollan en cada ámbito, todo ello, ante la necesidad primigenia de satisfacer las necesidades básicas que permiten la supervivencia de cada persona

⁶ MSc. Orientación de la Conducta, Primer Comisario, Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua, Maracay, Venezuela, luismiranda1670@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0007-4900-9857>

y su núcleo familiar, dado el avance y la expansión económica, que deriva del trabajo productivo de bienes y servicios.

Ahora bien, todos los ambientes de las instituciones y entes deben proporcionar condiciones seguras, saludables y de bienestar, que aparten a los trabajadores de situaciones riesgosas que se constituyan en un peligro inminente para su integridad física durante el desempeño de distintas actividades laborales, de allí, que la globalización ante los constantes cambios de la sociedad, ha perfilado la valoración del conocimiento que lleva a convertir al *Talento Humano* en el principal capital que le brinda movimiento, vida y acción a las organizaciones, quedando así erradica la insensible apreciación del trabajador como un instrumento prescindible.

En esta dirección, la Gestión de los Recursos Humanos en su proceso evolutivo debe adecuar e innovar sus modelos gerenciales para que optimicen el alcance efectivo de los objetivos organizacionales frente a los nuevos desafíos, que imponen la búsqueda permanente e indetenible de la optimización condiciones del ambiente laboral que llevan a garantizar la estabilidad del trabajador.

Sin embargo, la adopción de medidas que mejoren las condiciones y el medio ambiente laboral, y que a la vez reduzcan los riesgos y accidentes resultan insuficientes en determinadas organizaciones cuya naturaleza lleva a su talento humano a enfrentar situaciones donde existe el riesgo para la vida frente situaciones donde se debe salvaguardar la vida de las demás personas.

Lo planteado, orienta hacia la República Bolivariana de Venezuela desde su Constitución (CRBV, 1999) cuyo artículo 3 establece que el “Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona”; tal contenido conlleva a la intervención del Estado a través de una serie de sistemas organizacionales dirigidos a prestar la protección necesaria para el resguardo de la integridad física

de todas las personas, lo cual, encierra la adopción de medidas para la preservación de la integridad física por parte de quienes se arriesgan en el ejercicio de sus funciones.

Tal situación circunscribe directamente en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Lospcpnb, 2009) cuyo artículo 21 contempla para los Cuerpos de Policía en cada uno de distintos ámbitos político territoriales (nacional, estatal y municipal) el ejercicio *del Servicio de Policía*, cuyo propósito esencial de acuerdo con el artículo 3:

Proteger y garantizar los derechos de las personas frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, riesgo o daño para su integridad física, sus propiedades, el ejercicio de sus derechos, el respeto de sus garantías, la paz social, la convivencia y el cumplimiento de la ley.

Es así, como tal contenido conduce a considerar los riesgos que subyacen y envuelve el ejercicio del Servicio de Policía para cada funcionario policial al enfrentar aquellas situaciones peligrosas, emergencias, desastres y excepcionales que puedan surgir bien sea a causa de amenazas naturales como el paso de ondas tropicales, lluvias torrenciales, deslaves, deslizamientos de terreno, inundaciones, entre otros fenómenos, que comportan la coordinación en apoyo al cuerpo de bomberos, y protección civil y administración de desastres.

Mientras, que, por otra parte, puede que sean enfrentadas amenazas antrópicas como el terrorismo, el paramilitarismo y la delincuencia organizada; aunados los accidentes que bien ocurren durante el desarrollo de las labores de vigilancia y patrullaje donde se emplean vehículos de patrullaje en distintas modalidades como la terrestre, acuática y aérea.

Esto, conduce a observar en forma específica a los funcionarios policiales que ejercen el Servicio de Policía en el Instituto de Policía del Estado Bolivariano de Aragua (INPO-Aragua) quienes se encuentran expuestos a situaciones de elevado peligro como los enfrentamientos armados donde varios de ellos han

perdido la vida, mientras, que otros han sobrevivido a las heridas producidas por armas de fuego, explosiones de granadas de mano, quemaduras de artefactos incendiarios, accidentes de tránsito a bordo de vehículos automotores radio-patrullas, que han provocado amputaciones de extremidades; aunadas las enfermedades como el cáncer, insuficiencia renal, accidentes cerebro vasculares, el stress y depresión que limitan la total prestación del servicio de policía.

Así, se destaca, que tales situaciones generan condiciones laborales distintas ante las nuevas capacidades que desarrolle cada caso particular, según lo exteriorizado por cada funcionario policial capaz de manifestar conscientemente su disponibilidad para determinados servicios de policía, dada la receptividad por parte del resto de los funcionarios policiales, que fungen como compañeros de labores o supervisores inmediatos, según sean las condiciones de riesgo que encierra la función policial para los funcionarios policiales, que posean discapacidad.

Igualmente, vale recalcar que tales funcionarios policiales enfrentan por igual la problemática de las personas con discapacidad, lo cual, radica en episodios de exclusión y discriminación, que llegan a truncar su desarrollo social y personal, que evidencia el menoscabo de las garantías y derechos consagrados en la CRBV (ob. cit.) y demás instrumentos jurídicos, particularmente de los principios que establece la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad (LOPIIDIPD, 2006) cuyo artículo 3 establece como principios categóricos:

Enfoque de los derechos humanos, Respeto a la dignidad, autonomía individual, independencia y libertad de las , personas con discapacidad para tomar sus propias decisiones, Igualdad y no discriminación, Solidaridad y corresponsabilidad social, Participación e inclusión, Respeto por las diferencias y la diversidad, Accesibilidad e igualdad, Equidad e igualdad de género, integralidad, enfoque diferenciado, transversalidad y sostenibilidad de las políticas públicas, Prioridad y preferencia en la atención, Igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, No segregación, Corresponsabilidad del Estado, las

familias y la sociedad, Interés superior de las niñas, niños y adolescentes, Prevención y atención integral a las personas con discapacidad a lo largo de su vida

En este sentido, se subrayan las barreras u obstáculos que deben enfrentar los funcionarios policiales adscritos al INPO-Aragua, que posean discapacidad o diversidad funcional al reinsertarse en sus labores, cuya realidad a menudo es desconocida por compañeros y supervisores inmediatos e incluso amigos y familiares cercanos en virtud de la importancia que posee la dignificación de la persona conforme a la disposición de sus capacidades al servicio de las demás personas, en virtud del desempeño laboral, que le lleva a alcanzar la autorrealización, aumentando así la autoestima, que bien favorece su independización tras obtener un ingreso económico, que le permita sufragar sus necesidades, y en determinados casos seguir generando aportes al círculo familiar para mantener la calidad de vida.

Por esta razón, los funcionarios policiales con discapacidad deben ser defendidos a fin de permitirles que estos alcancen su desarrollo pleno, que por sí constituye un derecho fundamental relativo al desarrollo de la persona conforme a lo establecido por la CRBV (ob. cit.) en el artículo 3 en aras del necesario reforzamiento del respeto a la dignidad humana dentro del ambiente laboral donde deberá imperar un ambiente prospero, que le brinde bienestar en virtud del respeto de todos los derechos, deberes y garantías constitucionales, porque, el trabajo constituye un proceso fundamental que conlleva al desarrollo de cada persona.

De ahí, que toda esta reflexión surgida del contexto del INPO-Aragua, donde se observa a los funcionarios policiales que poseen alguna discapacidad, que es parte de su propia condición humana. Esto, lleva al necesario reconocimiento de cada individuo, digno de ser respetado conforme a sus capacidades originales, cuyo reconocimiento se cimiente en unos lineamientos, que operacionalicen los contenidos de los instrumentos legales abordados a fin de promocionar la

inclusión laboral de los funcionarios policiales con discapacidad, para que sea garantizado su desarrollo integral, lo cual, hará viables los cambios necesarios, que lleven a la conformación de una organización policial capaz de enfrentar nuevos retos que abran nuevas dimensiones humanistas desde la inclusión y la equidad laboral.

Tales lineamientos contribuirán a la ampliación y el fortalecimiento del desarrollo humano desde la igualdad y no discriminación, conforme se vayan implementando condiciones laborales novedosas que protejan la integridad del funcionario policial como ser humano, tras ser elevada la calidad de vida, al ser encuadrado en un presente lleno de bienestar con miras hacia un futuro lleno de oportunidades para su desarrollo personal, dada la esencia social surgida de los lineamientos que observen la reinserción laboral ante la discapacidad en virtud del papel de la Dirección de Recursos Humanos del INPO-Aragua.

Todo lo mencionado, traslada hacia el subsistema orientado al desarrollo del talento humano, por cuanto le concierne la capacitación y el desarrollo del personal, de cara a una nueva ubicación laboral dentro del cuerpo policial, donde se hace necesario brindar una formación en áreas específicas, conforme a las nuevas capacidades que presenten y generen cambios en el desempeño.

Por esta razón, es necesario que la precitada dirección asuma un papel activo en la gestión para la discapacidad, desde una serie de lineamientos que amplíen el margen de procesos inclusivos, que contrarresten las barreras y prejuicios, ante la ignorancia formativa de actitudes negativas y entornos inaccesibles, producto de la ausencia de protección para las personas discapacitadas. Esto, constituye un punto de inflexión, que sirva para generar un nuevo panorama laboral lleno de oportunidades para el desarrollo del talento humano policial que integra a los funcionarios policiales del INPO-Aragua, pertenecientes a los niveles operacional, táctico y estratégico, que presenten discapacidades físicas, sensoriales o mentales.

Revisión de la Literatura

Bustos (2006) realizó un análisis histórico de la terminología empleada para hacer mención de las personas discapacitadas, distinguiéndose como referencia el elemento diferencial de las condiciones consideradas normales en seres humanos en el tiempo-espacio que comprende el año 1895 hasta el año 2000 donde despunta la incorporación del concepto de discapacidad, destacando la creación de puestos de trabajo para invidentes profesionales, la sensibilización de la comunidad en el trato dirigido a las personas invidentes, y la creación de ludotecas que posean audiolibros, asimismo, se subraya, la evolución del discurso en el tratamiento de los discapacitados partiendo del análisis histórico del trabajo social útil para la construcción de modelos de intervención social.

Garavito (2014) estudió la situación de desempleo de las personas en edad condiciones y disposiciones para acceder al mercado laboral, situación que resulta aún más compleja para las personas con discapacidad ante los procesos históricos de exclusión presentes en el mercado laboral, generado ante el supuesto donde se expone que las personas con discapacidad, no pueden desempeñar adecuadamente un trabajo, y cuando lo hacen, no lo realizan con los mismos criterios de calidad de quien no tiene discapacidad, destacando en este sentido, la unión de esfuerzos para la reglamentación e implementación de políticas y programas que promuevan la igualdad y equidad en el trato de las personas con discapacidad.

Cendrero (2017) orientó una visión comprensiva acerca de la discapacidad como factor de discriminación en las relaciones laborales ordinarias configuradas en un nuevo espacio jurídico, por cuanto el trabajador con discapacidad se relaciona y compete, mayoritariamente, con otras personas sin discapacidad; lo cual lleva a despuntar que los derechos de las personas con discapacidad tienen que respetarse conforme al artículo 14 de la Constitución Española, que establece textualmente, “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, por consiguiente, tal sistema normativo sirvió como referente al encontrarse caracterizado por el principio de igualdad y no discriminación constitucionalizado, aunque existe la necesidad de actualizar el concepto de discapacidad ante nuevos contextos laborales que puedan surgir.

Páez (2008) analizó los mecanismos implementados por el Estado Venezolano para garantizar la inserción laboral de las personas con discapacidad, mientras que los objetivos específicos se orientaron a analizar el nuevo paradigma en el sistema jurídico venezolano para la inserción laboral de las personas con discapacidad, determinar las acciones administrativas para garantizar la inserción laboral de las personas con discapacidad, identificar los planes, políticas o proyectos sociales previstos para lograr la inserción laboral de las personas con discapacidad, conforme al enfoque jurídico donde es considerado el carácter médico-científico, lo cual, sirve de orientación para la teorización, adicionando los tipos de discapacidades.

Discapacidad

El Diccionario Etimológico Castellano en Línea (2024) establece que el término *discapacidad* se encuentra posee como componentes léxicos, “el prefijo *dis-* (divergencia, separación múltiple), *capere* (agarrar, tomar, recoger), más el sufijo *-dad* (cualidad)”. Lo citado, lleva a resaltar que dicho término sirve para designar a todas aquellas personas desde una condición negativa en virtud de la falta o carencia para realizar un acto determinado.

Al respecto, vale citar a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) para ampliar el término desde una definición vertida en desde un enfoque de capacidades:

Abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la

actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.

Más adelante la OMS agrega que, “la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive”, lo cual, impulsa a la investigación del ser humano que se desempeña en un determinado contexto respecto a otras personas, en este sentido, Páez (ob. cit.) fija la discapacidad desde un enfoque restrictivo para aquellas personas que, “poseen algún tipo de limitación física, sensorial o intelectual” (p. 21) que traslada a condición física de la persona para ejecutar de forma segura y sin riesgos una acción determinada.

Asimismo, resulta de interés destacar que la LOPIIDIPD (ob. cit.) establece en el artículo 5, respecto a la Igualdad y no discriminación que:

Todas las personas con discapacidad tienen derecho al acceso equitativo y asequible a políticas públicas, planes, programas y acciones con enfoque diferenciado, en condiciones de igualdad, asegurando la dignidad, el bienestar colectivo y el buen vivir, sin discriminaciones fundadas en la raza, color, sexo, credo, condición social, pensamiento, conciencia, opinión política, cultura, idioma, origen étnico, social o nacional, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, posición económica, discapacidad, condición de salud o, aquellas que, en general, tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos, garantías y deberes de las personas.

El Estado, las familias y la sociedad garantizarán que la igualdad reconocida en esta disposición sea real y efectiva. A tal efecto, adoptarán todas las medidas positivas a favor de las personas o grupos con discapacidad para su inclusión familiar, comunitaria y social. Se reconoce como discriminación la denegación de ajustes razonables.

Mientras, que, en relación al Enfoque de igualdad y equidad de género, el instrumento en mención establece en el artículo 6 que:

Todas las personas con discapacidad tienen derecho al acceso equitativo a políticas públicas, planes, programas y acciones con enfoque diferenciado en condiciones de igualdad y equidad de género,

respetando las características individuales y las necesidades particulares relativas a la diversidad de género, eliminando barreras y sin discriminación, de conformidad con esta Ley, sus reglamentos y resoluciones.

Método

El artículo es producto de la revisión documental

Resultados y Discusión

La Integración Laboral, prevista frente a los accidentes laborales que suceden en los cuerpos de policía, genera secuelas que afectan el desempeño de los funcionarios policiales, y por ende en su recuperación donde se van produciendo cambios físicos y psicológicos, que se ven afectados por el apoyo moral que sea brindado por los familiares y compañeros, junto a las creencias y fe religiosa que profese el funcionario afectado. La falta de seguimiento institucional genera sentimientos de abandono y ansiedad.

La Reinserción Laboral, depende de los cambios físicos generados por las lesiones provocadas en accidentes laborales, dadas las nuevas capacidades que estas generan, afectando el sentido de pertenencia por el lugar de trabajo. En los casos de amputaciones de las extremidades y partes de estas, se manifiesta el deseo de Total Aceptación por cumplir con nuevas funciones distintas en la misma Dirección o Servicio Policial, mientras, que aquellas lesiones que afectan la movilidad y el manejo de vehículos destinado a labores de vigilancia y patrullaje motorizado, generan aversión por los mismos y una Aceptación Media por la continuidad de la carrera policial.

La Sustitución de Funciones, es asumida en proporción con el nivel de compromiso e identificación institucional, en este sentido, se mantiene la intención de proseguir la carrera policial a través de cargos alejados de situaciones que representen amenaza, vulnerabilidad o riesgo para el funcionario policial, por esta razón, los cargos en los niveles de dirección, apoyo y sustantivo.

La Educación, constituye una dimensión que guarda relación con la asunción

de las nuevas capacidades que adquiere el funcionario policial, lo cual, conlleva a que el proceso de reinserción laboral observe la sustitución de funciones, dentro de diversas alternativas laborales que requieren un proceso de reentrenamiento, orientado a la familiarización con las nuevas funciones a cumplir dentro del cargo que le sea asignado.

Conclusiones

La identificación de las dimensiones concernientes a las discapacidades que presentan los funcionarios policiales adscritos al INPO-Aragua son Ambiente Laboral, Accidentes Laborales, Vertientes y Lesiones Producidas, mientras, que los contenidos de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, llevaron a la dimensión correspondiente a los Tipos de Discapacidad donde despuntan la Discapacidad Temporal y la Discapacidad Parcial Permanente, la cual, fue preponderante en el contexto de la realidad.

Para el establecimiento de las direcciones y oficinas del INPO-Aragua donde pueden ser reinsertados laboralmente los funcionarios policiales que presentan algún tipo de discapacidad, se consideraran, las seleccionadas por estos en los niveles de dirección, apoyo y sustantivo, subrayándose, que la mayor parte de las dependencias se encuentran presentes en la Estación Central de Policía “Antonio José de Sucre”.

Referencias

Bustos García, B. A. (2006). Discapacidad, formas de inserción laboral y construcciones identitarias en el área metropolitana de Nuevo León. Pautas hacia el replanteamiento de políticas sociales dirigidas a invidentes (postgrado), Universidad Autónoma de Nuevo León, Barcelona. Obtenido de eprints.uanl.mx/6929/1/1080130338.PDF

Cendrero Useda, L. A. (2017). La discapacidad como factor de discriminación en el ámbito laboral (postgrado). Universidad Complutense de Madrid. Obtenido de eprints.uanl.mx/6929/1/1080130338.PDF

Diccionario Etimológico Castellano en Línea (2024). [http://etimologias.dechile.net/?](http://etimologias.dechile.net/)

Garavito Escobar, D. M. (2014). La inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral colombiano, una acción conjunta (postgrado). Universidad

- Nacional de Colombia, Bogotá. Obtenido de Universidad Nacional de Colombia. Organización Mundial de la Salud (2017). Temas de salud. Discapacidades. Obtenido de <http://www.who.int/topics/disabilities/es/>
- Páez, M. F. (2008). Mecanismos implementados por el estado venezolano para garantizar la inserción laboral de las personas con discapacidad (postgrado). Universidad del Zulia, Maracaibo. <http://repositoriocdpd.net:.pdf?sequence=1>
- UNES. (2023). Manual de creación intelectual de la UNES. Caracas: UNES.
- Venezuela. Constitución. (1999). En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria, N° 5.453, marzo 3, 2000.
- Venezuela. Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005). En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.236, julio 26, 2005.
- Venezuela. Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2009). En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.940Extraordinaria, diciembre 7, 2009.
- Venezuela. Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. (2024). En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria, marzo 14, 2024.

INVESTIDURA LEGAL DE LA INVESTIGACION PENAL COMO BASE DE POLITICAS PÚBLICAS EN LA SEGURIDAD CIUDADANA

Manuel Asdrúbal Mijares Gómez⁷

Resumen

El siguiente artículo pretende explicar la investidura de la investigación penal y función de las políticas públicas en seguridad ciudadana, dando apertura a un abanico de posibilidades al combate de la criminalidad y violencia contenida en el delito. Para ello, la metodología se orienta por el paradigma cualitativo correspondido por el enfoque hermenéutico, encauzado mediante un diseño de campo orientado. La investigación encuentra su justificación institucional, ante la necesidad del Estado Venezolano en potenciar las capacidades del Servicio de Investigación Penal habilitado en los cuerpos de policía nacional, estatal y municipal. Los actores sociales, fueron tres (3) funcionarios policiales del nivel estratégico que direccionan el servicio en mención. La técnica para la recolección de datos fue la entrevista y el instrumento el guión de entrevista. Al establecer los factores e estructurales de la violencia y el Delito que afronta el Servicio de Investigación Penal, previstos en la ausencia de la axiología de los valores constitucionales de las personas que perpetran con violencia, en series de delitos. Se aplicó la categorización y la estructuración partiendo de los testimonios descritos y experienciales de los entrevistados. Las reflexiones finales, destacan la necesaria reducción de los factores estructurales, situacionales e institucionales de la violencia y el delito como generadores de brechas en la seguridad ciudadana. En profundidad la paz, el bien común y la convivencia pueden ser implementados de manera efectiva para minimizar los factores estructurales que alimentan la violencia y el

⁷Especialista en Docencia Universitaria. Primer Comisario – CPNB, Maracay, Venezuela, mijares.manuel9@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-6679-3912>

delito, y así contribuir a la construcción de sociedades más seguras, justas y prósperas.

Palabras Clave: Investidura legal, Investigación Penal, Políticas Públicas

Introducción

La primera dimensión del área problema de la seguridad ciudadana es prevista en la denominada Revolución Policial Bolivariana, razonado en la transformación de los Cuerpos de Policía y la creación del ordenamiento jurídico correspondiente para la normar la Función Policial en el país, mientras, que la Segunda Dimensión: Servicio de Investigación Penal, describe el contexto de dicho servicio policial en la Gran Misión Cuadrantes de Paz desplegada en el estado Aragua.

De esta manera, es importante acotar que ante la creciente delincuencia y falta de respeto por la vida humana y la propiedad privada el Estado debe de ejercer su poder para asegurar el bienestar común ya que las sociedades se han formado para el desarrollo de las personas, para alcanzar sus metas y aspiraciones tanto personales como sociales, pero esto se ve opacada por actos de naturaleza delictiva donde ya no solamente es de intervención del Estado sino también de los organismos. Entre sus principales objetivos: Disminución del hecho delictivo, proveer seguridad ciudadana, garantizar el correcto funcionamiento de los entes gubernamentales, una sociedad justa con respeto ciudadano y una moral elevada.

Persigue brindar celeridad a los procesos de investigación que sean abiertos, garantizando así la territorialización y mayor proximidad de las justicias para todas las personas dadas las buenas prácticas puestas de manifiesto en el ejercicio del SIP para la reducción de los delitos mencionados conforme a las

competencias y atribuciones que confiere la CRBV.

Los funcionarios del SIP deben desarrollar un proceso metodológico, sistematizado, especializado y analítico para el esclarecimiento de un hecho punible, dada la colección de los elementos de convicción que permitirán fundamentar la acusación o defensa de los autores, partícipes y cómplices presuntamente involucrados hasta tanto se pruebe lo contrario.

Por ello se persigue el objetivo de explicar la investidura legal de la investigación penal como base de políticas públicas en la seguridad ciudadana. Este artículo consta de Introducción, Revisión de la Literatura, Método, Resultados y Discusión, finalizando con las Conclusiones.

Revisión de la Literatura

Como investigación nacional, destaca Fuentes (2018) desde el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación (IAESEN) adscrito al Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela para optar al grado académico de Magister Scientiarum en Seguridad de la Nación, para ello desarrolló un Trabajo de Grado que título: La Guerra Económica y su Incidencia en la Seguridad de la Nación. La investigación, plantea desde la guerra económica librada por el Imperio Norteamericano contra el sistema socioeconómico venezolano, al punto de afectar la seguridad de la Nación fundamentada en la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas.

Gutiérrez (2020) en la Universidad Bicentenario de Aragua en correspondencia con los estudios doctorales en Ciencias de la Educación realizó una Tesis Doctoral titulada: Modelo Educativo Transcompleja de Seguridad Ciudadana. La misma plantea el debilitamiento de la educación ante el cambio de la valoración perniciosa por la vida delictiva, de allí, que la seguridad ciudadana desde la educación requiera axiológicamente nuevos pensamientos, ideas, acciones sustentadas en un nuevo discurso, una nueva mirada epistemológica

que trascienda no solamente la razón instrumental de la crisis de seguridad ciudadana del presente, sino que trascienda hacia nuevas epistemologías, que comportan para los ciudadanos su participación en los programas dirigidos por los órganos de seguridad ciudadana. En función de lo expuesto, la investigación fue orientada a generar un modelo educativo Transcompleja de la seguridad ciudadana.

Téllez (2013) en la Universidad Católica Andrés Bello realizó un Trabajo de Grado de Maestría que fue titulado: Cultura de violencia y el abordaje de la (in)seguridad ciudadana en el marco del Servicio de Policía Comunal. La investigación plantea la filtración de la violencia en la cultura popular a la hora de abordar la inseguridad, ante la tolerancia de una serie de acciones radicales, incluso al margen de la ley, con tal de alcanzar una meta establecida socialmente, que en este caso sería el resguardo de la integridad personal, familiar y patrimonial ante el fenómeno criminal.

Para definir la seguridad el Diccionario Etimológico (2013) establece su origen en él, “latín *securitas* (cualidad de estar sin cuidado) de *securus*, de la raíz *se-* (prefijo arcaico latino que significa separar) y *curus*, cuidado y el sufijo *-tas* (-dad = cualidad)”. Mientras, que para Lares (2009) la seguridad significa desde la sensación humana de sentirse “sin temor, despreocupado o sin temor a preocuparse” (p. 5). Y, para Vivas (2006), “la seguridad debe ser comprendida de diversas maneras: desde el punto de vista de alejamiento de cualquier peligro, hasta el sentido menos extenso de abrigo o protección contra males que afecten la colectividad nacional, societal o individual” (p. 289). Políticas de Seguridad Pública El Diccionario Etimológico (ob. cit.) establece que el origen de la palabra política, “viene del griego *polis* (ciudad) y *ética* (modo de hacer cosas). Por lo que la política sería: como se han de hacer las cosas en una ciudad”, en este sentido, la política de seguridad pública corresponde a la forma de brindar seguridad a las

personas en la ciudad. Servicio de Investigación Penal De acuerdo con el CPNB (2020) el SIP se crea con el objetivo de brindar respuesta inmediata a la comunidad; mediante un proceso metodológico, constante, sistematizado, especializado y analítico, que demuestre y aclare la comisión de un hecho punible a través del sistema probatorio.

En cuanto a la Teoría de Sistemas Sociales, el filósofo alemán Luhmann (1991) explica que, “un universo de hechos hasta sus límites más amplios” (p. 6) sistema previsto en la investigación a través del el Sistema Integrado de Investigación Penal y como subsistemas los cuerpos de policía de los ámbitos político-territoriales debidamente habilitados para el SIP para la transformación de los factores estructurales, situacionales e institucionales (límites) que propician la violencia y el delito (entorno), ante el deber del Estado de brindar protección de las personas y los bienes dada la GMCP. Por cuanto, “Un sistema surge en un proceso de reducción de complejidad. Es menos complejo que su entorno y sus límites respecto de él no son físicos, sino de sentido” (Ibidem), por lo tanto, la complejidad se encuentra en las tareas ejercidas por los funcionarios policiales del SIP.

Teoría de los Servicios Públicos. Propuesta por el jurista francés León Duguit al considerar que el servicio público constituye toda actividad que debe ser asegurada, reglada y controlada por los gobernantes. Para ello, Duguit (1921) establece que, “el hombre es un ser social” (p. 178) por cuanto, “vive en sociedad” como siempre lo ha manifestado mediante las formas de asociación con sus semejantes básicamente a través la familia, comunidad, ciudad y país.

Método

Al Incorporarse el investigador al medio natural de los sujetos de estudio se siguieron el uso de técnicas para recopilar la información, como registros, anotaciones, grabaciones. Posteriormente, se realizó grabaciones, lecturas de

transcripciones, anotaciones a margen de las mismas, lectura de registros de observaciones. Aquí se trata de pasar del dato a la vivencia originaria que los produce. Luego se realizó el proceso de categorización de las grabaciones dispuestas en matriz. De esta manera se pudo estructurar la información mediante la cual se brinda una visión comprensiva de los eventos estudiados. Por último, se realizó una estructuración general, donde se integre lo fundamental y lo esencial que emerge de cada estructura particular.

Resultados y Discusión

Fue de correcta aplicabilidad, para establecer los Factores Estructurales de la Violencia y el Delito que afronta el Servicio de Investigación Penal, previstos en la ausencia de la axiología de los valores constitucionales de las personas que perpetran con violencia, en series de delitos,

Según la teoría de sistemas sociales, los factores estructurales que afectan a la violencia y el delito que afronta el servicio de investigación penal se pueden analizar a nivel macro, meso y micro. A nivel macro, las desigualdades socioeconómicas, la exclusión social y la falta de oportunidades educativas y laborales pueden generar frustración y resentimiento, aumentando el riesgo de conductas delictivas. Asimismo, la debilidad de las instituciones del Estado de Derecho y la corrupción merman la confianza ciudadana y la legitimidad de las fuerzas de seguridad. A nivel meso, la desorganización comunitaria, la presencia de bandas organizadas y la disponibilidad de armas facilitan la comisión de delitos. Se debe impulsar programas de prevención y reinserción social, así como la pronta respuesta del sistema de justicia penal, donde aumentaría las respuestas favorables. Además, la estigmatización y el etiquetamiento de ciertos grupos como "peligrosos" pueden generar un círculo vicioso de criminalización. A nivel micro, los factores individuales como el consumo de drogas, los trastornos mentales y la exposición a la violencia en la infancia aumentan la probabilidad de desarrollar conductas antisociales. La dinámica familiar disfuncional, la falta de

supervisión parental y el fracaso escolar son también predictores de delincuencia. En este sentido, la teoría de sistemas sociales enfatiza la necesidad de abordar estos factores de manera integral y multinivel para prevenir y controlar eficazmente la violencia y el delito

A continuación, se presenta el cuadro 2 Matriz de Análisis Categórico de los factores estructurales de la violencia y el delito que afronta el Servicio de Investigación Penal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

En un mundo cada vez más complejo y desafiante, la búsqueda de soluciones efectivas para abordar los problemas de violencia y delincuencia se ha convertido en una prioridad urgente para las sociedades. Sin embargo, el enfoque tradicional, centrado únicamente en medidas de seguridad y control, ha demostrado ser insuficiente. Es necesario adoptar un enfoque más integral y holístico que aborde los factores estructurales subyacentes que alimentan estos fenómenos. En este contexto, la paz, el bien común y la convivencia emergen como conceptos que pueden servir como pilares sólidos para minimizar la

violencia y el delito. Estos elementos, cuando se abordan de manera estratégica y coordinada, tienen el potencial de generar un cambio duradero y transformador en las comunidades.

La paz, entendida no solo como la ausencia de conflicto, sino como un estado de armonía y bienestar social, es esencial para crear entornos propicios para el desarrollo y el florecimiento humano. Cuando las personas se sienten seguras y protegidas, tienen mayores oportunidades de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Por su parte, el bien común, definido como el conjunto de condiciones que permiten a los ciudadanos el desarrollo pleno de su potencial, es necesario para abordar las raíces estructurales de la violencia y el delito. Esto implica garantizar el acceso equitativo a oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal, así como fortalecer las instituciones y las redes de apoyo comunitario. Finalmente, la convivencia, entendida como la capacidad de las personas de vivir juntas en armonía, respetando sus diferencias y derechos, es esencial para construir una sociedad más cohesionada y resilientes. Cuando las comunidades logran desarrollar una cultura de la legalidad, la solidaridad y la responsabilidad compartida, se crean las condiciones propicias para prevenir y reducir los índices de violencia y delincuencia.

Conclusiones

Lograr determinar los factores situacionales de la violencia y el delito que afronta la investidura legal de investigación penal como columna vertebral de las políticas públicas en el marco de la seguridad ciudadana. Fijar los factores institucionales de la violencia y el delito que afronta la investidura legal de la investigación penal como columna vertebral de las políticas públicas en el marco de la seguridad ciudadana. todo ello, en un esfuerzo investigativo encauzado al fortalecimiento de la GMCP concebida como política integral de seguridad ciudadana, poseedora de un carácter multiagencial ante las distintas instituciones

en ella inmiscuidas y territorialidad ante la definición del espacio territorial en cuadrantes donde han de intervenir los órganos de seguridad ciudadana para garantizar la protección de las personas. Asimismo, se destaca el factor académico ante la necesidad de la UNES de generar conocimientos renovados y autóctonos a través del PNFA-SC ante el abanico de líneas de investigación donde destaca en la investigación la Primera Línea Matriz: gestión pública en seguridad ciudadana y sistema de justicia penal, dada la novedad de la habilitación de los cuerpos de policía en materia de investigación penal de aquellos delitos cuyas penas no exceden los ocho (8) años, lo cual constituye un objeto de estudio que merece ser investigado con carácter de cientificidad.

Referencias

Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española. (2013)

Fuentes (2018) La Guerra Económica y su Incidencia en la Seguridad de la Nación. Trabajo de Grado para optar al grado académico de Magister Scientiarum en Seguridad de la Nación. Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación. Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.

Gutiérrez (2020) Modelo Educativo Transcompleja de Seguridad Ciudadana. Universidad Bicentenario de Aragua en correspondencia con los estudios doctorales en Ciencias de la Educación.

Luhmann, N. (1991) Teoría de Sistemas Sociales. Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general, México, Alianza I Universidad Iberoamericana.

Téllez (2013) Cultura de violencia y el abordaje de la (in)seguridad ciudadana en el marco del Servicio de Policía Comunal Trabajo de Grado de Maestría en la Universidad Católica Andrés Bello.

CONSTRUYENDO PUENTES ENTRE LA INTERACCIÓN

POLICIA-COMUNIDAD EN MEJORAS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Marcos Antonio Gil Bastidas⁸

Resumen

El artículo tiene como objetivo analizar la participación policial en las comunidades para minimizar los índices de criminalidad, es producto de una investigación enmarcada en el paradigma pospositivista, con un enfoque fenomenológico-hermenéutico, se escogieron tres informantes claves del escenario de estudio la Casona I del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua. Para la recolección de la información se utilizó la entrevista no estructurada y la observación participante. Se concluye que la probabilidad de éxito de las políticas de participación para la prevención tiene una estrecha relación con el rol de la policía en dichas estrategias. La descentralización en la toma de decisiones hacia los mandos locales es una medida importante que puede incentivar a los jefes de comisarías a implementar propuestas locales, ya que evita trámites burocráticos lentos y complicados

Palabras Clave: Comunidad, Participación Comunal, Policía, Seguridad Ciudadana

Introducción

El ser humano tiene derecho, tanto individual o en la relación que establece con los demás, hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida, tener facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o autoridad establece a su favor; con la libertad de realizar determinados actos, de gozar de determinadas cosas y de reclamar a la colectividad, a las demás personas determinadas prestaciones.

En este sentido, como puede evidenciarse, la seguridad, la cual es fundamental para que el individuo pueda tener garantía para la satisfacción de sus necesidades, así como para el desarrollo social, económico y democrático de la colectividad. Por ende, la seguridad es un factor de libertad, progreso y

⁸Magister en Gerencia y Administración de Policía. Instituto Universitario de Policía Científica. Comisario General C.I.C.P.C.Maracay. Venezuela, gilbastidasmarcos@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-5489-4994>

desarrollo sostenible, y lo es porque se ha convertido en un ingrediente esencial para el acceso a la calidad de vida, para disfrutar de los elementos del bienestar que la sociedad ofrece y para el crecimiento de las personas libres en un espacio de convivencia.

Según Hernández (2006) señala que la seguridad jurídica "...es la garantía dada al individuo, de que su persona, sus bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos, y si estos llegaran a producirse, la sociedad les asegura protección y reparación" En relación con esta idea, desde el punto de vista jurídico, Venezuela se presenta en la actualidad ante una profundización del estado de derecho democrático replanteado en el texto constitucional vigente desde 1999, entendido como Estado destinado a garantizar la protección y vigencia de los derechos humanos, en los Artículos 2 y 3, en los cuales se ratifica que Venezuela se constituye en un Estado democrático de derecho social y de judicial.

De igual manera, en el art. 55, con respecto a la seguridad ciudadana que: Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.

En consecuencia, la seguridad ciudadana plantea desde su propia concepción el resguardo y respeto a los derechos humanos, así como en la propia

garantía de los mismos. Su contenido va entonces mucho más allá de la ausencia de amenazas para el orden público, extendiéndose a la protección jurisdiccional y a la seguridad jurídica, así como al desarrollo de una política de intervención policial de proximidad y de fortalecimiento y confiabilidad en las instituciones.

Las tasas de delitos conocidos sobrepasan registros históricos, trayendo aparejada la inseguridad, la cual es un fenómeno social que se ha venido incrementando en los últimos años a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por el Estado para disminuir sus consecuencias. La inseguridad se presenta como falta de protección a las situaciones que generan amenazas, vulnerabilidad y riesgo para la integridad física de los ciudadanos, las propiedades y el disfrute de sus derechos y el incumplimiento de sus deberes.

Esta se presenta básicamente por la presencia de la delincuencia, por lo que combatirla es tarea de todos. Se hace necesario destacar que las causas de la inseguridad son multifactoriales, entre las que se encuentran los factores de agresión familiar, culturales como normas de conducta, falta de equidad económica, ambiente cultural, factores de personalidad, abuso de sustancias, medios de comunicación y educación. La participación ciudadana, aunque es mencionada como elemento crucial para el éxito de las intervenciones adelantadas, suele quedarse en lo meramente declarativo, ya que se la limita a la denuncia o a cubrir de manera privilegiada la figura del informante clave que suministra datos a la policía, bajo la noción extendida entre las estaciones policiales de que nadie se conoce mejor la situación e identifica claramente a los delincuentes que los propios vecinos. del problema finalmente se hace necesario destacar que la población de la comunidad de la Casona I del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua no escapa a la situación problemática descrita, por lo cual se realiza este trabajo de investigación a los fines de indagar la situación de inseguridad ciudadana y presentar la participación del ente policial en la disminución de los índices de criminalidad que existen.

Por tanto, el artículo presente busca analizar la Participación Policial en las comunidades. Con esto se pretende dar a conocer la delincuencia en la zona y la interacción de la comunidad - Policía quienes tienen la tarea de bajar los índices delictivos, hasta acabarlos. El artículo consta de Introducción, Revisión de la Literatura, Método, Resultados y Discusión, Conclusiones.

Revisión de la Literatura

Los aspectos teóricos referenciales se encargan de enmarcar el problema entre un conjunto de conocimientos que pueden orientar la búsqueda y pueda ofrecer una conceptualización confiable de términos.

Según Godoy (2019), en México, Universidad de Sonora en su investigación de postgrado en Derecho, relacionado con la Creación del Centro de Apoyo y Atención Policial para la formación de Talentos Humanos capaces de investigar, evaluar y diseñar políticas o programas en el campo de la seguridad pública, presentó trabajo descriptivo de campo, atendiendo el factor psicosocial como requisito elemental para el personal policial en labores de operatividad y contacto directo con las comunidades, considerando aspectos como la capacidad de disuasión de conflictos, la persuasión, la tolerancia , concluyendo sobre la importancia para determinar la idoneidad del funcionario policial para hacer el uso progresivo y diferencial de la fuerza, recomendando el diálogo como la mejor herramienta para evitar la confrontación.

Al indagar sobre algunos antecedentes relacionados a las estrategias para controlar el auge delictivo con la participación de la comunidad y los servicios de policía a escala mundial; se describe el ejercicio libre de los derechos de las personas y la modificación en sus propias condiciones de vida como acciones para su desarrollo y seguridad dentro del contexto social, se esbozan los temas centrales incluidos en los objetivos de la investigación esperando que se generen los espacios de razonamiento necesarios para las iniciativas propuestas. Al respecto, se presentan algunos estudios pertinentes a la realidad y la importancia

para esta investigación.

En el contexto internacional, Bares (2019) realizó una investigación de tipo documental realizada para el Ministerio de Gobierno y Justicia denominada *Relación Policía Comunidad: Un Elemento Para La Modernización De La Policía Nacional De Panamá*. En este sentido, la Policía Nacional de la República de Panamá juega un papel preponderante e incorpora una estrategia de manera integral, como lo constituye la relación policía - comunidad, ha sido conformada para el mejoramiento y calidad de vida de la población panameña, ubicándose en un nuevo paradigma que augura éxito en la gestión. De lo anteriormente expuesto, señala el autor la necesidad en la búsqueda de respuestas a los distintos problemas que aquejan a las personas, se hace imperioso planificar estrategias sustentadas en la cooperación.

Igualmente, la visión y misión debe fomentar la estructura organizacional de la institución policial, contribuyendo a garantizar el cumplimiento de sus funciones, las cuales incluyen mantener la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, a su vez salvaguardar la vida para brindar una efectiva seguridad a los integrantes de la comunidad. En este orden de ideas, el estudio citado constituye un aporte significativo para esta investigación, dado que enfatiza la relación de buen trato que debe coexistir entre la policía y la comunidad, destacando el impacto de las estrategias y la participación conjunta entre los organismos públicos.

Según Silva (2017), en el programa de buen trato por la Fundación José Félix Ribas en las escuelas del Estado Lara para contrarrestar la violencia estudiantil, siendo un proyecto novedoso constructivo donde la participación de la comunidad con las instituciones policiales es fundamental. Así mismo, el proyecto consistió en la selección de grupos de familias que se convierten en promotores del buen trato para realizar una labor preventiva en contra del consumo de drogas u otros problemas de tipo delictivo. En este antecedente es relevante puesto que demuestra la pertinencia de las variables en estudio como lo constituyen el vínculo

comunidad y policía, representado en la figura de los consejos comunales, y el cuerpo de policía del Estado, respectivamente. Se concluye, con la importancia de lograr incorporar a jóvenes para que formen parte de la prevención en las escuelas, así como de los consejos comunales formados en el sector donde residen, con el propósito de proteger y estimular al núcleo familiar.

En este mismo orden, refiere Espulgar (2018), en trabajo titulado Brigada de Guardianes del Estado para aumentar la participación comunitaria y disminuir la delincuencia en el sector del barrio Cruz Verde, del municipio Miranda del Estado Falcón. De este modo, expone a través de un estudio documental que la inseguridad afecta la esencia misma de la dignidad humana y la vida en sociedad, describe también sobre la deficiencia en el ejercicio posible e igualitario de los derechos de las personas, concluyendo sobre el problema complejo que no se puede abordar simplemente con el recurso policial y recomienda la participación de amplios sectores de la sociedad. En consecuencia, el aporte está dirigido hacia la importancia de la participación de las brigadas vecinales como elemento fundamental para crear estrategias de control en los índices de inseguridad.

Así mismo, en la ponencia se describe a Venezuela como la mayor parte de las experiencias y programas de intervención de carácter terciario, es decir, que ocurren cuando el caso ya se ha presentado el evento y se interviene para prevenir la recurrencia, además refieren los programas de prevención como de orden primario a los fines de corregir los altos índices delincuenciales. Solamente a ejercer vigilancia y suministrar información, recomendando la realización de talleres para la concienciación ciudadana que estimulen la participación y promuevan la prevención del delito. Así mismo, en su aporte se destaca el acompañamiento policial como base para la conformación de las brigadas vecinales.

Tomando en consideración los resultados a los que llegaron los investigadores reportados, a través de los elementos, situaciones, y experiencias,

se pudieran proponer estrategias para controlar el auge delictivo con la participación de la comunidad. En este mismo orden, justamente en base a metas y objetivos específicos sería apropiado contemplar la caracterización de las bases teóricas fundamentado en las iniciativas vinculadas con la temática y definir su mejor dependencia.

Policía

Según James Fyfe, el concepto policía se deriva de la palabra francesa "policer" que significa poder del pueblo. El término, en su sentido más amplio, significa regulación y control de una comunidad en los aspectos relacionados al orden, la salud, la vida y la propiedad.

Criminalidad

Según Martínez, M. (2005) quien señala que la criminalidad es el fenómeno relacionado con la producción del crimen en una sociedad determinada, dentro de un lapso determinado y susceptible de ser observado como una agregación numérica de delitos individuales y de ser medida en su extensión y volumen. La criminalidad es considerada por la mencionada autora como un fenómeno de masas, cuyas características dependen de la sociedad que resulta productora del fenómeno.

Comunidad

Arias, la comunidad es un organismo social que funciona en correspondencia con mecanismos sociales, y que a su vez pertenece a una organización mayor, con la cual tiene un conjunto de interacciones y vínculos. Desde las percepciones sociológicas, en los estudios de comunidades se han considerado los factores subjetivos que aglutinan y cohesionan a sus habitantes; la existencia de necesidades, objetivos e intereses comunes, y sobre esta base, el desarrollo de determinado nivel de interacción, cooperación y ayuda mutua.

Inseguridad

Rodriguez (2006) en su Diccionario Jurídico, dice del concepto de inseguridad: "como una incertidumbre de peligro o daño". El fenómeno de la inseguridad es muy complejo. Hay muchas causas, y están íntimamente relacionadas unas con otras. En general se agrupan en biológicas, psicológicas, sociales y familiares. Tan sólo por citar algunos ejemplos dentro de cada grupo, tenemos las siguientes causas de la inseguridad:

Biológicas: Se ha mencionado al síndrome de déficit de atención con hiperactividad como causa de problemas de conducta, que sumados a la impulsividad característica del síndrome, pueden producir un ciudadano violento, que se traduce en un posible delincuente.

Psicológicas: La inseguridad se relaciona de manera consistente con un trastorno mental - en realidad de personalidad - en la sociopatía, llamada antes psicopatía y, de acuerdo al trastorno antisocial de la personalidad y su contraparte infantil, el trastorno de la conducta, llamado ahora disocial, aunque hay que aclarar no todos los que padecen este último evolucionan inexorablemente hacia el primero, y de ahí la importancia de la distinción. El trastorno antisocial de la personalidad se establece entre los 12 y los 15 años, aunque a veces antes, y consiste en comportamiento desviado en el que se violan todos los códigos de conducta impuestos por la familia, el grupo, la escuela, la iglesia, entre otros.

El trastorno es cinco a diez veces más frecuente en hombres que en mujeres. Como estos sujetos están más representados en los estratos más pobres, hubo alguna discusión sobre si la pobreza induce o potencia estas alteraciones. Esto se ha descartado: los individuos con trastorno antisocial de la personalidad, por su incapacidad de lograr metas y conservar empleos, tienden a asentarse naturalmente en los estratos de menores ingresos.

Sociales: la desigualdad económica es causa de que el individuo desarrolle desesperanza. No se trata de la simple pobreza: hay algunos países o comunidades muy pobres, como el caso de algunos ejidos en Venezuela, en los que virtualmente desconocen el robo y la violencia de otro tipo. Sin embargo, la gran diferencia entre ricos y pobres y sobre todo la imposibilidad de progresar socialmente sí causa inseguridad: la frustración se suma a la evidencia de que no hay otra alternativa para cambiar el destino personal. Más importante como causa social es la llamada subcultura delincuente. Aunque sus detractores dicen que esta hipótesis carece de evidencia experimental, hay comunidades, barrios y colonias en donde niños y jóvenes saben que para pertenecer al grupo y formar parte de su comunidad necesitan pasar algunos ritos de iniciación, entre los que se encuentran robar, asaltar o quizá cometer una violación. La falta de medición requiere de estudios, sí, mas no de desestimar lo que obviamente es un factor de formación de conductas y conceptos sociales.

Entorno Familiar: en la familia, los dos factores que con más frecuencia se asocian al desarrollo de inseguridad es tener familiares directos que también sean delincuentes y/o que abusen de sustancias. Un entorno familiar disruptivo potencia las predisposiciones congénitas que algunos individuos tienen para delinquir.

El Individuo Delincuente

En los individuos delincuentes vemos la interacción de los trastornos descritos. Por ejemplo, en los delincuentes crónicos se encuentran varios o todos los siguientes rasgos.

Socialización pobre como niños: pocos amigos, no los conservaban, sin ligas afectivas profundas.

Poco supervisados o maltratados por sus padres: los dejaban solos, a su libre albedrío, y cuando estaban presentes, los maltrataban.

Buscan sensaciones en forma continua: desde chicos son niños problema y los mecanismos de control social no tienen gran influencia sobre

ellos.

Manejan prejuicios como base de su repertorio: "todos los blancos/negros/mujeres/hombres son así"

Abusan del alcohol.

Nunca han estado seriamente involucrados en una religión principal.

Carecen de remordimientos, o aprenden a elaborar la culpa y así evitarlos.

Evitan asumir la responsabilidad de sus actos: construyendo casi siempre una pantalla o justificación que suele ser exitosa para librarlos (Ejem: es que cuando era niño me maltrataban).

Silva, F (2003), señala que son diversas las causas de la conducta delictiva en los individuos. Como en todo delito señálense dos órdenes de factores: el factor personal y el factor social. Factor Personal: consiste en las anormalidades mentales, la psicopatía, la psicosis, las desviaciones psíquicas y demás enfermedades mentales, que se encuentran en la mayor parte de los jóvenes delincuentes y que provienen de alteraciones preconceptionales del germen, que pueden determinarse mejor así: Padres anormales: en quienes existen neuropatías fijadas en la familia, engendran hijos predispuesto a las mismas neuropatías o que sufren de tensiones en el desarrollo intelectual. padres alcohólicos, sifilíticos o tuberculosos, tienen descendientes degenerado, que resultan epilépticos, neurasténicos, histéricos, débiles mentales o anómalos del sentido y del carácter. Concurrencia en ambos padres de una condición anormal neuropatía con una infección toxica, que agrava los caracteres de degeneración del descendiente.

Factores Sociales: éstos resultan del ambiente familiar o extra familiar; esto es, hogar y medio social.

Parece más oportuno tener en cuenta el conjunto de los diversos factores que afectan a la conducta del individuo y poner de relieve la

interrelación de todas las fuerzas y condiciones, internas y externas, que intervienen en su desarrollo, influencia determinada en gran medida por ese ambiente circundante que influye y determina la conducta de los individuos de manera negativa o positiva, de acuerdo a la actuación que tiene la comunidad para mejorar la situación reinante.

Prevención y Educación

El sociólogo Leis (2007), señala que resolver el problema del pandillerismo en el país implica trabajar en tres áreas: la prevención, la educación y la legislación. La prevención consiste, por ejemplo, en desarrollar redes sociales a través de lo que podrían llamarse "casas de la juventud". En estos lugares, explica Leis (ob cit), los jóvenes podrían permanecer y entretenerse de forma sana, alejados de las pandillas que puedan existir en sus barrios.

La educación, agrega, también es importante, porque se ha comprobado que la mayoría de los jóvenes envueltos en grupos antisociales ha abandonado las aulas de clases. En Venezuela, una gran cantidad de adolescentes abandona la escuela, así que establecer una política para retenerlos en el sistema evitaría su incursión en actividades delictivas.

También hay que procurar que se cumplan las leyes, pero que eso no signifique que se abuse de ellas, recalcó Leis. Por último, los jóvenes que ingresen a los centros penitenciarios deben ser resocializados: que su estancia en un centro penal les sea útil para que, cuando salgan libres, puedan reinsertarse positivamente en la sociedad.

Si no se cumple con todos estos elementos, no se estaría haciendo absolutamente nada, la situación tenderá a agravarse y las cárceles continuarán siendo lo que hasta ahora han sido: escuelas para criminales, remarcó el sociólogo, con otras personas que no han sido víctimas del robo a mano armada.

Método

Es producto de una investigación enmarcada en el paradigma pospositivista, con un enfoque fenomenológico-hermenéutico, se escogieron tres informantes claves del escenario de estudio la Casona I del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, a quienes se les realizó una entrevista no estructurada y la observación participante.

Resultados y Discusión

Cabe destacar, que, en esta sección, el investigador aliándose de su experiencia y conocimientos analizará los hallazgos y establecerá comparaciones con otros autores de ser posible, a fin de obtener los mejores resultados a los problemas planteados en una primera instancia.

Tabla 1
Categorías emergentes

Categorías	Entrevista en profundidad	Observación participante
Paz. Trabajo conjunto	Según lo indicado por el informante se puede asegurar que la población de la Casona I del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua. Está dispuesta a trabajar en un binomio policía- comunidad, la policía al adentrarse en el modelo comunitario, puede perder la apreciación del aislamiento urbano para incorporarse y coadyuvar en conjunto para el control y minimización del problema de inseguridad planteado	Como es de evidenciar en todas partes existe el miedo latente a represalias por parte de algún delincuente, y una parte de la población sufre de dicho miedo. Ese miedo es lo que intentamos derrocar ya que la comunidad con miedo es mucho más vulnerable a las fechorías que cometen los delincuentes.
Negación. Venganza. Anónimo. Delincuencia.	La integración consiste, para la policía, en introducir cambios organizacionales que permitan atender adecuadamente tanto las necesidades y demandas del público en general, hacia la creación de mecanismos que incentiven una mayor participación ciudadana en asuntos de policía, así como también recibir de manera anónima a cualquier ciudadano.	La gran mayoría estaría de acuerdo y los que tienen miedo de hacerlo pueden hacerlo discretamente y de manera anónima así se podría combatir la delincuencia si trabajamos juntos.

Al proponer estrategias preventivas para controlar el auge delictivo con la participación de la comunidad, se presentan temas centrales afianzados en metas

y objetivos específicos, según la planificación estratégica requerida en la prevención y control del auge delictivo en la localidad. En efecto, el personal que conforma la directiva del consejo comunal sirve como ente organizador, desde allí se inicia el proceso de la información para la generación de acciones colectivas enmarcadas a los esquemas de participación conjunta, así como la gestión de los recursos físicos y financieros ante las autoridades competentes.

Es necesario resaltar que las políticas analizadas forman parte de una primera generación de políticas sociales relacionadas con la seguridad cuyo actor central no es solamente la policía. En este sentido, su importancia central es evidente en el dimensionamiento del rol de la comunidad en temas como la seguridad, el delito y la prevención. A pesar de esta notable característica, estas políticas presentan también una serie de limitaciones y desafíos que superan sus realidades locales: por ende, su análisis y debate son de gran utilidad.

Conclusiones

Las políticas de prevención comunitaria del delito son imprescindibles para generar reducciones en los niveles de delincuencia. Sin embargo, para que ellas puedan asentarse y profundizarse son necesarios diversos cambios previos. En líneas generales, son cuatro las grandes temáticas que debenser consideradas a ese respecto. En primer término, un cambio en la estructura policial que acompañe el creciente rol de la comunidad en la prevención del crimen. Luego, la necesidad de una mayor integración y coordinación tanto entre los organismos públicos dedicados a la temática, como con aquellos que están involucrados en temas afines. En tercer lugar, es imperativo ampliar el rol de la comunidad, convirtiéndola en actor central de las acciones preventivas locales y por ende dándole poder para proponer alternativas de solución a temáticas específicas. Finalmente, los puntos anteriores sólo se podrán lograr si se consolida el rol activo del gobiernolocal.

La participación y estructura policial, en la probabilidad de éxito de las políticas de participación para la prevención tiene una estrecha relación con el rol de la policía en dichas estrategias. La descentralización en la toma de decisiones hacia los mandos locales es una medida importante que puede incentivar a los jefes de comisarías a implementar propuestas locales, ya que evita trámites burocráticos lentos y complicados. En una institución jerárquica y vertical como la policía, el cambio suele ser un proceso de largo plazo: por ende, se requiere de una buena planificación de las áreas involucradas, así como de los objetivos que se desea lograr. Así mismo, es necesario definir la relación que la policía entabla con las organizaciones comunitarias. La implementación de estrategias policiales con un énfasis en la participación comunitaria ha puesto en evidencia la necesidad de definir un marco común de acción para ambos miembros del binomio policía-comunidad.

Integración y coordinación interinstitucional, uno de los mayores riesgos que enfrentan estas políticas es el desánimo y desconfianza de la población, que puede no estar dispuesta a participar en un esfuerzo sin ver una pronta solución a sus problemas. Igualmente, en ocasiones existe una falta de compromiso real de las instituciones públicas con el apoyo a estas estrategias, lo que genera una disminución de la participación y desconfianza hacia los intentos públicos por articularla. En este sentido, es prioritario

Referencias

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)*, Gaceta Oficial, publicada bajo el N° 5453 del 24-3-2000. Imprenta Nacional. Caracas
- Espulgar (2018). Brigada de Guardianes del Estado para aumentar la participación comunitaria y disminuir la delincuencia en el sector del barrio Cruz Verde, del municipio Miranda del Estado Falcón.
- Godoy (2009). Creación del centro de apoyo y atención policial en el postgrado en derecho, para la formación de Talentos Humanos capaces de investigar, evaluar y diseñar políticas o programas en el campo de la seguridad pública. en México, Universidad de Sonora

Leis, R. (2007). Abrir canales de participación--descentralización y poder local.
<https://books.google.co.ve/>

Martínez, M. (2005). *Estructuras y Prácticas de las Policías en la Argentina*. Las Redes de la Ilegalidad". En Control Democrático del Mantenimiento de la Seguridad Interior. Buenos Aires.

Silva (2017). Programa de buen trato por la Fundación José Félix Ribas en las escuelas del Estado Lara.

Rodríguez (2006). *Control interno. Estructura conceptual integrada en procesos sociales*. Ecoe ediciones. Bogotá.

CONCIENTIZACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PARA UNA CONVIVENCIA CIUDADANA ARMÓNICA DESDE LA ACTUACIÓN POLICIAL

Milexis del Carmen Alcalá Aldana⁹

Resumen

La violencia intrafamiliar ha superado los límites de la esfera privada y ha pasado a convertirse en un problema público; como un ataque directo a la democracia, a la justicia y a la equidad, la sociedad venezolana ha ido tomando conciencia no sólo de la gravedad del problema de la violencia contra la mujer y la familia, sino también de su verdadera dimensión; la presente investigación tuvo como objetivo proponer estrategias para la concientización de la violencia intrafamiliar desde La Actuación Policial para una Convivencia Ciudadana Armónica en los habitantes de San Mateo Municipio Bolívar Estado Aragua. Como **Método:** Es producto de una investigación cuantitativo, basado en un paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva, con un diseño no experimental de modalidad proyecto factible, la presente investigación se constituye por una población de Trescientos sesenta (360) personas, representantes que integran las familias en la comunidad San Mateo Municipio Bolívar Estado Aragua y como muestra está conformada por setenta (70) personas, fracción de la población considerada; como técnica la encuesta y el instrumento el cuestionario; además de leyes, textos, jurisprudencias, legislación comparada, entre otras. **Resultados:** la Violencia intrafamiliar, es un problema que no escapa a ningún grupo familiar, ya que se puede encontrar en cualquier lugar, sin importar, nivel económico, educativos o social, la poca tolerancia, así como los problemas de comunicación inciden en la actualidad que, de manera contradictoria, en una sociedad donde supuestamente las personas tienen mayor nivel de información. Para **concluir la** violencia es un tema que se ha puesto en auge desde hace algunos años, tanto en América Latina como en el mundo entero y desde una perspectiva general el fenómeno de la violencia se ha convertido en una lucha por la que los venezolanos deben aprender a vivir, es evidente que la violencia intrafamiliar es una problemática que se evidencia en el quehacer diario de los niños y jóvenes. **Descriptor:** concientización, comunidad, función policial, violencia intrafamiliar.

Introducción

La violencia que impera en el mundo contradice a la esperanza que algunos

⁹Espec. en Educación para la Gestión Comunitaria. Inspector Jefe. Operadora de Orden Público. Instituto Autónomo de la Policía Bolivariana del Estado Aragua (IAPEBA). Edo. Aragua – Venezuela. milealdana358@gmail.com <https://orcid.org/0009-0004-3394-4048>

habían depositado en el progreso de la humanidad. La historia humana siempre ha sido conflictiva, pero hay elementos nuevos que acentúan el riesgo, en particular el extraordinario potencial que la humanidad misma ha creado durante el siglo XX. A través de los medios de comunicación masiva, la opinión pública se convierte en observadora impotente, y hasta en rehén de quienes generan o mantienen vivos los conflictos.

Hasta el momento, la educación no ha podido hacer mucho para modificar esta situación. La idea de enseñar la no violencia en la escuela es loable, aunque sólo sea un instrumento entre varios para combatir los prejuicios que llevan al enfrentamiento, es una tarea ardua, ya que, como es natural, los seres humanos tienden a valorar en exceso sus cualidades y las del grupo al que pertenecen y alimentar prejuicios desfavorables hacia los demás.

En la sociedad y en los hogares es la misma situación, ya que los niños o jóvenes pasan la mayor parte de los días solos. La actual atmósfera competitiva imperante en la actividad económica de cada nación y sobre todo a nivel internacional tiende además a privilegiar el espíritu de competencia y el éxito individual.

Esto ha repercutido en las estructuras sociales, dentro de la cual se encuentra las familias y por consiguiente las comunidades, en la forma de relacionarse y establecer vínculos en sus diversos ámbitos: familia, trabajo, amigos, etc. Empobreciendo y relegando las conexiones más personales y esto ha derivado a que se dé una ausencia de valores y un desinterés total hacia los otros, conduciéndonos a actuar con agresividad, apatía, individualidad e indiferencia.

Esto va conformando posibles formas de actuación de las personas y la sociedad constituyendo modelos transmisibles a lo largo de nuestra vida; no hay que olvidar que los modelos de conducta son pautas que guían el comportamiento de los individuos, sus actitudes y su manera de juzgar los hechos y los sucesos que le rodean. Determinan lo que está bien o lo que está mal, lo que se debe

hacer y lo que no se debe hacer y cómo hay que reaccionar en cada momento por lo que es necesario tomar consciencia de la importancia de enseñar con un ejemplo crítico y positivo.

La violencia es un problema social que afecta diversas esferas de nuestra vida. De manera cada vez más evidente, todos estamos expuestos a la violencia y todos podemos generarla en distintas formas. La violencia no toma en cuenta diferencias de etnia, religión, edad o género, Ni tampoco nivel socioeconómico. Podemos experimentarla o encontrarla en el trabajo, en la calle, en la comunidad y hasta en nuestra propia casa.

Hasta hace muy poco la sociedad empezó a dejar de ver la violencia familiar como algo natural, normal y sin remedio. Hoy sabemos que la violencia se enseña, se aprende, se legitima y desafortunadamente se repite. También sabemos que se puede prevenir y que es posible salir del círculo de violencia; primeramente, cambiando la visión que tengamos de la misma,

Llamándola por su nombre y rechazándola por principio, promoviendo ambientes de respeto y buen trato; nuestro reto es superar la violencia a desarrollar relaciones basadas en el amor sin olvidar que la paz se construye con base en la igualdad, el respeto y la aceptación de los demás.

Es por ello que la educación tiene una doble misión: Enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de consciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos. Desde la primera infancia, la escuela debe, pues aprovechar todas las oportunidades que se presenten para esa doble enseñanza. El descubrimiento del otro pasa forzosamente por el conocimiento de uno mismo. Por consiguiente, para desarrollar en el niño y el adolescente una visión cabal del mundo, la educación, tanto si la imparte la familia como si la imparte la comunidad y la escuela, primero debe hacerle descubrir quién es. Sólo entonces podrá realmente ponerse en el lugar de los demás y comprender sus reacciones.

Como derecho humano, el derecho a la protección no puede estar condicionado al cumplimiento de alguna obligación por parte del menor. El derecho a la protección se complementa con el fortalecimiento de las competencias para el autocuidado y el ejercicio responsable de la libertad, así como en el aprecio por la vida y la valoración de todos sus derechos. Así pues, la conciencia de sí se relaciona con las representaciones que el joven hace de sí mismo.

Por ello, es importante impulsar una construcción de la identidad personal y de género libre de prejuicios y estereotipos, a partir de la conciencia del cuerpo, la aceptación personal, la exploración del potencial, el movimiento consciente, la capacidad de sentir y expresar emociones, el autocuidado y la autorregulación. Todas estas formas de conciencia sobre uno mismo, contribuyen a formar la autoestima y permiten que los niños se miren a sí mismos Como sujetos de derecho.

Los padres trabajan para mejorar la calidad de sus vidas y la de sus hijos, pero esta situación los lleva a estar menos tiempo con sus hijos y por consiguiente a no estar al tanto de sus necesidades, principalmente las emocionales, por lo que empieza a ver signos de descontento, desconfianza y agresividad en los pequeños, además los padres por las presiones descargan sobre ellos, frustraciones y enojos. Todo ello provoca que la familia se vaya desintegrando, los problemas vayan siendo cada vez mayores y las personas que forman esa familia se vayan debilitando moralmente, llegando incluso a la violencia. Esto lo podemos observar en las escuelas ya que la conducta de los niños es el reflejo de la vida familiar. Aunque necesitamos decir que la influencia de los medios electrónicos está rebasando nuestra capacidad para educar en valores a nuestros hijos pues se dejan llevar por lo que la actualidad “dice” y poco caso hacen a los padres, los programas violentos y los dibujos animados con mensajes impropios hacen que los niños consideren esto bien.

En San Mateo Municipio Bolívar del Estado Aragua, los índices de violencia se observan frecuentemente en las actitudes y conductas agresivas de nuestros jóvenes, situación que no podemos dejar inadvertidos como funcionarios policiales y basar nuestras intervenciones en sanciones y castigos que no reflejan cambios adecuados y significativos en los niños.

Mediante la observación e investigación previa podemos resultar que la mayoría de las familias dentro de San Mateo Municipio Bolívar del Estado Aragua, están compuestas por padres jóvenes, madres solteras, padres que trabajan ambos y los niños son atendidos por los abuelos, tías, vecinos que fungen como responsables o tutores.

Conductas evidenciadas en denuncias realizadas en las estaciones policiales, en este caso en San Mateo Municipio Bolívar del Estado Aragua. Es aquí donde la representación policial agudiza su eficacia profesional para determinar en las diferentes personalidades y a la vez verificar el reflejo en sus conductas e interacciones, entre ellos; todo este ambiente coercitivo y lineal en las mayorías de estas familias, sumado a la disfuncionalidad de muchas repercuten sin duda en las formas como se expresan e interaccionan los niños ante el grupo y obstaculizan sus procesos de aprendizaje y de socialización.

Dada la situación problemática se establecen las siguientes interrogantes: ¿Sería posible concebir una educación que permitiera evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y espiritualidad?, ¿es necesario la formación de los funcionarios policiales en material de violencia intrafamiliar?, ¿se puede consolidar el dialogo en la solución de conflictos familiares?

De allí que el objetivo del artículo es analizar la importancia de la concientización de la violencia intrafamiliar desde La Actuación Policial para una Convivencia Ciudadana Armónica en los habitantes de San Mateo Municipio Bolívar, Estado Aragua, empleando para su desarrollo la estructura estándar

normalizada internacional: Introducción, Revisión de la Literatura, Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones y finalmente las referencias.

Revisión de la Literatura

La teoría del comportamiento en la administración trajo un nuevo enfoque a la teoría administrativa el cual es el enfoque de las ciencias de la conducta, los principales exponentes de la teoría del comportamiento en la administración son: Herbert Alexander Simón, Chester Barnard, Douglas McGregor, Rensis Likert; y dentro del campo de la motivación son Abraham Maslow, Frederick Herzberg y David McClelland. Para explicar la conducta organizacional, la teoría del comportamiento se fundamenta en la conducta individual de las personas para esto es necesario el estudio de la motivación humana en este aspecto todos los autores conductistas coincidían en que el administrador necesita conocer las necesidades humanas para comprender mejor la conducta humana y utilizar la motivación como un medio poderoso para mejorar la calidad de vida dentro de las organizaciones.

Dentro de este contexto, **la Seguridad Ciudadana** la Caldera A. (2010), refiere que la seguridad ciudadana como derecho plantea desde su propia concepción el resguardo y respeto a los derechos humanos, así como en la propia garantía de los mismos. Su contenido va entonces mucho más allá de la ausencia de amenazas para el orden público, mediante el ejercicio de imposición de la fuerza, extendiéndose a la protección jurisdiccional y a la seguridad jurídica, así como al desarrollo de una política de intervención policial de proximidad, y de fortalecimiento y confiabilidad en las instituciones.

La violencia es un tema que se ha puesto en auge desde hace algunos años, tanto en América Latina como en el mundo entero. Se entiende por Violencia como todo acto que pueda generar en el ser humano alguna alteración y que éste ocasione daños físicos, psicológicos o sexuales con la intención de causar daños a sí mismo o a otra persona. Al respecto Álvarez (1992), define la violencia como:

“agresión física, en ésta hay una serie de hechos significativos que forman parte de la existencia diaria de la mujer que es violentada tanto en su personalidad, como en su integridad física” (p. 445). Estas concepciones permiten expresar que la violencia es producto de la conducta humana y que está íntimamente relacionada con la satisfacción de las necesidades básicas del hombre.

Métodos

El artículo es producto de una investigación cuantitativa, en un paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva, con un diseño no experimental de modalidad proyecto factible, con una población y muestra de setenta (70) personas, fracción de la población considerada; como técnica la encuesta y el instrumento el cuestionario. El análisis estadístico de esta investigación, se llevó a cabo de la siguiente manera: (a) Tabulación de datos mediante el uso de cuadros. (b) Análisis de Interpretación de los cuadros mediante el uso estadísticas descriptivas, específicamente porcentaje simple y análisis.

Resultados y Discusión

Los epidemiólogos a menudo hallan el análisis de los datos como la parte más disfrutable de llevar a cabo un estudio epidemiológico, dado que después de todo el duro trabajo y la espera, tienen la oportunidad de encontrar las respuestas. De manera que el análisis y la interpretación de los resultados son el “premio” que recompensa el trabajo de recolección de datos. A continuación, se presentan los resultados y análisis ítems por ítems de las muestras:

Gráfico N° 1. Orientación en el núcleo familiar

Frente a la formulación de esta pregunta sobre si en su núcleo familiar hay orientación cuando se presenta la violencia intrafamiliar, un 80% respondió que no, lo que corresponde un número bastante significativo en comparación al 20% que afirma la problemática.

Gráfico N° 2. Conocimiento de las consecuencias

Con referencia a la pregunta formulada sobre si conocen las consecuencias que genera el maltrato intrafamiliar, el 80% asegura conocer dichas consecuencias lo que ofrece pasos agigantados sobre la solución a la problemática planteada.

Conclusiones

La violencia es un tema que se ha puesto en auge desde hace algunos años, tanto en América Latina como en el mundo entero y desde una perspectiva general el fenómeno de la violencia se ha convertido en una lucha por la que los venezolanos deben aprender a vivir, es evidente que la violencia intrafamiliar es una problemática que se evidencia en el quehacer diario de los niños y jóvenes, situación que genera una decadencia en el autoestima y comportamiento de los mismos.

El trabajo de investigación realizado fue considerado como una alternativa para la solución de conflictos, corresponde abordar las conclusiones que emergen del trabajo investigativo. En ese sentido se ha estimado conveniente mencionar las siguientes: En primer lugar, la violencia intrafamiliar, constituye un acto de

carácter público, mediante la cual se violan y se vulneran derechos establecidos en nuestra normativa jurídica. En efecto, una vez identificado el problema, es labor de los investigadores canalizarlo y transformarlo, utilizando los mecanismos necesarios para lograr con los objetivos planteados.

Es preciso mencionar que la participación directa de la comunidad en la búsqueda de la solución de sus conflictos, viene a establecer una nueva conexión ciudadana en el ámbito de los derechos sociales, se debe articular la sociedad con el estado, que va a implicar la conformación y consolidación de nuevas formas de organización todo esto en un vínculo estado-comunidad-familia.

Los problemas de origen familiar siempre surgen como causa de una descomposición social por ende este trabajo de investigación más allá de satisfacer una necesidad académica está vinculado a resolver situaciones de suma gravedad como lo es la violencia intrafamiliar, es así como en relación a los objetivos planteados en el caso: Describir la actuación policial ante casos de violencia intrafamiliar en la parroquia de San Mateo Municipio Bolívar Estado Aragua

Después de un arduo trabajo de investigación se llegó a la conclusión que la actuación policial frente a los casos de violencia intrafamiliar no son los más idóneas tal es el caso de las encuestas realizadas donde los resultados suelen apuntar a la deficiencia en cuanto a la reacción y apoyo de los funcionarios policiales a las víctimas de dicha violencia.

Dentro de otro orden de ideas y con respecto al objetivo Comprender la visión de violencia desde la óptica de las mujeres como víctimas, se efectuaron preguntas que apuntan hacia la capacitación de los funcionarios policiales para atender estos casos, también la elaboración de talleres formativos para el conocimiento de las leyes y entes encargados de solucionar y ayudar a las víctimas de violencia intrafamiliar, cabe considerar que aunque el trabajo esta comenzado se deben dar pasos más agigantados, en materia de formación y

educación en valores.

Finalmente y con respecto al objetivo: Promover el conocimiento de la ley y entes para la protección de la mujer, es del conocimiento de los investigadores como funcionarios policiales que en las distintas estaciones policiales debe existir un equipo capacitado para recibir y procesar denuncias de este tipo, siendo otro factor considerable que la mayoría de las persona desconoce a qué se refiere violencia intrafamiliar y los entes encargados de prestar apoyo así se realizaron visitas a la estación policial de San Mateo con la finalidad de conocer esta realidad y las propuestas han sido para la activación del departamento preventivo en cuanto a la protección a la mujer y la familia.

Referencias

- Álvarez (1992). ***La percepción de la organización: clave para la comprensión del comportamiento del individuo en la organización.*** Revista Interamericana de psicología
- Caldera A. (2010). ***La Policía y la sociedad.*** Editorial Trillas.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2000). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 54.53 (Extraordinario), Marzo 24.
- McMillan y Chasis (1986). ***Sense of community: A definition and theory.*** Journal of Community Psychology. 14(1), 6-23
- Universidad nacional Experimental de la Seguridad (2012). Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría.

SEGURIDAD PRIVADA Y DELINCUENCIA ORGANIZADA. LÍMITES DE RESPUESTA CONTRA UNA AMENAZA

Joselino del Valle Serrano Martínez¹⁰

Resumen

El Artículo Científico, tuvo como objetivo analizar la seguridad privada frente a la delincuencia organizada razonada en los límites de respuesta que se posee contra una amenaza interna que viene desarrollando una sofisticación para la perpetración de distintas especies de delitos mediante una violencia extrema. Esto, incide en la prevención de todo accionar delictivo, antes, los límites que posee la prestación del servicio de vigilancia privada, quien debe complementar todo accionar a través de la participación de los Cuerpos de Policía, en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz. El método, estuvo orientado hacia el paradigma positivista, el episteme racionalista-deductivo, el tipo de investigación documental, el diseño bibliográfico conforme al análisis de la información presentada por cada una de las fuentes que fueron consultadas, la unidad de análisis, se conformó por documentos ante la técnica del análisis textual y el instrumento previsto en el arqueo documental, los sujetos estuvieron conformados por documentos. Los resultados, establecen, que la seguridad privada, constituye una actividad lícita regulada por el Estado parte del sistema socio- económico del país; la Gran Misión Cuadrantes de Paz, a través del Vértice 4, Sistema Popular de Protección Para la Paz (SP3) establece que el Subsistema Protección está conformado por las empresas de vigilancia y seguridad privada y los cuerpos de policía presentes en los ámbitos político territoriales nacional, estatales y municipales, encauzándose ambos hacia la protección de las personas y los bienes. Las conclusiones, destacan, que la seguridad privada, posee asidero legal a través de la Carta Magna como una actividad remunerada, resultando especificado, en las formas de prestación del servicio, lo cual, ante el asedio de los grupos estructurados violentos comporta la integración del servicio de vigilancia y el servicio de policía para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Palabras Clave: Amenaza, Delincuencia Organizada, Seguridad Privada

Introducción

La Seguridad Privada, en la República Bolivariana de Venezuela, constituye una actividad lícita regulada por el Estado, se encuentra establecida en la

¹⁰ Geógrafo, Docente de Pregrado UNES -CEFO ARAGUA, Maracay, Venezuela, joselino.serrano@gmail.com, ORCID: 0009-0007-1756-0927.

Constitución (1999) conforme con el contenido del artículo 299 como parte del Sistema Socio- Económico del país para, “asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad”, para ello, “el Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población” (*lb.*) resultando parte de los emprendimientos y actividades socio productivas privadas generadas en el país, especificándose en lo teórico-jurídico en el Reglamento de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada (RSVSP, 2018, art. 1), “regular las actividades relacionadas con la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, en beneficio de personas naturales o jurídicas, y sus bienes, según los casos, través de personas naturales y de sociedades mercantiles”.

En este marco, es destacada, la Política de Seguridad Ciudadana, Gran Misión Cuadrantes de Paz, creada mediante Decreto N° 4.078 emitido en el año 2019, orientada a la territorialización de la seguridad ciudadana, por cuanto, el artículo 1 la establece como, “un conjunto concentrado de políticas públicas con alcance nacional y expresión focal en micro territorios denominados Cuadrantes de Paz”, distinguiéndose, en este sentido, el Documento Programático (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, MPPRIJP, 2022) conforme a los 11 vértices donde destaca el Vértice 4, Sistema Popular de Protección Para la Paz (SP3), como entre principal para la, “organización y consolidación de la inteligencia social en todos los ámbitos de la seguridad de la Nación previstos en la Constitución de la República, atendiendo a las amenazas de carácter político, económico, social, ambiental, cultural, geográfico y militar”.

Al respecto, es destacado entre los cuatro subsistemas que lo integran (Paz, Popular, Protección y Operacional), el Subsistema Protección, el cual se, “conformará con la participación de los entes encargados de la Seguridad Pública y Privada, para fortalecer y garantizar la protección a la ciudadanía” (Decreto N°

1.471, 2014, art. 4, num. 3) conforme a la concreción de esfuerzos orientados hacia la protección de las personas y los bienes, por parte de las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada y los Cuerpos de Policía presentes en los ámbitos político territoriales nacional, estatales y municipales, específicamente frente a la amenaza interna observada en la Delincuencia Organizada.

En torno a la Delincuencia Organizada, que esta es tipificada en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT, 2012) cuyo artículo 1 la define en el numeral 9 como la, “acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros” considerando también, “delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley” (*ib.*), mientras, que el numeral 12, define el Grupo Estructurado como, “grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisión inmediata de un delito”, resultando especificados por Gómez (2020) a través de la violencia homicida descriptiva de los mismos como Grupos Estructurados Violentos.

Por lo tanto, la Seguridad Privada, constituye una respuesta lícita, parte de la solución urgida por la problemática observada en el fenómeno social de la inseguridad reconocido por el Estado Venezolano conforme a la Exposición de Motivos presente en el Decreto N° 1.453, con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001), por cuanto, “el estado de sosiego, certidumbre y confianza que debe proporcionarse a la población, residente o de tránsito, mediante acciones dirigidas a proteger su integridad física y propiedades”, resulta, perturbado para su concreción, ante el accionar ominoso de la amenaza interna de la delincuencia organizada mediada por los grupos estructurados violentos, lo cual, ha venido estimulando la iniciativa privada enmarcada en la

prestación remunerada conforme con el RSVSP (ob. cit.) cuyo artículo 3 establece las formas de prestación:

1. Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada.
2. Servicio de Traslado y Custodia de Valores.
3. Servicio de Transporte y Custodia de Personas y Bienes.
4. Servicio de Protección de Personas y Bienes.
5. Servicio de Escolta Civil de Personas.

Los servicios mencionados en este artículo constituyen actividades diferentes, por lo que el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de los servicios de vigilancia y seguridad privada, otorgará por separado las correspondientes Autorizaciones para la prestación de servicios.

A este tenor, es necesario, destacar por otra y conforme a la linealidad del planteamiento presentado que Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (LOSPYCPNB, 2009) establece en el artículo 3 al Servicio de Policía como, “el conjunto de acciones ejercidas en forma exclusiva por el Estado a través de los cuerpos de policía” en los ámbitos político territoriales nacional, estatal y municipal, “con el propósito de proteger y garantizar los derechos de las personas” (*lb.*), especialmente, el derecho humano fundamental de la seguridad en aquellas, “situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, riesgo o daño para su integridad física, sus propiedades, el ejercicio de sus derechos, el respeto de sus garantías, la paz social, la convivencia y el cumplimiento de la ley” principalmente propiciadas por la delincuencia organizada a través de los grupos estructurados violentos.

Por lo tanto, tales contenidos relativos al Servicio de Seguridad Privada y sus formas, aunado el Servicio de Policía, encuentran su núcleo en la seguridad como derecho humano mediado a través de la protección brindada contra la amenaza interna de la delincuencia organizada conforme al accionar de los grupos estructurados violentos, lo cual, de acuerdo con Castro (2020) mediante:

La integración entre el servicio de vigilancia y el servicio de policía para anticipar y prevenir el accionar homicida de los grupos estructurados de la delincuencia organizada, se concluyó que deben prevalecer los valores y principios de cohesión, solidaridad, unidad, equilibrio, adaptación y armonía entre los miembros (p. 66)

Sin embargo, esto, conduce a las limitaciones que específicamente tiene el Servicio de Seguridad Privada, ante el permanente asedio de los grupos estructurados violentos, por cuanto, la prestación del mismo implica hacer frente a los ataques armados perpetrados por los miembros de los grupos estructurados violentos, quienes en palabras de Gómez (ob. cit.) hacen, “uso ilegítimo de las armas de guerra previstas principalmente en los fusiles, dado el poder de fuego que les confiere el automatismo para accionarlos contra las víctimas” (p. 65), lo cual, implica la intervención directa de los Cuerpos de Policía e incluso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el contexto de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, por cuanto el Documento Programático (MPPRIJP) establece en los Códigos 4.4.4 y 4.4.5, concernientes a la Línea Estratégica, “Fortalecimiento del Subsistema Protección y de Seguridad para Neutralizar Amenazas Internas y Externas” (*ib.*) dada la Acción Programática inherente al código 4.4.4:

Implementación de un sistema de articulación de alerta oportuna que permita detectar, neutralizar y prevenir las amenazas y hechos punibles, a través de la articulación con las empresas de seguridad ciudadana, con las empresas de seguridad privada, personas jurídicas, escoltas y civiles con competencia en materia de seguridad ciudadana desde el nivel de Cuadrantes de Paz.

Causando expectación, la participación de los funcionarios policiales y los vigilantes privados de acuerdo con la ley para la prevención y reducción de los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada considerando la

definición, estructura organizativa, edificaciones empleadas, armamento, comunicaciones, transporte, violencia homicida y delitos que perpetran. Mientras, que sobre el código 4.4.5 se subraya la Acción Programática:

Implementación de un sistema de alertas oportunas que permita prevenir, detectar y neutralizar amenazas y hechos punibles, que articule las empresas de vigilancia y seguridad privadas, los organismos de seguridad ciudadana y los cuadrantes de paz, en el marco del Proyecto Estratégico "Aplicación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz" ofreciéndole amplitud tecnológica al sistema de articulación para la atención de emergencias VEN 911 para que funcione como plataforma de este sistema de alertas.

Para tales efectos, resulta necesario salvar los límites mediante respuestas a generarse en el marco del ordenamiento jurídico vigente contra la amenaza interna de la delincuencia organizada ante la complejidad de las situaciones de amenaza, vulnerabilidad o riesgo, causadas específicamente por los grupos estructurados violentos.

Es así, como en el marco de todo lo planteado, el artículo científico, tiene como objeto analizar la seguridad privada frente a la delincuencia organizada razonada en los límites de respuesta que se posee contra una amenaza interna, estructurándose, el artículo, mediante la Introducción, la Revisión de la Literatura, el Método, los Resultados y Discusión, junto a las Conclusiones.

Revisión de la Literatura

Castro (2020) propuso los lineamientos para la integración del servicio de vigilancia y el servicio de policía para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, al respecto consideró objeto de integración a tales servicios junto a la participación de la comunidad ante el peligro que representa el accionar homicida de los grupos estructurados violentos, debiendo mejorarse los mecanismos de comunicación e información entre los funcionarios policiales y los vigilantes privados, así

como las medidas de protección implementadas para alcanzar las diversas coordinaciones que en forma efectiva fortalezcan la lucha contra la delincuencia organizada, resultando de interés la participación activa en conformidad con aquellas políticas públicas de seguridad ciudadana que a bien despliegue el Ejecutivo Nacional.

Gómez (2020) definió los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada mediante la violencia homicida aplicada por los integrantes de tales grupos, sin ningún tipo distinción acerca del género, edad o condición, concentrando el poder de fuego de las armas de guerra portadas ilícitamente, para asesinar a las personas con gran saña y crueldad, como lo evidencian las imágenes fotográficas y los archivos de video captados y difundidos por estos a través de las redes sociales para generar terror en la ciudadanía, de ahí, la importancia del conocimiento relacionado con una amenaza interna a ser considerada por la seguridad privada.

Definiciones y consideraciones acerca de la seguridad privada

Para la UNODC (2011) los Servicios de Seguridad Privada Civil (SSPC) el numeral 12 fija que, “no existe una definición de los SSPC que goce de aceptación general”, determinándose los siguientes criterios:

- a) Los SSPC proporcionan servicios relacionados con la seguridad con el objetivo general de proteger u ofrecer seguridad a las personas, bienes, locales, emplazamientos, actos públicos, procesos e información respecto de los riesgos relacionados principalmente con actividades delictivas. Los servicios que tienen mandatos expresa o implícitamente ofensivos no se incluyen en la categoría de SSPC;
- b) Los SSPC son entidades jurídicas o personas que prestan sus servicios por una remuneración;
- c) Los SSPC son entidades privadas o particulares, no entidades públicas. Puede tratarse de firmas comerciales, organizaciones sin fines

de lucro o individuos aislados;

d) Los SSPC están oficialmente acreditados y reglamentados;

e) Los servicios que prestan los SSPC pueden ser de carácter preventivo, de apoyo a los órganos públicos encargados de hacer cumplir la ley y, donde esté permitido, complementarios de los servicios de dichos órganos.

De acuerdo con la UNODC, la Seguridad Privada, representa una oportunidad complementaria para cada Estado como garante de la seguridad de las personas, por cuanto, las EVSP, coadyuvan a la protección de determinadas personas y espacios físicos donde es necesario establecer una vigilancia ostensiva conducente a la prevención del delito.

Para Torrente (2014), “en el lenguaje común, la noción «seguridad privada» se utiliza en sentidos distintos. Hay veces que se habla de «sector privado» de la seguridad en contraposición a la seguridad pública o la Policía” (p. 7), esto, encuentra su raigal en el desencuentro de una definición unívoca acerca de la seguridad, dados los distintos contextos, situaciones y amenazas presentes en determinados entornos, por consiguiente, el término securitario, referido a la seguridad privada, alcanza tal desencuentro definicional, principalmente, ante la multiplicidad de instrumentos legales vigentes en diferentes países.

Sin embargo, Torrente, establece que la seguridad privada, “hace referencia a los servicios que ofrecen las empresas del sector. En otras, se habla de la «industria de la seguridad» poniendo el acento en la producción de esos bienes y servicios” (*ib.*), por su parte, Izquierdo (2006) estableció que la seguridad privada, “se configura como un servicio en el que los elementos caracterizadores serían los siguientes: por un lado, su objeto (la vigilancia y seguridad de personas o bienes), y por otro, los sujetos que lo prestan (personas privadas)” (p. 93)

En lo esencial, lo referido por las fuentes, resulta conducente al término servicio, ante la prestación de la protección como razón de ser del ente

empresarial, encargado de brindarla en conformidad con la legislación que tipifica la prestación de un servicio orientado hacia la protección de bienes tanto públicos como privados, e incluso una o varias personas en particular, dada la contratación y remuneración en retribución al mismo dentro de una dimensión conducente al ámbito económico, que debe ser regulada por los Estados, ante la condición garantista de la seguridad de las personas, la cual no puede ser transferida por completo a terceros, especialmente, en la reducción de riesgos y amenazas para la integridad física y los bienes, bien sea estos públicos o privados.

Al respecto, Barbero (2001), “el sistema de protección privada se basa en el temor ciudadano hacia lo sobrevenido, hacia lo no controlado. Y ese temor tanto puede proceder de la posible comisión de un delito contra la persona o la propiedad, como de la eventualidad de un incendio, de una inundación o de un vendaval” (p. 1816) expandiendo el abanico de los riesgos y amenazas, resultando conducente a la especificidad del servicio y las funciones a ser cumplidas conforme a las condiciones presentes en el espacio donde sea desempeñado.

Según Krieger (2013), las empresas de seguridad privada, “ofrecen, a cambio de una contraprestación en dinero, llenar el vacío que dejan los Estados en materia de seguridad ocupando ese espacio con personas armadas, servicios de custodia y otras tareas propias de las fuerzas policiales” (p. 6), al respecto, Rodríguez (2020) opinó que, “el Estado tiene como responsabilidad la protección de los ciudadanos utilizando para ello las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y su legitimado uso de la violencia” (p. 20), agregando además que el Estado, “al regular la seguridad privada asume la intervención del mercado al controlar las autorizaciones y atribuciones del trabajo de los vigilantes, limitándoles sus funciones y canalizando así las relaciones entre funcionarios del Estado y profesionales de empresas privadas” (*ib.*).

Por lo tanto, se deben considerar las consecuencias de una mala praxis al

emplearse armas letales en el servicio de seguridad privada, por ello, es necesaria concretar la coordinación y participación de los Cuerpos de Policía, debido a que sus miembros, están capacitados y entrenados para aplicar el uso progresivo y diferenciado de la fuerza como competencia exclusiva del Estado, de ahí, la incompatibilidad con la prestación del servicio de seguridad privada.

A este tenor, Cancino & Perelló (2011) fijaron que la demanda en la seguridad privada ha crecido, no sólo por parte de la ciudadanía, sino que incluso desde el Estado, que en diversas ocasiones contrata vigilantes privados para algunas instalaciones o eventos. Esta demanda creciente ha llevado a un incremento de la dotación de personal de vigilancia privada, superando, en la actualidad, en más del doble al personal policial. (p. 8)

Por consiguiente, a decir de Spekuljak (2021) la necesidad de seguridad, viene impulsando la seguridad privada ante la, “continuidad de las formas de autoprotección que no afectan el monopolio absoluto del Estado, sino que son reveladoras de la entrada en una nueva fase de multilateralidad de la seguridad en la que el mercado tiene un lugar importante” (p. 18) razonando Gómez de Hinojosa (2018) que el, “crecimiento de la seguridad privada a nivel global, no es un fenómeno puntual, sino todo lo contrario, está en pleno proceso de expansión y que dicha seguridad pueda ser considerada como una oportunidad para la mejora de la seguridad humana” (p. 23), lo cual, estimula el encuentro del conocimiento renovado que conjugue el servicio de policía y el servicio de seguridad privada para mejorar la protección a ser brindada.

Método

Fue razonado en el paradigma positivista, el episteme racionalista-deductivo, las unidades de análisis son documentos, la técnica, el análisis textual, el instrumento, el arqueo documental y los sujetos documentos, especificándose, los documentos impresos y los documentos electrónicos. Para ello, fue necesario en primer lugar, ubicaren el vasto número de documentos existentes, una porción de

aquellos documentos relacionados con la temática, en segundo lugar, se realizó al arqueado de los documentos de interés registrando el año de publicación, el título, editorial y dirección electrónica, y en tercer lugar, se plasmaron las citas y referencias respectivas de las fuentes que fueron consultadas para desarrollar la investigación.

Resultados y discusión

La Seguridad Privada, constituye una actividad lícita regulada por el Estado partedel Sistema Socio-Económico del país. La Política de Seguridad Ciudadana, Gran Misión Cuadrantes de Paz, a través del Vértice 4, Sistema Popular de Protección Para la Paz (SP3) establece que el Subsistema Protección se encuentra conformado por las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada y los Cuerpos de Policía presentes en los ámbitos político territoriales nacional, estadales y municipales, encauzándose ambos hacia la protecciónde las personas y los bienes. La Delincuencia Organizada, constituye una amenaza interna, mediada por los Grupos Estructurados Violentos, ha venido estimulando la iniciativa privada enmarcada en la prestación remunerada de distintas formas de prestación de la seguridad privada.

El Servicio de Seguridad Privada y el Servicio de Policía, encuentran su núcleo en la seguridad como derecho humano mediado a través de la protección brindada contra la amenaza interna de la delincuencia organizada conforme al accionar de los grupos estructurados violentos, por lo tanto, urge la integración de ambos para anticipar y prevenir el accionar homicida de los grupos estructurados de la delincuencia organizadaen el contexto de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

Conclusión

La Seguridad Privada, posee asidero legal a través de la Carta Magna como una actividad remunerada que en materia de seguridad es incluida para forma parte de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, mediante, el Vértice 4, Sistema Popular de Protección para la Paz, resultando especificada, en las formas de

prestación del servicio, lo cual, ante el asedio de los grupos estructurados violentos comporta la integración del servicio de vigilancia y el servicio de policía para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, por lo tanto, los límites de respuesta contra esta amenaza interna, deben encontrar respuesta en el marco del ordenamiento jurídico vigente.

Referencias

- Barbero, H. (2001). La seguridad privada en la prevención de delito. La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía. (1), 1816-1827. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/7679?inicio=31>
- Cancino, D. & Perelló, S. (2011). Análisis del Crecimiento y Marco Regulatorio de la Industria de Seguridad Privada en Chile (1990-2010) (postgrado). Universidad de Concepción, Chile. Obtenido de <https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2927588>
- Castro, N. (2020). Integración de los servicios de vigilancia y el servicio de policía para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Gómez, A. (2018). Seguridad privada global ¿Amenaza u oportunidad en el marco de las Naciones Unidas? (postgrado). Universidad Autónoma de Barcelona, España. <https://www.tdx.cat/handle/10803/665545?>
- Gómez, L. (2020). Modelo Teórico de los Grupos Estructurados Violentos de la Delincuencia Organizada (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Krieger, W. (2013). Régimen Jurídico de la Seguridad Privada en la República Argentina. <https://dspace.uces.edu.ar>
- MPPRIJP (2022). Documento Programático de la Gran Misión Cuadrantes de Paz. Vértices, Líneas Estratégicas y Acciones Programáticas. Caracas.
- Rodríguez, J. (2020). Análisis de la Legislación Española en materia de Seguridad Privada (postgrado). Universidad Católica de Murcia, España. Obtenido de <https://repositorio.ucam.edu/handle/10952/4680>
- Spekuljak, P. J. (2021). Seguridad Privada y su Inserción en el Gobierno de la Seguridad de la Ciudad de Santa Fe (postgrado). Universidad Nacional del Litoral, Argentina. <https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar>
- Torrente, D. (2014). Marco conceptual y normativo. Universidad Oberta de Catalunya. España. <https://openaccess.uoc.edu/>
- UNODC (2011). Servicios de seguridad privada civil: su papel, supervisión y contribución a la prevención del delito y la seguridad de la comunidad. <https://www.unodc.org/>
- Venezuela. Constitución. (1999). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria, N° 5.453, marzo 3,*

2000.

- Venezuela. Decreto N° 1.453, con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.318, noviembre 6, 2001.*
- Venezuela. Decreto N° 1.471. Sistema Popular de Protección para la Paz. (2014, noviembre 19). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.582, enero 16, 2015.*
- Venezuela. Decreto N° 4.078 (Creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, concebida como un conjunto concentrado de políticas públicas con alcance nacional y expresión focal en micro territorios denominados Cuadrantes de Paz). (2019, diciembre 20). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.786, diciembre 20, 2019.*
- Venezuela. Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912, abril 30, 2012.*
- Venezuela. Reglamento de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada (2018). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.364, febrero 16, 2018.*

RELACIÓN CULTURAL, IDEOLOGÍA, IDENTIDAD Y DISCURSO EN LA FORMACIÓN MILITAR

César Julio Quinga Suárez¹¹

Introducción

La formación militar se distingue por ser un proceso complejo, multifacético y transdisciplinario que tiene relación con la docencia, investigación y vinculación con la sociedad, que va más allá de la adquisición de competencias militares, técnicas (especialidad) y profesionales, necesarias para desempeñar las funciones en las Fuerzas Armadas, en el contexto aeronáutico de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

La relación de la cultura, ideología e identidad, son propios de la formación militar, que representa la transformación del individuo de un ámbito civil que pasa a formar parte de un ámbito castrense militar, mediante el adoctrinamiento de un cambio cultural de comportamiento en todo el contexto de la personal, generando una identidad propia militar y su discurso relacionado con la formación militar que será parte de su carrera profesional con un promedio de 38 años en la vida institución iniciando en los grados más bajos hasta los rangos más alto, tanto para los oficiales como para la tropa.

Este tipo de formación, interiormente ligado a las estructuras de poder de seguridad y defensa de un Estado, que forman parte de la disposición que promulga la Constitución del Ecuador en 2008, generando un nuevo enfoque, tanto del individuo militar como del entorno familiar y por ende en la sociedad ecuatoriana, donde los principios, valores, normas, lineamiento y políticas, permiten mantener el comportamientos de personas integradas de manera sistemática a través de procesos educativos formales e informales. El primero el cumplimiento de una malla curricular de la licenciatura en Ciencias Aeronáuticas

¹¹Oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, doctor en Ciencias de la Educación, Mayo Esp. Avc., cesarqin0906yahoo.com

Militares y el segundo un régimen interno que se visualiza el contexto militar, dentro del marco, de los elementos como cultura, ideología, identidad y discurso que desempeña los roles cruciales en beneficio de la sociedad. Estos elementos no son solo accesorios de la formación, sino que constituyen el núcleo de la vida militar, impactando en cómo los individuos comprenden su lugar en la jerarquía militar y su misión dentro de la sociedad, en la que se genera la doctrina en cada una de sus etapas, siendo el equivalente a la formación de investigadores.

Desarrollo

La formación militar en el Ecuador, según el mandato constitucional se limita a preparar al soldado para el combate de la defensa externa de la nación a raíz del conflicto armado internacional con el vecino país del Perú en 1995, con el objetivo de moldear la mentalidad y el carácter del individuo de manera individual y colectiva para el empleo de resguardo de la soberanía nacional que inicia con el proceso de militarización, en las Fuerzas Armadas, de la tierra, el mar y el aire, en el cual logran que sus miembros adopten una visión del mundo que favorezca la cohesión grupal, el sacrificio personal y una lealtad inquebrantable hacia la institución y la nación, en la actualidad por la circunstancia que pasa el Ecuador con el conflicto Armado interno, el rol también ha cambiado, no solo la defensa externa, sino también la defensa interna de la sociedad a partir de enero del 2024

Es así que se plantea, los ejes de formación militar, como es la cultura militar, como apoyo a las operaciones, con el concepto que incluye un amplio rango de prácticas, creencias y rituales que configuran la manera en que los miembros de las Fuerzas Armadas se relacionan entre sí y con el entorno, además del eje de ciencia militar, relacionado con el liderazgo en las operaciones militares, y las prácticas que van desde la estricta disciplina que regula el día a día en los cuarteles hasta las elaboradas ceremonias que celebran las tradiciones militares y refuerzan la conexión con el pasado heroico de la institución, así mismo se plantea un mecanismo a través del cual se moldea la percepción del soldado

sobre su rol en la sociedad y la misión que debe cumplir. Como sostiene Janowitz (2017), la cultura militar es esencial para comprender cómo los soldados, al interior de una estructura rígidamente jerárquica, desarrollan un sentido de pertenencia y compromiso que les permite actuar de manera coordinada y eficaz, incluso en las condiciones más extremas que forma parte de la ciencia militar, con el escenario de liderar y de comandar las operaciones militares.

Así mismo, se considera el tema de la cultura militar que es parte de la ideología en la que juega un papel central en la formación militar. La ideología militar se refiere al conjunto de ideas y creencias que justifican el rol de las Fuerzas Armadas dentro del Estado y la sociedad, además este factor corresponde parte de la ciencia militar en el contexto de las operaciones que se ejecutan en el ámbito profesional, en este sentido se genera la coherencia y legitimidad que proporciona un marco teórico de las acciones de las Fuerzas Armadas de manera general y en particular de la Fuerza Aérea. En muchos casos, esta ideología está estrechamente alineada con el patriotismo (Janowitz, 2017) y el deber hacia la nación, con la convicción y vocación que inculca el ingreso a las filas militares, sin embargo, como menciona Huntington (1957), la ideología militar puede variar considerablemente dependiendo del contexto político y social, las cuales pueden alinearse con ideologías más conservadoras o autoritarias, mientras que en otras pueden representar valores democráticos y el respeto por los derechos humanos.

En el mismo orden de ideas, se presenta la identidad militar, como uno de los aspectos fundamentales y propios de la formación militar, con las tradiciones, que se presenta en la utilización de los uniformes y sus distintivos, que se construye a partir de la internalización de la cultura y la ideología militar, que está intrínsecamente relacionada con el sentido de pertenencia, organizada y orientada a una misión común. Este proceso de construcción de la identidad comienza en las primeras etapas de la formación, los unos para oficiales y los otros para la

tropa o subordinados (Winslow, 2019), que son sometidos a un proceso de socialización que busca despojarles de su identidad civil y reemplazarla con una identidad colectiva militar. Moskos (1977) en la que se describe el proceso de transformación del militar dejando a lado los rasgos civiles y cultivando la identidad militar, partiendo de las marchas militares y ejercicios en el terreno de operaciones y destrezas militares.

De los tres elementos anteriores en relación de la cultura, ideología e identidad, se plantea el discurso del proceso de formación en investigación en la formación militar de los alumnos militares, al considerar el mismo lenguaje militar dentro y fuera de las filas militares, especialmente cuando son asignados a la especialidad en que se desarrolla la carrera profesional por la especialidad y la formación militar por el otro. A través del discurso, los instructores militares en diario accionar refuerzan la cultura y la ideología que desean inculcar al personal militar, desde los discursos formales pronunciados en ceremonias militares, hasta las instrucciones de régimen interno que se desarrolla diariamente, asegurando que los alumnos militares interioricen los valores normas y tradiciones mediante el proceso de enseñanza - aprendizaje dentro y fuera del aula de clases.

Al hablar de la relación de los componentes de - cultura, ideología, identidad y discurso - en el contexto de la formación militar, inmediatamente se transversaliza la formación en investigación, proponiendo que la interacción, es fundamental para comprender cómo se forma y mantiene el ethos militar, y cómo afecta tanto a la cohesión interna de las Fuerzas Armadas como a su relación con la sociedad y sobre todo la aplicación de los ejercicios en el terreno en donde va aplicándose la investigación en sus contextos iniciales, que serían los semilleros de investigación y el tercer año militar correspondiente al quinto semestre en el cual se le asigna la especialidad y donde iniciar la investigación equivalente a las líneas de investigación, la cual se desarrollara durante su carrera profesional en sus diferentes niveles, concretándose con el desarrollo de la doctrina táctica,

operacional y estrategia en los cursos de perfeccionamiento, cursos obligatorios para el ascenso al inmediato grado superior.

Contexto de la formación investigadora y militar

La formación en investigación y la relación de cultura, ideología y discurso en la formación militar, representa un paradigma conversar con las generaciones que se encuentran al frente del mando, debido a que sus tiempos de los cuales fueron parte la formación militar en etapas iniciales, ha sido, históricamente, un espacio clave para la transmisión de valores nacionales y la consolidación de identidades colectivas, convirtiéndose en los pilares fundamentales de la democracia en la sociedad ecuatoriana, encargadas no solo de la defensa del territorio, sino también siendo parte en apoyo a las operaciones de defensa interno. En este sentido, la formación militar no solo prepara a los soldados para la guerra, sino que también en tiempo de paz en el cual actúa como un medio para la socialización política y la inculcación de los valores dominantes de la sociedad buscado el empleo de nuevas estrategias en el cual está inmerso el proceso de investigación.

En muchos países, la formación militar se divide en varias etapas, que incluyen tanto la instrucción técnica como la formación en valores y normas. La primera etapa suele centrarse en la adquisición de habilidades básicas, como el uso de armas, la táctica de combate y la supervivencia en el campo. Sin embargo, a medida que los soldados avanzan en su formación, se les enseña a interiorizar una serie de valores que son fundamentales para la cultura militar, como el sacrificio personal, la lealtad al mando y el patriotismo. Este proceso es fundamental para la construcción de la identidad militar, ya que refuerza el sentido de pertenencia a una comunidad que trasciende al individuo y está orientada hacia una misión colectiva generando una nueva doctrina que será parte del proceso académico y militar.

Además, la formación militar también incluye una dimensión ideológica, en la

que se inculca a los soldados una visión particular del mundo y de su rol dentro de él, con el objetivo de iniciar los primeros pasos con la investigación a la especialidad a que se le asigna, esta ideología incluye elementos de nacionalismo, defensa de la soberanía y lealtad al Estado.

Conclusión

Los elementos fundamentales de la formación en investigación de la formación militar, que se centra en la interrelación entre cultura, ideología, identidad y discurso, elementos que no solo definen el proceso de formación de los soldados, sino que también juegan un papel crucial a lo largo de los cursos de perfeccionamiento donde adquieren nuevas competencias y se plasma la doctrina básica, operacional y estratégica, y es aquí donde el proceso de formador de investigadores se cristaliza y materializa, es aquí donde el personal militar acude con la experiencia desde cada una de la especialidad para interiorizar en la nueva doctrina que materializa las operaciones militares en relación con el resguardo de la soberanía ecuatoriana en el contexto de la seguridad y defensa.

La formación militar, en su complejidad, abarca mucho más que la preparación para el combate. Es un proceso profundamente cultural e ideológico que busca moldear, tanto el carácter como la mentalidad de los soldados, asegurando que estén preparados no solo para enfrentar los desafíos físicos del servicio militar, sino también para asumir su papel como defensores de la nación y de los valores que esta representa.

Referencias

- Boëne, B. (1990). Military sociology: A cross-national comparison. *American Sociological Review*, 55(5), 783-799. <https://doi.org/10.2307/2095855>
- Constitución del Ecuador (2008),
- Huntington, S. (1957). *The soldier and the state: The theory and politics of civil-military relations*. Harvard University Press.
- Janowitz, M. (2017). *The professional soldier: A social and political portrait*. Free Press.
- Moskos, C. (1977). From institution to occupation: Trends in military organization. *Armed Forces & Society*, 4(1), 41-50.

<https://doi.org/10.1177/0095327X7700400103>
Winslow, D. (2019). The Canadian Airborne Regiment in Somalia: A sociocultural inquiry. University of Toronto Press.

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol. 3, No.4, 2024 Octubre-Diciembre

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

**SABER
SPOLICIAL**